

República de Angola

— * —

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA HUÍLA

ISCED – HUÍLA

**ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS DE BAIXO CUSTO DAS ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO NA DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS,
CURSO DE ENSINO DA FÍSICA NO ISCED-MUNICÍPIO DO HUAMBO**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, OPÇÃO FÍSICA

Autor: Lic. Pedro Jaca Sequesseque

LUBANGO, 2023

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DA HUÍLA

ISCED-HUÍLA

**ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS DE BAIXO CUSTO DAS ONDAS
ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO NA DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS,
CURSO DE ENSINO DA FÍSICA NO ISCED-MUNICÍPIO DO HUAMBO**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS, OPÇÃO FÍSICA

Autor: Lic. Pedro Jaca Sequesseque

Orientador: Idónio Lourenço Jamba Retrato, Ph.D.

LUBANGO, 2023

FOLHA DE APROVAÇÃO

PEDRO JACA SEQUESSEQUE

ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS DE BAIXO CUSTO DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO NA DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS, CURSO DE ENSINO DA FÍSICA NO ISCED-MUNICÍPIO DO HUAMBO

Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências, opção Física

Aprovada em de de

Corpo de Júri:

Presidente

Professor Doutor Helder Pedro Alicerces Bahu

Arguente

Professor Doutor Joaquim Pedro Kessongo

Orientador

Professor Doutor Idónio Lourenço Jamba Retra

Secretária

Lic. Lígia Nuritte de Paiva Freitas

LUBANGO, 2023

Dedicatória

Aos pais pelos cuidados, educação, atenção e pelos seus maravilhosos ensinamentos.

Pedro Jaca Sequesseque

Agradecimentos

À Deus onipotente, criador de tudo e de todos, pelo dom da vida, saúde e pelas bênçãos que tem dado dia após dia;

Aos pais, pelos cuidados, educação, atenção e pelos seus maravilhosos ensinamentos;

Ao Corpo Directivo do Instituto Superior de Ciências de Educação da Huíla – ISCED-Huíla, particularmente aos Docentes da Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação em Metrados de Ensino de Ciências;

Ao estimado Professor Doutor Idónio Lourenço Jamba Retrato, pela sábia orientação na elaboração da presente Dissertação;

A todos que directa e indirectamente contribuíram para que o nosso sonho fosse realizado.

Pedro Jaca Sequesseque

RESUMO

A presente pesquisa tem como objectivo propor um conjunto de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem (doravante PEA) das ondas electromagnéticas. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, abordando o problema de forma quantitativa e qualitativa, descritiva com procedimentos bibliográficos, documental e de levantamento. Feito o diagnóstico da situação actual do problema, constatou-se que o laboratório de Física do ISCED-Huambo possui insuficiente apetrechamento de material e equipamentos; os docentes não demonstram criatividade na idealização, selecção e realização de actividades experimentais de baixo custo; aulas teóricas excessivas; os estudantes consideram bastante complexos os conhecimentos relacionados com as ondas electromagnéticas. Para dar solução ao problema identificado, no primeiro capítulo apresenta-se a sistematização dos fundamentos teóricos e sistemas de desenvolvimento de habilidades cognitivas, práticas e educativas no PEA das ondas electromagnéticas; no segundo capítulo faz-se a caracterização do estado actual do PEA das ondas electromagnéticas, 3º Ano do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo; e na parte final faz-se a elaboração de um conjunto de actividades experimentais que contribuirá para a melhoria do PEA das ondas electromagnéticas no 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, Curso de Licenciatura em Ensino da Física do ISCED-Huambo; Validação e análise e discussão dos resultados da implementação da proposta.

Palavras-chave: Proposta didáctica, Actividade experimental de baixo custo, Processo de ensino-aprendizagem, Ondas electromagnéticas.

ABSTRACT

This research aims to propose a set of low-cost experimental activities to improve the teaching-learning process (hereinafter TLP) of electromagnetic waves. It is an applied research, approaching the problem in a quantitative, descriptive way with bibliographic, documentary and survey procedures. Once the diagnosis of the current situation of the problem was made, it was verified that the Physics laboratory of ISCED-Huambo has insufficient equipment and material equipment; teachers do not demonstrate creativity in the idealization, selection and implementation of low-cost experimental activities; excessive theoretical classes; students consider the knowledge related to electromagnetic waves to be quite complex. In order to solve the identified problem, the first chapter presents the systematization of the theoretical foundations and systems for the development of cognitive, practical and educational skills in the TLP of electromagnetic waves; the second chapter characterizes the current status of the PEA on electromagnetic waves, 3rd year of the Physics Teaching Course at ISCED-Huambo; and in the final part, a set of experimental activities is elaborated that will contribute to the improvement of the TLP of electromagnetic waves in the 3rd Year, Subject of Fields and Waves, Degree Course in Teaching Physics at ISCED-Huambo; Validation and analysis and discussion of the results of the implementation of the proposal.

Keywords: Didactic proposal, Low cost experimental activity, Teaching-learning process, Electromagnetic waves.

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1: Sistema de equações de Maxwell em forma integral e diferencial para o vácuo	9
Tabela 2: Programa de Disciplina	69
Tabela 3: Resultado da análise do programa da Disciplina de Campos e Ondas	71
Tabela 4: Aulas observadas	72
Tabela 5: Resultados da observação das habilidades cognitivas sobre ondas electromagnéticas	72
Tabela 6: Resultados da observação das habilidades práticas manipulativas (saber fazer)	73
Tabela 7: Resultados da observação das habilidades educativas (saber ser e estar)	74
Tabela 8: Determinação do tamanho da amostra	75
Tabela 9: Dados Pessoais dos Professores Participantes	76
Tabela 10: Escala de respostas	76
Tabela 11: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)	76
Tabela 12: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)	77
Tabela 13: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Fazer)	78
Tabela 14: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Fazer)	79
Tabela 15: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar)	80
Tabela 16: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar)	81
Tabela 17: Dados pessoais dos estudantes participantes	82
Tabela 18: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)	84
Tabela 19: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)	85
Tabela 20: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Fazer)	86

Tabela 21: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Saber Fazer).....	87
Tabela 22: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar).....	89
Tabela 23: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar).....	90
Tabela 24: Análise de Fiabilidade	91
Tabela 25: Correlações entre habilidades cognitivas e prático-experimentais pelo coeficiente Spearman	91
<i>Tabela 26: Correlação parcial pelo coeficiente de Spearman entre habilidades prático-experimentais e educativas</i>	<i>92</i>
Tabela 27: Guia de orientação de actividades experimentais	101
Tabela 28: Experimento 1	102
Tabela 29: Experimento 2	102
Tabela 30: Experimento 3	103
Tabela 31: Dados pessoais dos Especialistas	104
Tabela 32: Critério de Selecção de Especialistas	104
Tabela 33: Resultado de análise do conceito da proposta didáctica	105
Tabela 34: Estrutura da presente proposta didáctica	105
Tabela 35: Acções de preparação experimental	107
Tabela 36: Acções de execução experimental	107
Tabela 37: Acções de execução experimental	108

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS ATRAVÉS DE ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO	8
1.1 Teoria electromagnética de Maxwell	8
1.2 Fundamentos teóricos sobre a construção do conhecimento através de actividade experimental	17
1.2.1 Fundamentos filosóficos sobre construção do conhecimento	17
1.2.2 Fundamentos pedagógicos sobre a construção do conhecimento através de actividade experimental	26
1.2.3 Fundamentos psicológicos sobre o processo de construção de conhecimento	37
1.2.4 Fundamentos sociológicos sobre a construção do conhecimento através de actividade experimental	49
1.2.5 Fundamentos CTSA sobre a construção do conhecimento através da demonstração experimental	50
1.3 Conceitos fundamentais: demonstração experimental, actividade experimental de baixo custo (experimento de baixo custo)	53
1.4 Sistemas de habilidades a desenvolver com as actividades experimentais de baixo custo no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas na Disciplina de Campos e Ondas	63
1.5 Conclusão do capítulo	67
CAPÍTULO II: CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO DO CURSO DE ENSINO DA FÍSICA DO ISCED-HUAMBO	69
2.1.2 Descrição das aulas observadas	72
2.1.3 Resultados da observação das aulas	72
2.2.1 Apresentação e discussão dos resultados do inquérito por questionário aplicado aos professores do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huamb	75
2.2.2 Apresentação e discussão dos resultados do inquérito por questionário aplicado aos estudantes do 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física ISCED-Huambo	82
2.3 Análise da fiabilidade e da validade do instrumento de pesquisa	90

CAPÍTULO III. PROPOSTA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADE EXPERIMENTAIS DE BAIXO CUSTO PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS, 3º ANO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ENSINO DA FÍSICA DO ISCED-HUAMBO	94
3.1 Conceitos: proposta didáctica; estratégia didáctica; proposta pedagógica; alternativa didáctica	94
3.2 Estrutura da proposta didáctica	97
3.4 Validação da Proposta Didáctica	104
3.4.1 Resultado da selecção dos especialistas	104
3.4.3 Resultados da consulta realizada aos Especialistas	105
3.4.4 Conclusões do Capítulo	108
IV CONCLUSÕES	109
V RECOENDAÇÕES	110
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	111
ANEXOS	

INTRODUÇÃO

A educação é uma prática humana direcionada por uma determinada concepção teórica. A prática pedagógica está articulada com uma pedagogia, que nada mais é que uma concepção filosófica da educação. Tal concepção ordena os elementos que direcionam a prática educacional (Luckesi, 1999).

A Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino de Angola define a educação como um processo planificado e sistematizado de ensino e aprendizagem, que visa preparar de forma integral o indivíduo para as exigências da vida individual e colectiva (Angola, 2020).

Ao mesmo tempo esta lei ressalta o sistema de educação e ensino como conjunto de estruturas, modalidades e instituições de ensino, por meio das quais se realiza o processo educativo, tendente à formação harmoniosa e integral do indivíduo, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de direito, de paz e progresso social e entre seus objectivos destaca-se o seguinte:

Desenvolver harmoniosamente as capacidades intelectuais, laborais, cívicas, morais, éticas, estéticas e físicas, bem como o sentido patriótico dos cidadãos, especialmente dos jovens, de maneira contínua e sistemática e elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do País (Angla, 2020, p. 2).

Em conformidade com a realidade do ensino da Física constata-se a falta de motivação, bem como, o fraco rendimento académico dos estudantes refletindo-se directamente no desempenho escolar. Os estudantes reclamam que as aulas são chatas, cansativas. Por outro lado, os professores se sentem ineficientes, vulneráveis e com poucas condições para enfrentar esta adversidade do contexto de actuação (Freitas, Ferreira e Ustra, 2016).

Frequentemente, a motivação é encarada e abordada como uma experiência unicamente individual, ligada a factores psicológicos internos, com vista a um desempenho eficiente em determinadas actividades. Entretanto, estudos da área têm evidenciado que a motivação está ligada também a factores externos, sendo passível de ser estabelecida e ampliada na relação pedagógica (Freitas, Ferreira e Ustra, 2016).

No âmbito escolar, as disciplinas da área das Ciências Naturais, Matemáticas e suas tecnologias constituem um grupo onde a motivação parece ser mais reduzida entre os alunos. Procurando chamar a atenção dos alunos e motivar para suas aulas, alguns professores acabam por utilizar dinâmicas motivacionais de modo descontextualizado, sem nenhuma relação com sua disciplina específica, como se tratando de um conteúdo essencialmente desmotivante e que através do qual não pudessem reverter esta situação (Freitas, et al, 2016).

Diante desta situação, o ensino de ciências deve ocorrer com actividades experimentais; sobre isto, pelo menos, não há controvérsias. O professor e o estudante estão de acordo em crer que o experimento é a ferramenta correcta. Ou seja, qualquer método didáctico que requeira que o aprendiz seja activo, mais do que passivo, está de acordo com a crença de que os estudantes aprendem melhor pela experiência directa (Hodson, 1988).

Nas ciências da natureza existem diversas áreas, cujos conceitos abordados são abstratos e complexos, necessitando de significativa versatilidade cognitiva do estudante para compreendê-los, como o estudo de ondas electromagnéticas. E as actividades experimentais tem sido apontados por vários pesquisadores como uma das soluções para motivar e reduzir o nível de complexidade durante a aprendizagem dos estudantes (Amaral, 2019).

Nesta problemática o princípio didáctico da relação entre a teoria e a prática está chamado a desempenhar um importante papel, para garantir que no processo de aprendizagem haja um equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da ciência de que se trate (Marques, 1999).

De salientar que o trabalho prático nem sempre precisa incluir actividades de laboratório. Alternativas legítimas incluiriam actividades feitas pelo professor e alunos, ou vídeos/filmes apoiados por actividades de registo de dados, estudos de casos, representações de papéis, tarefas escritas, confecção de modelos, pôsteres e álbuns de recortes, e trabalhos de vários tipos. Em outras palavras, a interpretação mais ampla do trabalho prático como actividades de aprendizagem de ciências deveria substituir a interpretação mais restrita de trabalho manual na bancada do laboratório (Hodson, 1988).

O trabalho experimental pode ser conduzido visando vários objectivos e em estilos variados, isto é, para demonstrar um fenómeno, ilustrar um princípio teórico, desenvolver habilidades básicas de observação ou medida (Hodson, 1988).

De acordo com Sousa (2016), afirma que a utilização de experimentos como meios de ensino tem a finalidade de:

- ✓ Aproximar o estudante a realidade do que se quer ensinar, dando-lhe noção mais exacta dos factos ou fenómenos estudados;
- ✓ Motivar a aula;
- ✓ Facilitar a percepção e compreensão dos factos e conceitos;
- ✓ Concretizar e ilustrar o que está sendo exposto de forma verbal;
- ✓ Economizar esforços para levar os estudantes a compreensão de factos e conceitos e dar oportunidade de manifestação de opiniões e;
- ✓ Dar oportunidade de manifestações de aptidões e desenvolvimento de habilidades específicas na construção de aparelhos por parte dos estudantes.

Justificativa do tema

Da constatação feita durante a pesquisa, no Instituto Superior de Ciências da Educação do Huambo, em relação ao processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, referente a Disciplina de Campos e Ondas, observou-se as seguintes situações problemáticas:

- ✓ Insuficiente apetrechamento de material e equipamentos no laboratório de Física, que assegurem com eficiência e eficácia o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas;
- ✓ Os docentes não demonstram criatividade na idealização, selecção e realização de experimentos relacionados com ondas electromagnéticas;
- ✓ Baixa motivação nos estudantes na aprendizagem dos conteúdos sobre ondas electromagnéticas;
- ✓ Actividades teóricas excessivas em detrimento das actividades experimentais sobre ondas electromagnéticas;
- ✓ Os estudantes consideram bastante complexos os conhecimentos relacionados com as ondas electromagnéticas.

Diante destas insuficiências, formulou-se o seguinte **problema científico**: como melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo?

Objecto de estudo

Processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas através das actividades experimentais de baixo custo

Campo de acção

Actividades experimentais de baixo custo das ondas electromagnéticas, na Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Objectivo da investigação

Propor um conjunto de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Ideia a defender

A elaboração de um conjunto de actividades experimentais de baixo custo pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Para dar o cumprimento ao objectivo se executará as seguintes tarefas da investigação:

Tarefas da Investigação

1. Sistematização dos fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas;
2. Caracterização do estado actual do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas;
3. Elaboração de um conjunto de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo;
4. Validação do conjunto de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas;

5. Implementação do conjunto de actividades experimentais de baixo custo validada, para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, no 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Metodologia de pesquisa

O presente trabalho científico, quanto à natureza é uma pesquisa aplicada porque preocupa-se em resolver um problema concreto que consiste em propor um conjunto de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo (Siena, 2007).

Quanto a abordagem do problema é uma pesquisa quanti-qualitativo, aquele em que as etapas qualitativas e quantitativas são concomitantes, ou seja, os métodos qualitativos e quantitativos documentam os mesmos fenômenos de forma complementar, havendo, no momento da análise dos dados, uma integração dos resultados a fim de melhor entender o fenômeno (Galvão, Pluye e Ricarte, 2018).

Em quanto aos métodos do **nível teórico** que se utilizarão na construção e desenvolvimento da teoria científica de forma geral, se fazem menção a seguir:

Histórico-lógico: permitirá a partir dos estudos das tendências do processo de ensino-aprendizagem da Física em geral e em particular os estudos sobre as ondas electromagnéticas, realizar uma análise do comportamento das actividades experimentais nos ISCED.

Sistematização: possibilitará organizar os conhecimentos sobre as actividades experimentais e comportamento da prática, o que permitirá estabelecer relações entre estas duas fontes de informação, que favorecerá a análise crítica das teorias estudadas, a definição operativa dos conceitos principais tratados na investigação, assim como o estabelecimento de variáveis, dimensões e indicadores, relacionados com o objecto de investigação.

Modelação: possibilitará a determinação dos elementos a serem utilizados na elaboração das actividades no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas e construir uma estrutura sistémica da estratégia didáctica.

Enfoque de sistema: permitirá estabelecer as relações essenciais da estratégia didáctica para a implementação das actividades experimentais das ondas

electromagnéticas no 3º ano, Disciplina de Campos e Ondas, Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Análise e síntese: síntese servirá para compreender de forma minuciosa o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas na Disciplina de Campos e Ondas através dos dados empíricos coletados, bem como, analisar e sintetizar diferentes contributos bibliográficos.

Método indutivo-dedutivo: permitirá a sistematização dos conceitos essenciais da investigação.

Os métodos do **nível empírico**, permitirão a obtenção de dados, tomados do conhecimento dos factos principais que caracterizam os fenómenos. Aplicar-se-á os seguintes métodos:

Questionário: é uma técnica que permitirá a recolha de dados comumente utilizada em investigação em Educação, permite auscultar uma amostra significativa face a um determinado fenómeno social pela possibilidade de quantificar os dados obtidos e de se proceder a inferências e a generalizações para a população (Sá, Costa e Moreira, 2021);

Este método servirá para diagnosticar o estado actual do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas na Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Observação directa: permitirá o conhecimento do estado actual do processo de ensino-aprendizagem das ondas electroagnéticas;

Análise documental: servirá para a análise de documentos normativos e currículos relacionados ao tema em abordagem.

Métodos matemáticos e estatísticos

Estatística descritiva e inferencial: método para a coleta, organização, análise e interpretação de dados recolhidos numa amostra através do diagnóstico realizado.

População

A população é constituída por 45 participantes, dos quais 5 professores e 40 estudantes 3º Ano do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo no ano académico 2022-2023

Amostra

A amostra é constituída por 27 participantes dos quais 24 estudantes e 3 professores, numa representatividade de 60%, respectivamente.

Significação prática: a existência de um conjunto de actividades experimentais que contribuirá para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas no 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Estrutura da Dissertação

Este trabalho científico estará constituído da seguinte forma: Introdução, três Capítulos, Conclusões, Recomendações, Referências bibliográficas e Anexos

- ✓ **Introdução:** apresenta-se o desenho teórico da pesquisa;
- ✓ **Capítulo I:** Sistematização dos fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas;
- ✓ **Capítulo II:** Caracterização do estado actual do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo;
- ✓ **Capítulo III:** Elaboração de um conjunto de actividades experimentais que contribuirá para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas no 3º Ano, Disciplina de Campos e Ondas, do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo; Validação e análise e discussão dos resultados da implementação da proposta.
- ✓ Conclusões
- ✓ Recomendações
- ✓ Referências bibliográficas
- ✓ Bibliografia e Anexos.

CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS ATRAVÉS DE ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS DE BAIXO CUSTO

Neste capítulo far-se-á a revisão da literatura sobre o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas através de actividades experimentais de baixo custo.

Abordar-se-á a teoria electromagnética de Maxwell, fundamentos filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos e enfoque ciência tecnologia sociedade e ambiente (CTSA), sistemas de habilidades a desenvolver no processo de construção do conhecimento através da actividades experimental.

1.1 Teoria electromagnética de Maxwell

No estudo das ondas electromagnéticas é inevitável contornar a teoria electromagnética de Maxwell, pois em 1865 demonstrou teoricamente que uma perturbação electromagnética deve propagar-se no espaço livre com uma velocidade igual a da luz, por isso era provável que a natureza da luz fora das ondas electromagnéticas.

Ao mesmo tempo, descobriu que os princípios básicos do electromagnetismo podiam expressar-se em quatro equações, que hoje conhece-se como equações do Maxwell:

1. Lei do Ampère generalizada;
2. Lei do Faraday;
3. Lei do Gauss do campo eléctrico;
4. Lei do Gauss do campo magnético.

A forma actual de representar fenómenos electromagnéticos é baseada no Sistema de Equações de Maxwell, cuja consequência mais importante é predizer a existência das ondas electromagnéticas, que se propagam no espaço livre com velocidade da luz (Graça, 2012).

De 1885 à 1889, Heinrich Hertz produziu e detectou ondas electromagnéticas, no seu laboratório, confirmando a teoria do electromagnetismo de Maxwell (Graça, 2012).

Ondas electromagnéticas

Tabela 1: Sistema de equações de Maxwell em forma integral ediferencial para o vázio

Forma integral	Teorema aplicado	Forma diferencial e significado físico da lei
$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t}$ <p>com $\Phi_B = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$</p> <p>1ª Lei de Faraday</p>	<p><i>Teorema de Stokes</i></p> $\oint_C \vec{V} \cdot d\vec{l} = \int_A (\vec{\nabla} \times \vec{V}) \cdot d\vec{A}$ <p>com $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$</p>	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ <p>Esta lei expressa que todo campo magnético varável no tempo, tem associado um campo eléctrico rotacional, isto é, de linhas fechadas.</p>
$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \Phi_E}{\partial t}$ <p>com</p> $\Phi_E = \int_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$ $I = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{A}$ <p>2ª Lei de Ampère Generalizada</p>	<p><i>Teorema de Stokes</i></p> $\oint_C \vec{V} \cdot d\vec{l} = \int_A (\vec{\nabla} \times \vec{V}) \cdot d\vec{A}$ <p>com $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$</p>	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ <p>As linhas circulares do campo magnético se devem ao movimento das cargas eléctricas em um condutor e (ou) nas variações do campo eléctrico no tempo.</p>
$\oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$ <p>com $q = \int_V \rho dV$</p> <p>3ª Lei de Gauss para electrostática</p>	<p><i>Teorema da divergência</i></p> $\oint_A \vec{V} \cdot d\vec{A} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{V}) dV$ <p>com $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$</p>	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ <p>Esta lei expressa a unidade indissolúvel entre o campo electrostático e suas fontes que são as cargas eléctricas</p>
$\oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ <p>4ª Lei de Gauss para o magnetismo</p>	<p><i>Teorema da divergência</i></p> $\oint_A \vec{V} \cdot d\vec{A} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{V}) dV$ <p>com $\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$</p>	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ <p>Esta lei expressa o carácter fechado das linhas de indução do campo magnético. o campo magnético não tem fonte e nem tem sumidouros.</p>

Fonte: (Graça, 2012)

A seguir apresenta-se a dedução da equação de onda electromagnética na ausência de substância (vazio).

Dedução da equação de onda electromagnética na ausência de substância

Considerando $J = 0$, $\rho = 0$, ϵ_0 e μ_0 na ausência de substância

O sistema de equações de Maxwell na forma diferencial na ausência de substância equivalente é:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (2) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (4)$$

Multiplicando ambos membros das equações anteriores (1) e (2) pelo operador nabla $\vec{\nabla}$ tem-se:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) \quad (1.1) \quad \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \quad (2.1)$$

Como $(\vec{\nabla} \times \vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ e $(\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ substituindo em (1.1) e (2.1) tem-se:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (1.2) \quad \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (2.2)$$

Aplicando respectivamente em (1.2) e (2.2) a seguinte identidade vectorial:

$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{V}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{V}) - \nabla^2 \vec{V}$ tem-se:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (1.3) \quad \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (2.3)$$

Como a divergência de campos rotacionais é nula, isto é, $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{V}) = 0$, então as equações (1.3) e (2.3) resultam:

$$-\nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (1.4) \quad -\nabla^2 \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (2.4)$$

Multiplicando por (-1) as equações (1.4) e (2.4), tem-se:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (1.5) \quad \nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (2.5)$$

Considerando apenas uma direção (X), onde o **Laplaciano** (∇^2) é

$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, as equações (1.5) e (2.5) resultam:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (2.6)$$

➤ Comparando as equações (1.6) e (2.6), com a equação diferencial da onda mecânica, chega-se surpreendentemente a seguinte resultado:

$\frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2}$		Equação diferencial da onda mecânica
$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (1.7)$	$\frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (2.7)$	Equações diferenciais da onda electromagnética

Onde a velocidade da onda electromagnética está dada por:

$$\frac{1}{v^2} = \mu_0 \varepsilon_0; \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad (2.8)$$

Pela comparação das (1.6) e (2.6) com a equação diferencial da onda mecânica, verifica-se que os campos eléctrico e magnético, propagam-se como onda. Onde as expressões (1.7) e (2.7) denominam-se equações diferenciais da onda electromagnética na direcção (x) e estas ondas propagam-se com esta velocidade dada pela equação: $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$

Medição da velocidade da luz

A primeira medição (satisfatória) da velocidade da luz foi feita em 1849 por Armand Hippolyte Louis Fizeau, muito antes da descoberta teórica das ondas electromagnéticas pelo Maxwell, o dispositivo utilizado consistia numa roda dentada em rotação e num espelho colocado numa certa distância, onde um impulso luminoso passava através de uma abertura da roda, incidia no espelho e regressava. E obteve um valor da velocidade da luz (C) aproximadamente de $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ (Graça, 2012).

Para obter-se o valor da velocidade da onda electromagnética, utilizando os valores das constantes electromagnéticas, extraídas no Livro de Física III na página 411, tal como se segue: A permeabilidade magnética no vazio é $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$; e a permitividade eléctrica no vazio é $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N.m}^2}$.

Fórmula

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \quad (2.8)$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{4,314 \cdot 10^{-7} \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \left(\frac{Wb}{A \cdot m}\right) \cdot \frac{C^2}{N \cdot m^2}}} \leftrightarrow v = \frac{1}{\sqrt{111,156 \cdot 10^{-19} \left(\frac{N \cdot s^2}{C^2}\right) \cdot \frac{C^2}{N \cdot m^2}}}$$

$$v = \frac{1}{0,3334 \cdot 10^{-8} \frac{s}{m}}; \leftrightarrow v = 2,9994 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Comparando com a velocidade da luz $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ no vácuo, confirma-se matematicamente que a luz é uma onda electromagnética e todos **fenómenos da Óptica** (interferência, difração e polarização) manifestam-se no resto do espectro electromagnético. E a luz visível faz parte do espectro electromagnético que varia com a frequência (f) e comprimento de onda (λ), tal como se observa na figura abaixo:

Fonte: (Young e Freedman, 2011)

As ondas electromagnéticas não precisam de meios materiais para se propagarem da fonte a outro lugar do espaço. O que ocorre é apenas a auto-sustentação entre os campos eléctrico e magnético variáveis no tempo e no espaço.

Soluções das equações das ondas electromagnéticas

As soluções destas equações (1.7) e (2.7) de onda electromagnética são respectivamente:

$$E_y(x, t) = E_{0y} \cos(kx - \omega t) \text{ para (1.7); } B_z(x, t) = B_{0z} \cos(kx - \omega t) \text{ para (2.7)}$$

onde $c = \frac{\omega}{k}$;

A relação entre $E_y(x, t)$ e $B_z(x, t)$ é dada por:

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ na direção de } x \text{ e Integrando } \partial \vec{B} \text{ tem-se:}$$

$$B_z(x, t) = -\int \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} dt, \text{ resulta em: } B_z(x, t) = \frac{1}{c} E_{0y} \cos(kx - \omega t)$$

Propriedades das ondas electromagnéticas

1. As ondas electromagnéticas são transversais

As equações: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (1), $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ (3) e $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ (4), confirmam uma propriedade muito particular, que os vectores campos eléctrico \vec{E} e magnético \vec{B} , são mutuamente perpendiculares e propagam-se perpendicularmente em relação a direcção da onda (\vec{k} vector de onda), que move-se com uma velocidade finita $C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ no vazio. Tal como se observa na figura abaixo:

Fonte: (Young e Freedman, 2011)

2. Não precisam de meio material para se propagar

De acordo com Young & Freedman (2011) diz, ao invés do que acontece com as ondas mecânicas, isto é, o som (onda longitudinal) que se propaga pelo ar, água e outros corpos e as ondas transversais através da corda e a água, as ondas electromagnéticas não precisam destes meios materiais para se propagar da fonte a outro lugar do espaço. O que ocorre é apenas a auto-sustentação entre os campos eléctrico e magnético variáveis no tempo e no espaço.

3. As ondas electromagnéticas possuem energia, quantidade de movimento e pressão

As ondas electromagnéticas estão distribuídas no espaços e a energia contida numa região, denomina-se densidade volumétrica de energia (u) que está dada pela equação:

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2 \quad (4);$$

$$\text{como } B = \frac{E}{C} \text{ e } C^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}, \text{ obtem-se: } u = \varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{\mu_0} B^2$$

No Sistema Internacional de unidades [u] mede-se em J/m³

O fluxo de densidade de energia por unidade de área da secção transversal e por unidade de tempo denominá-se Vector de Poynting (**S**), éis a equação:

$$S = \varepsilon_0 C E^2 = \frac{EB}{\mu_0} \quad (5);$$

No Sistema Internacional de unidades [**S**] mede-se em W/m²

Ainda de acordo com Young & Freedman (2011), o valor médio do vector de Poynting (**S**_{méd}) é designado de intensidade de radiação electromagnética **I**, que é a intensidade instantânea de radiação electromagnética, a equação correspondente é:

$$I_{(x,t)} = \frac{S_{méd(x,t)}}{2} = \frac{E_y(x,t) \cdot B_z(x,t)}{2\mu_0}; \quad I = \frac{E_0 B_0}{2\mu_0} = \frac{E_0^2}{2 C \mu_0} \quad (6)$$

No Sistema Internacional de unidades [**I**] mede-se em W/m²

4. As ondas electromagnéticas possuem quantidade de movimento

A quantidade de movimento das ondas electromagnéticas é dada pela densidade da quantidade de movimento correspondente, a equação é:

$$\frac{dP}{dV} = \frac{S}{C^2} = \frac{EB}{\mu_0 C} \quad (7)$$

No Sistema Internacional de unidades [**P**] mede-se em N.s ou kg.m/s e [**V**]:m³

5. As ondas electromagnéticas refletem em superfícies metálicas e ionizadas

Segundo Alonso e Finn (2012), quando uma onda electromagnética penetra em um condutor, tal como um metal ou gás ionizado, é rapidamente atenuada e torna-se praticamente nula depois de percorrer uma curta distância. A atenuação é resultado da dissipação de energia da onda ao pôr em movimento os electrões da banda de condução.

Esta situação explica dois factos importantes no que diz respeito aos condutores. Um é a sua opacidade, que é resultado da intensa absorção das ondas electromagnéticas, de modo que não se transmite nenhuma onda pelo condutor, a menos que seja uma camada muito delgada. Por isso, os condutores são excelentes para isolar uma região de ondas electromagnéticas externas. Isto pode ser feito rodeando a região por uma rede metálica. Por outro facto, é a grande reflectividade dos condutores porque apenas uma pequena fracção da energia da onda incidente penetra no condutor e a maior parte da energia continua com a onda reflectida (Alonso e Finn, 2012).

Uma camada de gás ionizada pode também actuar como condutor e refletir as ondas electromagnéticas que nela incidem. Este princípio é utilizado na comunicação de rádio para transmitir um sinal de rádio à volta da terra, onde o sinal direcciona-se na ionosfera cerca de 100 km de distância, que desvia o sinal para outro ponto da terra em que com a incidência horizontal do sinal não seria possível. Mas actualmente as empresas de telecomunicações utilizam os satélites geo-estacionários que por suas vez recebem e transmitem o sinal para outro ponto da terra (Alonso e Finn, 2012).

6. As ondas electromagnéticas possuem pressão

Segundo Alonso e Finn (2012), a quantidade de movimento é responsável pela Pressão de radiação da onda electromagnética e pode ser totalmente absorvida e totalmente reflectida na área da secção transversal da superfície de contacto e a equação é:

$$P_{rad} = \frac{S_{med}}{C} = \frac{I}{C} \quad (8) \quad \text{Pressão de radiação totalmente absorvida}$$

$$P_{rad} = 2 \frac{S_{med}}{C} = 2 \frac{I}{C} \quad (9) \quad \text{Pressão de radiação totalmente refletida}$$

No Sistema Internacional de unidades [P_{rad}] mede-se em Pa ou N/m^2

7. As ondas electromagnéticas são polarizadas

As ondas electromagnéticas polarizam-se de forma elíptica, circular e linear (plano). Ainda ocorrer a polarização por reflexão em função do ângulo de Brewster e a

polarização selectiva através de materiais polaroides e matematicamente é dada pela lei de Malus.

8. As ondas electromagnéticas propagam-se como onda e interagem com os materiais como partículas

Essa propriedade das ondas electromagnéticas, explica a natureza dual da luz. A luz comporta-se como onda ao se propagar e como corpuscular ao interagir com a matéria. A teoria corpuscular da luz foi comprovada pelo Físico Alemão Albert Einstein em 1905 quando demonstrava o fenómeno foto-eléctrico. Ele incidia a luz numa superfície metálica e arrancava electrões do metal. A partir daí descobriu-se que a luz possui natureza ondulatória e corpuscular (Young e Freedman, 2011).

A seguir apresentam-se os fundamentos teóricos sobre a construção do conhecimento através de actividades experimentais.

1.2 Fundamentos teóricos sobre a construção do conhecimento através de actividade experimental

A problemática do processo da construção do conhecimento tem sido abordada por vários pensadores, desde os clássicos, modernos e pós-modernos, bem como por pesquisadores educacionais.

A seguir compreender-se a visão filosófica do processo de construção do conhecimento segundo Platão, Aristóteles, Descartes, Hobbes, Locke, Hume e Kant

1.2.1 Fundamentos filosóficos sobre construção do conhecimento

Platão

Segundo Platão (1995), em sua busca pela verdade transcendente contida nas formas essenciais que dão origem às coisas sensíveis no mundo, afirma que a condição humana é um empecilho e, por isso, não nos pode levar ao conhecimento verdadeiro. O corpo induz ao engano dos sentidos. Logo, o homem enquanto tal não possui em si os requisitos necessários para obter as verdades universais que constituem o saber.

Platão (2001), afirma que o conhecimento constrói-se pelo processo racional com o método *maiêutico*, no qual se opera a reminiscência das verdades contidas antes da vinda ao mundo material.

Para exemplificar esse processo, Platão apresenta o jovem escravo de Mênon, desprovido de estudos, que sendo correctamente interrogado consegue resolver um problema de geometria simplesmente relembrando aquilo que já sabia. Com a primazia do conhecimento inteligível, não havia a necessidade de pensar em um hábito no mundo sensível (Platão, 2001).

Aristóteles

Segundo Aristóteles (2006), no processo de construção de conhecimento científico, é preciso compreender cada um dos princípios que compõem o conhecimento de determinado objecto de estudo. Cada um destes exige um método próprio, logo os princípios e métodos da matemática são diferentes da física, da política, da biologia, psicologia etc.

A ciência da natureza, a física, difere das demais ciências por estudar todas as funções e afecções que se encontram nos objectos estudados por serem constitutivos do seu campo de saber (Meucci, 2009)

Aristóteles apresenta a diferença entre dois tipos de saberes, o matemático e a filosofia primeira. Sendo a matemática o estudo das formas perfeitas que permeiam os cosmos, e essas formas existem por elas mesmas sem a necessidade da matéria, então ela é estudada abstratamente. Já a filosofia primeira não trabalha com o abstrato, mas com as causas, princípios, substâncias e outras realidades para além do sensível (Aristóteles, De Anima. Trad. Maria Cecília G. Reis, 2006).

Aristóteles (2005), afirma que na demonstração científica o conhecimento parte dessas primeiras premissas, que actuam como proposições verdadeiras, imediatas e indemonstráveis. Estas se apresentam como causa em relação à conclusão, sendo a causa anterior aos efeitos. Além disso, a demonstração possui três elementos que a fazem diferente do simples silogismo:

Na demonstração há três elementos: em primeiro lugar, o que se demonstra, ou seja a conclusão, ou seja, um predicado que *per se*, predica-se de um gênero; em segundo lugar os axiomas, que são premissas da demonstração; em terceiro lugar, o gênero, o sujeito cuja demonstração revela as propriedades e os predicados essenciais (Aristóteles, 2005, p. 104).

Ao atribuir ao mundo sensível os meios para se chegar, através de sua imanência, às verdades universais abstratas, Aristóteles estabelece o

procedimento fundamental de sua ciência e, ao mesmo tempo, nega os princípios platônicos do conhecimento. O papel do sensível na teoria aristotélica do conhecimento descarta de imediato a possibilidade de uma teoria inatista do conhecimento, porém o conhecimento demonstrativo operado pelo homem não é capaz de gerar os primeiros princípios, e “os [primeiros] princípios também não podem formar-se em nós” (Aristóteles, 2005, p. 19).

Em certos animais, a necessidade do acúmulo de certas percepções gera a memória, e ambas constituem o conhecimento empírico. “É por isso que, da sensação, deriva o que se chama de memória, e da repetição frequente dos actos da memória deriva a empiria, porque uma multiplicidade numérica de memórias constitui uma única empiria” (Aristóteles, 2005, p. 19).

Descartes

Segundo Meucci (2009), René Descartes crítica Aristóteles devido a associação que ele faz entre as artes e as ciências.

Segundo Descartes (1989), as ciências consistem exclusivamente no conhecimento intelectual (racional), e as artes exigem algum exercício e hábito corporal. Diferentemente das artes manuais, como os tocadores de instrumentos, escultores, soldados, artesões e outras modalidades que exigem saber prático, o cientista não está sujeito ao treinamento corporal para alcançar o conhecimento. A palavra arte remete ao conceito grego de *tecné*, e que também pode ser traduzido como técnica.

Descartes (1989), houve uma aproximação equivocada, do ponto de vista aristotélico, entre as ciências e as artes. Aristóteles atribui um *habitus* específico para cada ciência e faz questão de diferenciá-los dos hábitos morais e artísticos. Ele ressalta justamente que a diferença entre ambas residem na incorporação de práticas diversas: intelectual e corporal. Ao diferenciá-los, Descartes separa o conhecimento intelectual dos hábitos corporais. Ele entende por hábitos somente as acções de carácter prático que envolvem o corpo.

Segundo Marion (1997), observa que em tempos passados o filósofo aceitou o *habitus* como definidor de ciência, porém dizia respeito às ciências liberais, como a medicina, a política, a música e outras nas quais não se chegaria à verdade sem um *habitus* adquirido pelo exercício. Eram conhecimentos de ordem prática

nos quais o papel da experiência se torna fundamental para o seu exercício, diferente dos conhecimentos que exigem a certeza, como é o caso da ciência.

Sabe-se que para ser técnico em algum ramo das relações sociais, como pedreiro, atleta, pianista, operador de máquinas etc., é necessário exercitar-se nas práticas da actividade correspondente. Treinar repetidamente uma operação, exercitar-se para adquirir familiaridade (Meucci, 2009).

Afinal, nem mesmo os considerados gênios da música aprenderam a tocar rapidamente. Os constantes exercícios formam no técnico um hábito corporal que dispensa muitas vezes o raciocínio. Um pianista não pensa sobre os mecanismos internos do piano, ou sobre a teoria dos sons, quando reproduz a partitura de uma música nas teclas do instrumento. Em procedimentos técnicos, a razão muitas vezes fica em segundo plano. É simplesmente uma razão prática, puramente instrumental (Meucci, 2009).

Para Descartes a separação entre a razão e o corpo é mais radical. O pensamento, segundo ele, existe por si só. Sem a necessidade de um corpo. Ele faz uma polêmica afirmação nas *Meditações metafísicas*: “Eu não sou essa reunião de membros que chamam de corpo humano; não sou um ar tênue e penetrante, disseminado por todos estes membros” (Descartes, 1992, p. 79).

Segundo ele, homens pensam somente pela via intelectual e racional, sem depender dos sentidos. Sem precisar deste monte de matéria orgânica chamada corpo. A alma, apesar de ser uma substância, não é um gás ou um sopro preso ao corpo, como defendiam alguns filósofos e teólogos. Ela simplesmente não é feita de matéria (Descartes, 1992).

A razão pode conhecer-se por si só e através das ideias perfeitas da matemática, é possível conhecer o mundo, não se pode admitir que uma parcela de habitus corpóreo, mesmo que mínima, possa participar da construção de um saber verdadeiro e seguro (Descartes, 1992).

Isso justifica a comparação entre o conhecimento intelectual e o habitus corporal das artes, pois mesmo sabendo da clara distinção feita pelo próprio Aristóteles dessas duas actividades, Descartes reforça a posição de que o corpo em nenhum momento interage directamente na construção do saber científico (Meucci, 2009, p. 44)

“Eu é o ponto de partida para conhecer o mundo, e com o auxílio da matemática, mais precisamente da operação de ordem e medida” (Descartes, 1989, p. 31)

Descartes concebe toda a ciência segundo um único método, e concebe doze regras para ensinar operar com ela. Descartes reduz suas regras metodológicas a quatro que são:

1. Nunca aceitar que um conhecimento seja verdadeiro sem antes ter um conhecimento evidente de sua verdade.
2. A segunda é dividir o objecto do conhecimento em várias partes para melhor analisar.
3. Terceira, conduzir o conhecimento de forma ordenada, partindo dos problemas que são mais fáceis de resolver e, progressivamente, resolver os mais complexos.
4. Por fim, fazer enumerações completas das partes de um problema para que, quando for analisar o todo, não esqueça de nenhuma parte.

Hobbes, Locke e Hume

Hobbes (1979), ao iniciar o primeiro livro do Leviatã, nega e endossa o filósofo francês. Ele critica toda forma de pensamento que não se conduz directamente pelos sentidos, fazendo assim uma clara negação da possibilidade de existirem ideias inatas. Afirma com toda a clareza e objectividade que “todo o conhecimento provém dos sentidos” (Hobbes, 1979, p. 9).

Diferentemente de Descartes, o uso do método geométrico será empregado na observação segundo uma perspectiva empirista. Sua confiança na obtenção de conhecimento pelos sentidos possui uma importância maior do que para Descartes (Meucci, 2009).

Segundo Hobbes (1979, p.51), afirma que há duas espécies de conhecimento:

um dos quais é o conhecimento dos factos e o outro o conhecimento das consequências de uma afirmação para a outra. O primeiro está limitado aos sentidos e à memória, e é um conhecimento absoluto, como quando vejo um facto ter lugar, ou recorde que ele teve lugar; é este o conhecimento necessário para uma testemunha. Ao segundo chama-se ciência, e é condicional, (...) se a figura apresentada for um círculo, nesse caso qualquer linha recta que passe por seu centro dividi-la-á em duas partes iguais. Este

é o conhecimento necessário para um filósofo, isto é, para aquele que pretende raciocinar (Hobbes, 1979, p. 51).

Quando a física utiliza os processos demonstrativos baseados na matemática, ela esquece que tal método está orientado segundo uma atitude racional que não precisa ter origem em objectos que existem concretamente. Essa submissão radical da física ao método demonstrativo matemático, sem contemplar devidamente os aspectos experimentais, torna inválidos não só esse conhecimento como toda e qualquer tentativa de submeter as ciências naturais a uma unidade científica baseada na matemática (Hume D. , 2000).

Tal perspectiva reforça a ideia aristotélica e escolástica de que cada ciência deve ter seu método demonstrativo, abrindo assim uma possibilidade de repensar o habitus (Hume, 2000).

Ainda segundo Hume (2000), os homens, em geral, não encontram jamais qualquer obstáculo para explicar as mais comuns e usuais operações da natureza, tais como a queda dos corpos pesados, o crescimento das plantas, a procriação dos animais ou a nutrição dos corpos pelos alimentos; e eles admitem que, em todos estes fenômenos, percebem com exatidão a força ou a energia da causa, que a põe em conexão com seu efeito e sempre é infalível em sua operação (Hume, 2000).

Adquirem, por longo hábito, tal modo de pensar que, ao aparecer uma causa, esperam imediatamente e com segurança o seu acompanhamento usual e dificilmente concebem que seja possível que um outro evento possa resultar dela. Apenas quando descobrem fenômenos extraordinários, tais como o terremoto, a peste e outros prodígios deste gênero, encontram-se embaraçados para designar uma causa apropriada e para explicar de que modo produz o efeito (Hume, 2000).

Os homens têm o hábito de recorrer a algum princípio invisível e inteligente como causa imediata do evento que os surpreende e que, pensam eles, não pode ser explicado pelos poderes corriqueiros da natureza. Mas os filósofos, que levam suas pesquisas um pouco mais adiante, percebem imediatamente que, mesmo nos eventos mais familiares, a energia da causa é tão ininteligível como no mais invulgar, e que apenas se apreende da experiência a frequente conjunção dos objectos, sem que jamais sejam capazes de compreender nada semelhante à conexão entre eles (Hume, 2000).

John Locke (2005), afirma que as virtudes e o carácter surgem simplesmente pela relação com o mundo. Ele fundamenta a certeza do conhecimento científico em um método empírico que toma como pressuposto teórico os nexos de causalidade entre entidades empíricas, naturais e visíveis.

Locke (2005, p. 159), afirma que “todas as idéias derivam da sensação ou reflexão”, ele insere todos os objectos do pensamento na percepção empírica do mundo, isto é, ele confere existência às ideias abstratas, ou como ele as denomina, “operações internas”. A lógica, a matemática e outras operações que Descartes concebeu como tipicamente “racionais” e “inatas”, fruto de um pensamento puro feito pelo homem, passarão a ter existência e apreensão perceptiva.

Diz Locke (2005, p.57):

De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, numa palavra: da experiência. Todo nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Empregada tanto nos objectos sensíveis externos como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e reflectidas, nossa observação supre nossos entendimentos com todos os materiais do pensamento. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos (2005, p. 57).

Ao inserir no empírico as operações internas, chega-se a um tipo de conhecimento que é verdadeiro. Os números constam no campo perceptivo na apreensão que se faz de uma unidade. Apesar das operações numéricas serem feitas na mente, seu material, números e fórmulas estão contidos no sensível. Afinal, nada é originado fora da experiência (Locke, 2005).

Seguindo o raciocínio de Locke, não é possível analisar a questão da causa e do efeito sem que elas existam no mundo sensível e que contribuam, com suas qualidades, para a constituição de um conhecimento verdadeiro sobre o mundo. As leis científicas que são descobertas neste período, em especial no campo da física, recebem a alcunha de leis naturais, ou seja, leis do funcionamento do mundo natural que são verdadeiras por serem constatadas pelos sentidos do cientista que contempla seu objecto de estudo (Meucci, 2009).

Para Hume (2000), tanto a experiência como o hábito são factores constituintes não só da percepção do mundo por meio do conhecimento, mas também da individualidade. A experiência é um princípio que instrui sobre as diversas

conjunções de objectos no passado. O hábito é um outro princípio, que determina a espera do mesmo para o futuro; e ambos, actuando conjuntamente sobre a imaginação, levam a formar certas idéias de uma maneira mais intensa.

Hume (2000, p.48), apresenta dois tipos possíveis de conhecimento, as relações de idéias e os factos.

Ao primeiro pertencem as ciências da geometria, da álgebra e da aritmética e, numa palavra, toda afirmação que é intuitiva ou demonstrativamente certa. Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois lados é uma proposição que exprime uma relação entre estas figuras. Que três vezes cinco é igual à metade de trinta, exprime uma relação entre estes números. As proposições desse gênero podem descobrir-se pela simples operação do pensamento e não dependem de algo existente em alguma parte do universo. Embora nunca tenha havido na natureza um círculo ou um triângulo, as verdades demonstradas por Euclides conservarão para sempre sua certeza e evidência (Hume, 2000, p. 48).

A certeza e a evidência da geometria, encontram-se na própria constatação da ideia abstrata. Dizer que um triângulo tem três lados é uma afirmação que relaciona entes existentes em si mesmo. Faz parte da ideia de triângulo ter três lados. Ao afirmar isso, não se acrescenta nada de novo ao conhecimento que se tem dessa figura geométrica. Dizer que uma circunferência tem 360 graus é uma simples autoevidência. Pertencem aos raciocínios a priori, ou seja, independem da experiência para demonstrar sua validade (Meucci, 2009).

O filósofo concentra-se então na segunda fonte de conhecimento, as questões de factos. Essas questões de facto, pilares das ciências da natureza (físicas), baseiam-se, na relação de causalidade entre duas percepções que irão constituir o facto científico estudado. Porém, como ele mesmo observa, esse tipo de saber não possui relações de semelhança com o primeiro tipo.

Os factos, que são os segundos objectos da razão humana, não são determinados da mesma maneira, nem a evidência de sua verdade, por maior que seja, é de natureza igual à precedente. O contrário de um facto qualquer é sempre possível, pois, além de jamais implicar uma contradição, o espírito o concebe com a mesma facilidade e distinção como se ele estivesse em completo acordo com a realidade. Que o sol não nascerá amanhã é tão inteligível e não implica mais contradição do que a afirmação que ele nascerá. Pode-se (...) tentar demonstrar sua falsidade. Se ela fosse

demonstrativamente falsa, implicaria uma contradição e o espírito nunca poderia concebê-la distintamente (Hume, 2000, p. 48).

Os enunciados de carácter empírico, que expressam os factos, não possuem negações contraditórias, ou seja, ao se afirmar a existência de um evento como o sol nascerá amanhã, ou ao negar sua existência, o sol não nascerá amanhã, não há afirmações contraditórias que possam excluir sua verdade. Este não é o caso da geometria, pois não se pode negar que um triângulo tenha três ângulos sem contradizer a própria ideia de triângulo. Todas as constatações desse tipo necessitam da experiência para que se possa conferir o critério de verdade ou falsidade.

O problema que Hume (2000, p. 52) coloca é o seguinte:

O conhecimento oriundo das relações de idéias são necessariamente seguros por serem a priori, ou seja, a verdade está contida nas próprias idéias e não é necessário a experiência para afirmar ou negar um conhecimento. A matemática, por exemplo, busca a verdade em sua própria lógica abstrata que já contém em si as verdades. Entretanto, o conhecimento oriundo das relações de idéias não nos dizem nada de novo a respeito do mundo. Estes não avançam o leque de saberes promovido pela ciência (2000, p. 52).

O conhecimento empírico agrega conhecimento por não se basear na lógica e sim na experiência, podendo dizer coisas a respeito do mundo que não se sabe. Ele sintetiza ideias a posteriori. Mas é exatamente por ser a posteriori que o conhecimento científico necessitaria de uma relação de causas para se constituir. Vimos que a causalidade não existe enquanto lei e que as conexões são causais estabelecidas por hábito, não racional e instintivo, que opera por si mesmo. Logo, o conhecimento racional, necessário, que nos revela verdades sobre o mundo, não existe. Nesse tipo de conhecimento trabalha-se apenas com probabilidades (Hume, 2000).

Immanuel Kant

A partir de indagações sobre as duas formas de conhecer (racionalismo e empirismo), as quais se apresentam como um abismo quase inconciliável, bem como sobre a crise da metafísica tradicional, é necessário desenvolver uma nova forma de conceber o conhecimento humano, buscando superar a problemática da

relação sujeito x objecto; bem como a dicotomia estabelecida entre o racionalismo dogmático e o empirismo cético (Júnior, Garagnani e Rodrigues, 2021).

A tese Kant (2000), parte de uma ideia contrária ao que foi proposto por Locke e Hume quando estes conferem aos objectos percebidos pelos sentidos uma via de mão única para a obtenção do conhecimento.

Para tal, cabe lembrar que todo conhecimento implica uma correlação entre sujeito e objecto (Leite, 2007).

Para Kant (2000), o conhecimento é o produto de uma faculdade complexa, resultante da síntese entre sensibilidade e entendimento.

Anteriormente a distinção do conceito a priori, Kant propõe uma distinção entre matéria e forma, como afirma Leite (2007, p.41), “Os elementos que dependem do próprio objecto constituem assim a matéria do conhecimento, e, os elementos que dependem do sujeito constituem a forma do conhecimento, Kant assim expõe os conceitos de matéria e forma”.

Kant (2000), propõe e concebe uma distinção entre a noção de a priori e a posteriori.

“a posteriori é o conhecimento que depende da impressão dos sentidos, ou seja, depende da experiência sensível”. Kant define o a priori como sendo: “o conhecimento independente de toda impressão dos sentidos” ou seja, o conhecimento puro ou a priori independente de qualquer experiência sensível (Hoffe, 2005, p. 47).

Os juízos a priori distinguem-se dos juízos a posteriori (empíricos) através da universalidade e necessidade; distinguem-se pela necessidade rigorosa, em virtude da qual algo não pode ser outra coisa do que ela é; e distingue-se pela universalidade (generalidade) absoluta que não permite nenhuma exceção como possível (Hoffe, 2005).

A seguir compreender-se-á a visão pedagógica do processo de construção do conhecimento.

1.2.2 Fundamentos pedagógicos sobre a construção do conhecimento através de actividade experimental

De acordo com Luckesi (1994), existem várias abordagens pedagógicas que esclarecem a forma correcta de desenvolver competências cognitivas, prático-experimentais e educativas. Estas tendências se agrupam em: a) Pedagogias

liberais (tradicional, renovada progressivista, renovada não-diretiva e tecnicista); b) Pedagogias progressistas (libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos).

Tendências
pedagógicas

Pedagogias liberais

Tradicional

Renovada progressivista(Escola nova)

Renovada não-diretiva

Tecnicista

Pedagogias progressistas

Libertadora

Libertária

Crítico-social dos conteúdos

A partir destas tendências pedagógicas abordar-se-á principalmente as que esclarecem sobre a construção do conhecimento através da experimentação que são: tendência pedagógica liberal tradicional, tendência pedagógica liberal renovada progressivista (Escola Nova).

1.2.2.1 Tendência pedagógica liberal tradicional segundo (Herbart e Pestalozzi)

Segundo Libâneo (2012), a pedagogia tradicional foi formulada pelos pedagogos Johann Friedrich Herbart e Johann Heinrich Pestalozzi.

Segundo Not (1981), o termo tradicional refere-se aqui a concepções pedagógicas formuladas e sistematizadas do século XIII à segunda metade do século XIX. A pedagogia tradicional inclui concepções de educação onde prepondera a acção de um agente externo na formação do aluno, o primado do objecto de conhecimento, a transmissão do saber constituído na tradição, o ensino como impressão de imagens ora propiciada pela linguagem ora pela observação sensorial.

Processo de construção de conhecimento segundo Johann Friedrich Herbart (1806)

Segundo Herbart (1806), a pedagogia é ciência da instrução educativa, cujo objectivo é a moralidade do carácter que se alcança pela instrução, disciplina e pelo governo.

A instrução educativa é a forma de se chegar a representações mentais de pensamentos de valor para a formação do carácter, produção de multiplicidade de interesses, treinamento da inteligência e da vontade. O interesse é uma tendência interna que ocasiona a retenção de um objecto de pensamento na consciência. Ou

seja, é um poder activo da mente que determina quais ideias e experiências receberão atenção do sujeito (Libâneo J. C., 2012).

Segundo Herbart (1806), afirma que a instrução educativa ocorre através da disciplina, onde o educador actua para formar o carácter moral do aluno. Ou seja, as crianças não são verdadeiramente livres enquanto não adquirirem o carácter (moralidade).

O papel do Governo é de garantir as condições físicas e espirituais para que a educação seja fecunda. Cabe ao governo fazer manutenção de um ambiente de ordem para controlar a criança até que a obediência seja obtida pela sua própria vontade. O governo é uma acção extrínseca, envolvendo ordens, controles, prêmios, punições, que coage o aluno a interessar-se pela matéria e se sujeite espontaneamente a isso (Herbart, 1806).

Herbart (1806), estabelece o método formal com o qual deve ocorrer o processo de ensino-aprendizagem na pedagogia tradicional:

Concentração: o educando capta claramente um objecto, isto é, aprofundamento de uma nova experiência (matéria nova). Nesta etapa ocorre em dois passos:

1º passo: Preparação e apresentação: distinguir os elementos do objecto do conhecimento através da atenção;

2º passo: Associação ou assimilação: ligação do elemento novo aos elementos já disponíveis na massa aperceptiva, operando comparações e distinções; passagem de uma apreensão a outra.

Reflexão: a nova experiência se conecta com as representações já assimiladas através do sistema e pelo método. Nesta etapa também ocorre em dois passos:

3º passo: Sistematização ou generalização: o elemento novo do conhecimento se encaixa num todo ordenado, sistematizado; os objectos são compreendidos em sua relação mútua;

4º passo: Método ou aplicação: aplicação a casos específicos, modos de acção que resultam da assimilação do objecto.

Segundo Larroyo (1974), discípulo de Herbart, modificou a terminologia original de Herbart para os passos formais propondo a seguinte sequência: Preparação, apresentação, associação, consideração (sistematização) e aplicação.

A seguir Luckesi (1994) apresenta as principais características da tendência pedagógica tradicional

- ✓ **Papel da escola:** consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura universalmente padronizada. E o processo de aquisição do saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem;
- ✓ **Conteúdos de ensino:** são conhecimentos e valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades absolutas.

Os conteúdos são separados da experiência do aluno e das realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, razão pela qual a pedagogia tradicional é criticada como intelectualista e, às vezes, como enciclopédica (Luckesi, 1994).

- ✓ **Métodos:** Baseiam-se na exposição verbal da matéria e demonstração experimental pelo professor. Dá maior ênfase nos exercícios, na repetição e memorização de conceitos ou fórmulas com objectivo de disciplinar a mente e formar hábitos (Herbart, 1806).
- ✓ **Relacionamento professor-aluno:** predomina a autoridade do professor que exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre eles no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida; em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio (Herbart, 1806).
- ✓ **Pressupostos de aprendizagem:** centra-se na idéia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança. A capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, apenas menos desenvolvida (Herbart, 1806).

Processo de construção de conhecimento segundo Johann Heinrich Pestalozzi

Segundo Libâneo (2012), a pedagogia de Pestalozzi baseia-se no princípio da intuição, pelo qual as lições visam criar sucessivamente um processo de impressão sensível e de abstração. São oferecidos, inicialmente, dados sensíveis à percepção e observação de onde os alunos retiram os conceitos abstratos, isto é, noções gerais oriundas de imagens impressas de fora na mente dos alunos.

O método intuitivo é uma reacção ao método expositivo. Dá menos peso às ideias, às palavras, e mais à percepção directa de um objecto exterior pelos órgãos dos sentidos (Libâneo, 2012).

Do ponto de vista histórico, o mundo medieval vai aos poucos sendo substituído pelo mundo moderno. Por volta do século XVI acontecem mudanças profundas na história humana. Surgem os primeiros indícios do capitalismo, o homem de negócios, os grandes descobrimentos e as invenções. A vida fica mais activa, é preciso sujar as mãos para progredir. É quando as ideias em si não bastam, é preciso valorizar a experiência (Libâneo, 2012).

Isso influi no movimento pedagógico. Havia a realidade das coisas que era necessário conhecer e para melhor dominar. Desse modo, os pedagogos dessa época diziam: é necessário ligar as palavras às coisas, primeiro as coisas depois as palavras. É o tempo de Comênio, Montaigne, Locke e Pestalozzi (Libâneo, 2012).

É a primeira vez na história que se fala da pedagogia do concreto, onde as salas de aula ficam cheias de gravuras, ilustrações, objectos para serem vistos (Libâneo, 2012).

Pestalozzi e Soetard (2010), ao colocar o método intuitivo como base do conhecimento, tinha o propósito de que o ensino contribuísse para o desenvolvimento da capacidade de percepção e observação dos alunos, onde eles estariam mais aptos a fazerem abstrações e conservar mentalmente características e qualidades comuns às diferentes imagens.

O método expositivo continua vigorando, mas junta-se a ele o apelo a todos os sentidos, especialmente a visão. Está aí a origem dos livros didácticos ilustrados, utilização de imagens, figuras, gravuras, mapas, quadro negro, o método da demonstração (Libâneo J. C., 2012).

Trata-se de uma psicologia sensualista, onde toda actividade mental se estrutura a partir dos dados dos sentidos, ou como se diz muito hoje, a partir do concreto. A ideia é parecida com tabua rasa, uma folha em branco, na qual se inscrevem os dados dos sentidos. O concreto é mostrado, apresentado, demonstrado, mas o aluno não mergulha nele, não age sobre ele. O aluno continua um ser receptivo. Só que não recebe só com o ouvido, mas com todos os sentidos (Libâneo, 2012).

Pestalozzi e Soetard (2010) apresentam os seguintes princípios pedagógicos:

1. A educação consiste no desenvolvimento das capacidades humanas, onde se ensina o aluno a fazer, a executar, a produzir. Educar o espírito (cognição), a emoção (ser e estar) e acção (fazer);
2. Visa a dignificação do homem. É uma forma de regeneração da sociedade, elevar cada individuo ao nível mais alto do respeito a si mesmo e do senso de poder. Visão da educação como aumento do poder da pessoa.
3. A educação deve seguir a natureza, isto é, ver a criança como planta que se desenvolve. É preciso descobrir as leis do desenvolvimento natural, intelectual, físico e moral;
4. Na educação, a impressão sensorial é o alicerce de todo o conhecimento, isto é, primeiro as coisas, depois as palavras (licções das coisas).
5. A mente humana é activa, ela se desenvolve pela intuição, ou seja, as aulas visam a percepção directa de um objecto exterior pelos sentidos, para formar na mente impressões sensíveis. Da impressão sensorial se chega aos conceitos abstratos, das coisas às palavras.

Apreciação crítica da visão pedagógica de Pestalozzi

Segundo Libâneo (2012), afirma que na prática, muda-se o ambiente da sala, há material didáctico mais diversificado, o ensino fica mais interessante, mas o ensino continua receptivo. Onde apela-se o ensino pelos sentidos, por meio da demonstração, da estimulação dos sentidos. São técnicas que parecem provenientes da escola nova (activa), na verdade é ainda a pedagogia tradicional intuitiva.

Na pedagogia dos métodos intuitivos, os conhecimentos já não são tomados como existindo por si, independentemente da realidade. Atinge-se o conhecimento pela observação do real. Há um deslocamento da ênfase no mundo das ideias para o mundo concreto. No entanto, mantém as características do método expositivo (Libâneo, 2012).

Segundo Aebli (1971), a didáctica intuitiva não conseguiu superar seus próprios limites. Ao atribuir a origem das noções gerais na experiência sensível, não deu conta de compreender a actividade do sujeito e, assim, o desenvolvimento das operações mentais. Escreve esse autor:

Propondo-se provocar impressões no espírito da criança, o ensino tradicional limita-se a apresentar os objectos e as operações por meio de

demonstrações feitas perante a classe. As operações efetivas são executadas somente pelo mestre ou, no máximo, por um aluno chamado diante da classe. Qual é, então, a actividade dos outros? No caso mais favorável, eles acompanham a demonstração que lhes é feita, por uma espécie de imitação interior, revivem as acções que se desenrolam diante de seus olhos. Entretanto, sua atitude continua sendo de espectadores, interessados, neutros ou completamente ausentes (Aebli, 1971, p. 13)

Segundo Libâneo (2012), o facto de que o ensino intuitivo representa um progresso em relação ao ensino verbalista, não deixa de persistir nele o estigma da concepção intelectualista tradicional, na medida em que se trata de uma exposição intuitiva onde o mestre enriquece as impressões deixadas pela linguagem com a apresentação de objectos reais, ilustrações e demonstrações.

A psicologia da imagem-impressão e abstracção, induz o método de ensino pelo qual, da percepção de objectos ou ilustrações resultam imagens mentais que formam as noções gerais e o pensamento. Mas esse processo pouco contribui para o desenvolvimento das operações mentais do sujeito porque o intuitivo depende mais da informação que vem de fora do que da actividade do aluno (Libâneo, 2012).

Nessa concepção de Pestalozzi ainda predomina, o verbal, o formal, o ensino como formação de ideias mediante imagens no espírito da criança. Tal didáctica acentua o papel do ensino, e seu resultado é a aprendizagem reflexa, repetitiva e mecânica (Libâneo, 2012).

1.2.2.2 Tendência pedagógica liberal renovada progressivista (Escola Nova)

A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições (Luckesi, 1994).

Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional e, por razões de recomposição da hegemonia da burguesia, evoluiu para a pedagogia renovada (também denominada escola nova ou activa), o que não significou a

substituição de uma pela outra, pois ambas conviveram e convivem na prática escolar hoje (Luckesi, 1994).

Tendência liberal renovada progressivista

Luckesi (1994), afirma que a tendência liberal renovada (Escola Nova) acentua, igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões individuais. A educação é um processo interno, não externo; ela parte das necessidades e interesses individuais necessários para a adaptação ao meio.

Segundo Luckesi (1994), a tendência liberal renovada (Escola Nova) apresenta as seguintes características:

- ✓ **Papel da escola:** A finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar, o quanto possível, a vida. A escola cabe suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se, num processo activo de construção e reconstrução do objecto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente.
- ✓ **Conteúdos de ensino:** Como o conhecimento resulta da acção a partir dos interesses e necessidades, os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e situações problemáticas. Trata-se de "aprender a aprender", ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito.
- ✓ **Método de ensino:** centra-se em aprender fazendo. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social, o método de solução de problemas.
- ✓ **Relacionamento professor-aluno:** o professor tem o papel de auxiliar o desenvolvimento Livre e espontâneo do aluno; a sua intervenção é para dar forma ao raciocínio dela. Para se garantir um clima harmonioso dentro da sala de aula é indispensável um relacionamento positivo entre professor e alunos gerando uma vivência democrática tal como deve ser a vida em sociedade.
- ✓ **Pressupostos de aprendizagem:** A motivação depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. Assim, aprender se torna uma actividade de descoberta, é uma auto-aprendizagem, sendo o ambiente apenas o meio estimulador

Segundo Luckesi (1994), a tendência renovada progressivista ou pragmatista foi difundida pelos pioneiros da educação nova, entre os quais se destaca John Dewey.

Processo de construção de conhecimento segundo John Dewey

Para John Dewey (2010), a escola progressiva, diferente da escola tradicional, utiliza a experiência como via de aprendizagem. Permite aperfeiçoar o processo de construção do conhecimento a partir de experiências. Toda actividade experimental tem como objectivo preparar o aluno.

Dewey (2010), expôs que os estudos da escola tradicional acabam por cindir o mundo da criança, sendo cada uma das disciplinas escolares frações do conhecimento, que apresentava o mundo sob uma perspectiva muito particular. A criança, diante desse currículo, não teria uma experiência educativa visto que os factos eram retirados do seu lugar de origens e reorganizados para atender objectivos gerais.

Dewey pensava que a experiência nada tem que ver com tais classificações; as coisas não chegam ao seu espírito sob esse aspecto. Somente os laços vitais de afeição, e os de sua própria actividade prendem e unem a variedade de suas experiências sociais (Dewey, 1976).

Portanto, para que o programa escolar atendesse as fases de maturação da criança era necessário compará-lo com o conteúdo da própria experiência. Desta maneira, como defendia o autor, a criança deveria ser o ponto de partida, o centro e o fim, mas reconhecia que o planejamento da escola progressiva era mais difícil do que o da escola tradicional e que apenas abandonar o velho não resolveria todos os problemas educacionais, era necessário outro currículo e novas formas de interação entre professor e aluno (Dewey, 1978).

Ante a todo artificialismo na construção do currículo tradicional, a escola progressiva apresentava uma organização mais complexa porque estaria voltada para um mundo mais amplo e prazeroso à criança: A experiência revelou que quando se tem oportunidade de pôr em jogo, com actos materiais, os impulsos naturais da criança, a ida à escola é para ela uma alegria, manter a disciplina deixa de ser um fardo e o aprendizado é mais fácil (Dewey, 1979).

Se de um lado tem-se um currículo que planeja exercícios sem um fim consciente à vista, o currículo da escola progressiva assumiria os objectivos sociais a que os

conteúdos e determinadas actividades deveriam proporcionar. Deveriam actuar enquanto conteúdos proveitosos que rompessem com a hierarquia das imposições, para tanto, deveriam considerar as representações sociais das actividades, dos processos e dos conteúdos (Dewey, 1979).

Dewey (1979, p. 220), acreditava que a educação deveria revelar o conteúdo científico e social das coisas, assim

acusar as várias actividades de jardinagem, de tecer, das construções de madeira, da manipulação de metais, do cozinhar, etc. – que conduzem estes interesses humanos fundamentais para a vida escolar – de terem unicamente valor como ganha-pão, de serem puramente ‘utilitários’, é deixar de compreender a sua importância (Dewey, 1979, p. 220).

De acordo com Costa e Monte (2019), afirma que Dewey também lança luz sobre o papel das ciências humanas a partir da teoria da experiência, já que a ideia da praticidade e do contacto com os materiais poderia colocar em xeque o lugar das disciplinas teóricas no currículo da escola progressiva.

Dessa maneira, evitando críticas a um currículo que desconsiderasse a geografia e a história, Dewey (1979) alertou que o centro de gravidade educacional é o aspecto cultural ou humano da matéria de estudo, pois possibilitaria a significação das actividades e das relações humanas.

A experiência seria vivenciada tanto naquelas disciplinas que pressupõem actividades práticas, como nas disciplinas teóricas. Estariam articuladas ao homem as condições naturais da sua existência e processualmente o indivíduo estaria apto a vivenciar a sociedade porque as experiências quotidianas cessariam as coisas do momento e teriam consistência duradoura. Entretanto, as condições reais de aplicabilidade desse currículo estariam limitadas em razão dos custos de sua aplicação e da formação de professores preparados para conduzir actividades práticas educativas (Costa e Monte, 2019).

Dewey (1979), afirma que a utilização de actividades experimentais de baixo custo baseia-se na crença de que a experimentação é uma parte fundamental do processo de aprendizagem. Essa abordagem enfatiza a importância de envolver os alunos activamente na descoberta e na exploração do mundo ao seu redor.

Existem várias razões pelas quais as actividades experimentais de baixo custo são valorizadas na educação:

- ✓ **Acessibilidade:** Ao utilizar materiais de baixo custo, as actividades experimentais tornam-se mais acessíveis a um maior número de estudantes e instituições educacionais. Isso permite que todos tenham a oportunidade de participar e aprender com experiências práticas, independentemente de suas limitações financeiras.
- ✓ **Engajamento:** As actividades experimentais envolvem os alunos de forma activa, incentivando-os a explorar, questionar e descobrir por si mesmos. Esse tipo de envolvimento directo com o conteúdo torna o aprendizado mais interessante e memorável, estimulando o pensamento crítico e a curiosidade.
- ✓ **Aprendizagem significativa:** Ao realizar experimentos, os alunos têm a oportunidade de aplicar os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula a situações do mundo real. Isso promove a compreensão mais profunda dos temas estudados, uma vez que os alunos podem visualizar e experimentar os princípios abstratos em acção.
- ✓ **Desenvolvimento de habilidades:** Através das actividades experimentais, os alunos desenvolvem uma série de habilidades práticas, como observação, análise, resolução de problemas e trabalho em equipe. Essas habilidades são valiosas não apenas para o aprendizado científico, mas também para a vida quotidiana e futuras carreiras.
- ✓ **Criatividade e inovação:** As actividades experimentais de baixo custo incentivam os alunos a serem criativos na busca de soluções e alternativas para realizar experimentos. Isso promove o pensamento crítico e a busca por abordagens inovadoras para resolver problemas, estimulando a criatividade e a imaginação.
- ✓ **Sustentabilidade:** Utilizar materiais de baixo custo para actividades experimentais também pode promover a consciência ambiental e a sustentabilidade. Ao reutilizar materiais recicláveis ou de fácil acesso, reduz-se a necessidade de recursos caros e evita-se o desperdício.

De forma pragmático, Dewey (1976) entendia que as circunstâncias práticas da vida do ser humano possibilitavam a existência de ideias. O currículo da escola progressiva buscava utilização dos métodos de observação e da prática para reconstruir conceitos existentes. O ideal seria não repetir as formulas da escola

tradicional com a transmissão de uma massa de conhecimentos técnicos e simbólicos.

1.2.3 Fundamentos psicológicos sobre o processo de construção de conhecimento

A teoria construtivista de Jean Piaget

“O termo construtivismo refere-se a uma linha teórica que interpreta o conhecimento, o saber humano, como resultante de um processo em construção” (Garakis, 1998, p. 105). Também é acrescentado que o processo de construção e reconstrução do saber humano é encontrado nas diversas áreas do conhecimento e em todos os níveis de escolaridade. Assim, essa abordagem está presente no ensino Pré-escolar, Fundamental, Médio e de Nível Superior, pós graduação *Latu e Strictu Sensu* (Silva, 2001).

Reforça ainda que, para compreender o construtivismo e as vantagens práticas de tal concepção, faz-se necessário buscar as origens da construção do conhecimento (Silva, 2001).

Segundo Silva (2001), para compreender o processo de construção de conhecimento é necessário reflectir em torno destas correntes filosóficas: comportamentalismo; apriorismo; o construtivismo de Piaget.

Silva (2001), afirma que uma outra maneira de olhar o processo de construção do conhecimento é através do construtivismo. Nesta tendência, não há pré- formação, nem endógena (inata), nem exógena (empirista), mas um desenvolvimento contínuo de elaborações sucessivas que implicam a interação de ambas as posições. Para os teóricos do cognitivismo, a construção do conhecimento resulta da interação do sujeito com os objectos do conhecimento.

Segundo Piaget (1982), afirma que o conhecimento humano não poderia ser concebido como algo pre-determinado nas estruturas internas do indivíduo, pois que estas resultam de uma construção efetiva e contínua.

As duas teorias filosóficas do conhecimento (empirismo behaviorista ou comportamentalismo de um lado e apriorismo do outro), criticadas por Piaget, são entre si excludentes, cada qual focalizando e priorizando apenas um dos pólos que a produção do conhecimento postula (Battocchio, 1998).

Segundo Battocchio (1998, p. 22), a teoria do construtivismo “define a tese de que o sujeito epistêmico, produtor do conhecimento, é resultado de uma construção permanente”.

De acordo com Silva (2001), o paradigma pós-moderno caracteriza-se pela transição onde, ao lado da concepção anterior de um sujeito que adquire conhecimento, é ensinado e aprende, emerge uma outra em que o sujeito é construtor de conhecimentos e aprende a aprender.

Para Demo (1993, p. 204), “aprender a aprender não indica um estoque acumulado de conhecimentos, mas uma estratégia de manejar e produzir conhecimentos, em constante renovação”.

Garakis (1998) afirma que a teoria do conhecimento é uma teoria de adaptação do pensamento à realidade, numa interação entre sujeito e objectos.

Quanto a sua visão epistemológica, que supera a dicotomia entre o sujeito e o objecto, Piaget entende o ser humano como sujeito activo no processo de construção do conhecimento, estabelecendo uma relação interativa com o mundo, resultando dessa interação o pensamento racional (Silva, 2001).

“Para conhecer os objectos o sujeito deve agir sobre eles e, portanto, transformá-los: deve deslocá-los, ligá-los, combiná-los e reuní-los novamente” (Garakis, 1998, p.16).

O processo de construção do conhecimento ocorre mediante os seguintes processos mentais: adaptação, assimilação, acomodação e equilíbrio.

- ✓ **Adaptação:** todo ser vivo, para sobreviver, apresenta aspectos externos de adaptação e aspectos internos de organização. A função biológica de adaptação implica acções para manter o equilíbrio com o meio ambiente, enquanto a organização visa à preservação da existência (Garakis, 1998).
- ✓ **Assimilação:** a assimilação é a interpretação da realidade externa por algum tipo de significado já existente na organização cognitiva do sujeito. Isto quer dizer, segundo Garakis (1998, p.23), “que um estímulo para ser assimilado necessita ser transformado, cabendo ao sujeito realizar esta transformação e não ao objecto; a modificação do objecto depende da estrutura cognitiva do sujeito”.

De acordo com Moreira (2011, p. 28),

quando os esquemas de assimilação não conseguem assimilar determinada situação, o organismo (mente) desiste ou se modifica. No caso da modificação, ocorre a acomodação, ou seja uma reestruturação da estrutura cognitiva (esquema de assimilação existente) que resulta em novos esquemas de assimilação. Se o meio não apresentar problemas, dificuldades, a actividade da mente será apenas de assimilação; contudo, diante delas se reestrutura (acomoda) e se desenvolve. É mediante a acomodação que se dá o desenvolvimento cognitivo

- ✓ **Acomodação:** a acomodação é o processo de adaptação do indivíduo (estrutura cognitiva) ajustando-se às formas que a realidade lhe apresenta para compreender objectos que não podem ser compreendidos sem esse mecanismo (Azenha, 2000).

(...) “o ser vivo não sofre, jamais, impassível, a acção dos corpos que o rodeiam, apenas esta acção é que modifica o ciclo acomodador, e acomoda o ser ao objecto” (Piaget, 1967, P. 30).

A construção do conhecimento, então, resulta das relações entre funções de organização e adaptação com os mecanismos de assimilação e acomodação bem como equilibração.

- ✓ **Equilibração:** quando o indivíduo se depara com uma situação desafiadora e seus esquemas mentais não dispõem de elementos suficientes para resolvê-la, ocorre um desequilíbrio momentâneo, isto é, uma perturbação em suas estruturas mentais (Piaget, 1976).

Ele define o processo de equilibração progressiva como sendo, o mecanismo através do qual as estruturas mentais gradualmente se reorganizam e se ampliam, tendo em vista superar situações desafiadoras, atingindo níveis de maior coerência e flexibilidade, o que permite ao indivíduo uma maior compreensão da realidade (Piaget, 1976).

De acordo com Moreira (2011) o processo equilibração é o responsável pelo desenvolvimento cognitivo do sujeito. É por meio de equilibração que o conhecimento humano é totalmente construído em interação com o meio físico e socio-cultural.

Piaget afirma que a cada instante, a acção é desequilibrada pelas transformações que aparecem no mundo, exterior ou interior, e cada nova conduta vai funcionar não

só para restabelecer o equilíbrio, como também para tender a um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a esta perturbação. A acção humana consiste neste movimento contínuo e perpétuo de reajustamento ou de equilibração (Piaget, 1976).

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel

A teoria de aprendizagem significativa prioriza as aprendizagens cognitivas, que consiste na integração do conteúdo aprendido pelo indivíduo numa edificação mental ordenada, ou seja, a estrutura cognitiva. Essa estrutura cognitiva representa todo um conteúdo informacional armazenado por um indivíduo, organizado de certa forma em qualquer modalidade do conhecimento (Braga e Kalhil, 2015).

Neste processo, segundo Ausubel (2003), o factor isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe; descubra isso e ensine-o de acordo.

Moreira (1999), afirma que o objectivo final do ensino é a aprendizagem, e de acordo com a concepção ausubeliana podem-se distinguir três tipos de aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora.

A teoria da assimilação da aprendizagem e retenção significativas é o conceito principal de Ausubel (2003), e significa processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, a qual o define como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, existente na estrutura cognitiva do indivíduo.

A retenção significativa está na interação entre o subsunçor, que são conceitos relevantes e inclusivos, adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcione, dessa forma, como ponto de ancoragem às novas idéias e conceitos, potencialmente significativos, ou seja, relacionável ou incorporável (Ausubel, 2003).

A aprendizagem significativa pode ser classificada em três tipos segundo Moreira (1999):

- ✓ Representacional,
- ✓ Conceitos e proposicional,

- ✓ Aquisição e retenção significativa.

Os conceitos, de um modo geral, representam proposições construídas pela combinação de palavras em uma sentença, onde as demonstrações buscam estruturar essas sentenças a partir da argumentação dos alunos.

Ausubel (2003), distingue também a aprendizagem por descoberta e aprendizagem por recepção, da seguinte forma:

- ✓ **aprendizagem por recepção:** quando o conhecimento é apresentado ao aprendiz em sua forma final; enquanto
- ✓ **aprendizagem por descoberta:** o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz.

Entretanto, a aprendizagem só é significativa se o conteúdo ligar-se a subsunçores relevantes, já existentes na estrutura cognitiva, ou seja, por recepção ou descoberta a nova informação deve incorporar-se de forma não arbitrária à estrutura cognitiva.

Moreira (1999) afirma que quando criança, os conceitos são adquiridos por meio de um processo conhecido como formação de conceitos, o qual envolve generalizações de instâncias específicas. Porém quando atinge a idade escolar, a maioria das crianças já possui um conjunto adequado de conceitos que permite a ocorrência da aprendizagem significativa, posteriormente os novos conceitos são adquiridos através da assimilação, e distingue-se nos seguintes princípios: diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, organização sequencial e consolidação. Nesse processo pode também ocorrer formação de conceitos em duas modalidades principais: formação e assimilação.

Quanto ao papel do professor neste processo de construção de conhecimento pelo aluno, Ausubel (2003) apresenta os seguintes pontos:

1. Identificar a estrutura conceitual e proposicional da matéria de ensino;
2. Identificar quais os subsunçores;
3. Diagnosticar aquilo que o aluno já sabe;
4. Ensinar utilizando recursos e princípios.

Segundo Braga e Kalhil (2015), afirmam que os dois primeiros apresentam-se como actividades externas a serem realizadas pelo professor dentro do domínio epistemológico, certificando e estabelecendo existência de materiais potencialmente significativos de natureza teórico conceptual e factual da formação de conceitos

através de uma análise do conteúdo e da linguagem nos livros didáticos adotados e recursos que sirvam de referência para a abordagem dos conteúdos, isto é, dentro dos critérios de selecção, organização, estruturação e sequência para os conteúdos.

As duas últimas tarefas do professor consistem em diagnosticar aquilo que o aluno já sabe. E na construção do conhecimento os alunos devem participar da problematização, previsão, descrição e discussão, realizando demonstrações experimentais investigativas potencialmente significativas. Trata-se de uma etapa mais complexa, pois ao utilizar recursos e princípios admi-se uma aula teórica-prática que seja conduzida didacticamente adequada, sendo legítimas tanto no domínio epistemológico quanto no domínio psicológico (Braga e Kalhil, 2015).

A teoria sócio-construtivista de Vygotsky

Vygotsky (2007), considera como premissa em sua teoria que o desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social e cultural na qual ele ocorre, ou seja, dependem de mecanismos de origem e natureza social, e peculiar ao ser humano (Moreira, 1999).

Moreira (1999), afirma que a teoria de Vygotsky é sustentada por três pilares:

1. a asserção de que os processos mentais superiores do indivíduo têm origem em processos sociais;
2. os processos mentais só podem ser entendidos se for compreendido os instrumentos e signos que os mediam;
3. utilização do método genético-experimental na análise do desenvolvimento cognitivo do ser humano.

Os processos mentais superiores representam os pensamentos, linguagem e comportamento volitivo, onde segundo Vygotsky (2007), o desenvolvimento cognitivo ocorre através da conversão de relações sociais em funções mentais. O facto é que essa conversão não ocorre de forma directa, mas sim por um processo de mediação, ou actividade mediada indirecta, considerada por ele, típica da cognição humana.

Na mediação são utilizados instrumentos e signos, sendo o instrumento algo que pode ser usado para fazer alguma coisa e um signo algo que significa outra coisa. Ocorre que as sociedades produzem tanto seus instrumentos quanto seus signos, e

esse processo é dinâmico, sendo modificados historicamente e influenciando seu desenvolvimento social e cultural (Vigotski, 2007).

Segundo Vygotsky (2007), a conversão de relações sociais em funções mentais é a interiorização de instrumentos e sistemas de signos, produzidos culturalmente, e assim se estabelece o desenvolvimento cognitivo (funções mentais) ou processos psicológicos superiores. Esse processo se dá em duas fases, uma externa em nível social (interpessoal, interpsicológica), e depois interna em nível individual (intrapessoal, intrapsicológica) através da apropriação (internalização).

Diferentemente de Piaget e Ausubel, que focalizam o indivíduo como unidade de análise, Vygotsky em sua unidade de análise não focaliza nem o indivíduo nem o contexto, mas a interação entre eles. A interação social é, portanto, na perspectiva vygotskyana, o veículo fundamental para a transmissão dinâmica (de inter para intrapessoal) do conhecimento social, histórica e culturalmente construído, constitui em última análise um intercâmbio de significados.

Uma definição de interação social implica um mínimo de duas pessoas intercambiando informações (o par, ou díade, é o menor microcosmo de interação social). Implica também um certo grau de reciprocidade e bidirecionalidade entre participantes, ou seja, a interação social supõe envolvimento activo (embora não necessariamente no mesmo nível) de ambos os participantes desse intercâmbio, trazendo a eles diferentes experiências e conhecimentos, tantos em termos qualitativos como quantitativos (Vigotski, 2007).

Os signos mediam a relação da pessoa com outras e consigo mesma. A consciência humana, em seu sentido pleno, é precisamente, contato social consigo mesma”, e, por isso, tem uma estrutura semiótica, está constituída por signos; tem literalmente, uma origem cultural e, ao mesmo tempo, uma função instrumental de adaptação. É por isso que Vygotsky diz que “a análise dos signos é o único método adequado para investigar a consciência humana (Moreira, 1999)

Na perspectiva de Vygotsky (2007), a condição para que ocorra o desenvolvimento cognitivo é quando se situa na zona de desenvolvimento proximal (ZDP) do sujeito, onde é definida como a distância entre o nível de desenvolvimento cognitivo real do indivíduo, tal como sua capacidade de resolver problemas independentemente, e o

seu nível de desenvolvimento potencial, tal como medido através da solução de problemas sob orientação ou em colaboração com companheiros mais capazes.

O limite inferior da ZDP é, por definição, fixado pelo nível real de desenvolvimento do aprendiz, o limite superior é determinado por processos instrucionais que podem ocorrer no brincar, no ensino formal ou informal, no trabalho. Independente do contexto, o importante é a interação social (Vygotsky, 2007).

A zona de desenvolvimento proximal, encontra-se entre o desenvolvimento real e o potencial. O nível de desenvolvimento real independente é uma característica das habilidades intelectuais que o estudante já consegue dominar, representando as funções amadurecidas, os resultados do ontem. Todavia, o nível de desenvolvimento potencial apresenta características do seu desempenho futuro; revelando os resultados do amanhã (Silva, 2001).

A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o que a criança sabe fazer sozinha (o desenvolvimento real) e aquilo que é capaz de realizar com a cooperação de alguém mais experiente (o desenvolvimento potencial) (Silva, 2001).

Assim, o que hoje é zona de desenvolvimento proximal, transforma-se em desenvolvimento real amanhã (Rego, 2001).

Fora da ZDP, a mediação não gera nenhum desenvolvimento. Isto porque o aluno já sabe ou não se é capaz de compreender o que o mediador está tentando explicar. Portanto, ensinar o que a criança já sabe é pouco estimulante e ir além do que ela pode aprender é ineficaz. O ideal é partir do que ela já sabe para aumentar seus conhecimentos (Rego, 2001, p. 20)

De acordo Moreira (1999), a metodologia experimental de Vygotsky visa oferecer o máximo de oportunidades para que o sujeito se engajasse nas mais diversas actividades que pudessem ser observadas, ao invés de controladas.

O método genético-experimental, seguindo esse raciocínio marxista emprega três técnicas:

1. introduzir obstáculos;
2. fornecer recursos externos;
3. solicitar a resolução de problemas que excedam nos níveis de conhecimento e habilidades.

Com relação ao ensino Vygotsky (2007), afirma que o único e bom ensino é aquele que está à frente do desenvolvimento cognitivo e o dirige. Analogamente, a única boa aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao desenvolvimento.

Nesse processo, o papel do professor é verificar se o significado que o aluno assimilou é aceito e compartilhado socialmente, enquanto a responsabilidade do aluno é verificar se os significados que assimilou são aqueles que o professor pretendia que ele captasse e se não aqueles compartilhados no contexto da área de conhecimento em questão (Moreira, 1999).

A interação e intercâmbio implicam que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devam falar e tenham oportunidade de falar. O ensino se consuma quando aluno e professor compartilham significados (Moreira, 1999).

Processo de construção de conhecimento na teoria das Inteligências Múltiplas

Neto e Carvalho (2022), afirmam que no início do século XX, em plena revolução industrial e expansão das escolas nos grandes centros populacionais, surgiu o teste Binet-Simon, conhecido como Quociente Intelectual (Q.I.).

Nesse período, na França, crianças consideradas com retardação mental, atestadas assim pelos psicólogos da época, eram retiradas da escola e levadas para asilos. Incomodado com essa situação, o psicólogo Alfred Binet, em parceria com Victor Henri e Théodore Simon, em 1905, publicou um trabalho baseado em medidas qualitativas com diversidade de inteligência e não em medidas quantitativas. Dessa forma, Binet abriu caminho para um estudo mais aprofundado da inteligência humana que fundamentou mais tarde outras teorias (Schultz e Schultz, 2019).

Gardner (1994), considerou as habilidades do ser humano de forma mais completa, defendeu que o intelecto possui sete inteligências e que o indivíduo pode ter uma ou mais dessas inteligências potencializadas. Essas inteligências estão associadas a sete regiões intelectuais.

Minhas sete formas centrais de inteligências são um esforço para esquematizar sete regiões intelectuais nas quais a maioria dos seres humanos possui o potencial para sólido avanço, e sugerir alguns dos marcos que serão passados quando estas competências intelectuais forem realizadas por indivíduos talentosos e por indivíduos que, embora sejam

inteiramente normais, aparentemente não possuem talentos especiais em determinada esfera (Gardner, 1994, p. 283).

De forma que, mesmo que uma pessoa não tenha um bom desempenho com a inteligência lógico-matemática, ela poderá desenvolver outras inteligências, como a corporal-cinestésica, e ser um bom dançarino, um bom jogador de futebol ou cirurgião. Isto é, por mais que o aluno não consiga assimilar por completo as teorias e leis que regem a Física e as Ciências Exactas, por não ter afinidade com essas disciplinas, isto não significa que ele não tenha afinidade com outras ou não consiga desenvolver outra inteligência aparentemente menos destacada (Llor, et al., 2012).

Neste ponto, cabe ao professor pesquisar uma estratégia que possa desenvolver no aluno tal habilidade, de maneira a facilitar sua aprendizagem (Carpintero, Cabezas e Sánchez, 2009).

De acordo como Neto e Carvalho (2022), uma forma de conduzir o aluno a se desenvolver na lógica-matemática pode ser apontada pela facilitação da aprendizagem. A necessidade de facilitar a aprendizagem dos discentes tem sido preocupação de muitos pesquisadores que recorreram, a jogos eletrônicos, simulações computacionais, gamificação e ensino híbrido.

Para Medeiros e Medeiros (2002), Araujo, Veit, e Moreira (2012), Silva e Sales (2017), afirmam que o uso de simulações computacionais para explicar fenômenos físicos surge dos limites das ilustrações dos livros textos que só conseguem retratar o início e o fim do fenômeno. As simulações reproduzem estudos de fenômenos que seriam muito caros se realizados em laboratórios experimentais e explica os fenômenos de forma contemporânea. Outras tecnologias utilizadas no ambiente escolar são a gamificação e os games. A gamificação e os games podem potencializar a lógica e o raciocínio do aluno.

A introdução de actividades em uma ampla gama de áreas, torna possível desafiar e examinar cada inteligência de maneira apropriada. Vincular as actividades pedagógicas às actividades vitais permite que os alunos descubram e desenvolvam habilidades que, por sua vez, aumentam suas chances de experimentar um senso de engajamento e de alcançar algum sucesso em sua sociedade (Gardner, 1994).

A organização das Inteligências Múltiplas com suas respectivas características e distinções podem ser associadas com algumas habilidades e suas individualidades.

De forma que as pessoas podem adequar suas profissões conforme sua inteligência central (Neto e Carvalho, 2022).

As actividades experimentais podem desempenhar um papel significativo no desenvolvimento das inteligências múltiplas propostas por Gardner (1994). Essa teoria sugere que existem diferentes formas de inteligência, indo além do tradicional QI (quociente de inteligência), tais como:

- ✓ **Inteligência Linguística:** as actividades experimentais podem envolver a leitura, interpretação e produção de textos científicos, a comunicação de resultados de experimentos por meio da escrita e da expressão oral, e a participação em discussões científicas.
- ✓ **Inteligência Lógico-Matemática:** as actividades experimentais envolvem frequentemente a formulação de hipóteses, a colecta e análise de dados, a identificação de padrões e relações, a resolução de problemas, o raciocínio lógico e a aplicação de princípios matemáticos na interpretação dos resultados.
- ✓ **Inteligência Espacial:** as actividades experimentais podem envolver a manipulação de objectos tridimensionais, a visualização e interpretação de modelos científicos, o desenho de diagramas e representações gráficas, e a compreensão de relações espaciais em experimentos.
- ✓ **Inteligência Corporal-Cinestésica:** as actividades experimentais envolvem frequentemente a manipulação de equipamentos e materiais científicos, a realização de procedimentos experimentais, a coordenação motora fina e a habilidade de controlar movimentos precisos durante a realização de experimentos.
- ✓ **Inteligência Musical:** as actividades experimentais podem envolver a exploração de fenómenos acústicos e a análise de padrões sonoros, a criação de músicas ou melodias para expressar conceitos científicos, e a integração da música como um elemento de apoio ao aprendizado científico.
- ✓ **Inteligência Interpessoal:** durante as actividades experimentais, os estudantes frequentemente trabalham em grupos, colaboram na resolução de problemas, compartilham ideias, debatem resultados e constroem conhecimento colectivamente, desenvolvendo habilidades de trabalho em equipe e comunicação.

- ✓ **Inteligência Intrapessoal:** as actividades experimentais podem estimular a reflexão sobre os próprios interesses, habilidades e limitações, promovendo a autoconsciência e a autorregulação do aprendizado científico.

Ao envolver os alunos em experiências práticas e significativas, as actividades experimentais proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento e aprimoramento de diferentes habilidades cognitivas e socioemocionais (Gardner, 1994).

Segundo Armstrong (2009, p. 15), a teoria das Inteligências Múltiplas possui quatro pontos considerados importantes que são:

1. Toda pessoa tem a capacidade de desenvolver as sete inteligências, porém, por se tratar de uma teoria cognitiva, as inteligências se manifestam em conjunto e individual para cada pessoa, mas para a maioria ocorre a ênfase no desenvolvimento de alguma ou algumas e outras subdesenvolvidas;
2. A maioria das pessoas pode desenvolver cada inteligência para um nível adequado de competência;
3. As inteligências funcionam em conjunto de forma complexa;
4. Existem muitas maneiras de desenvolver as inteligências.

Para o aprendizado da disciplina Física, tem-se como pré-requisito a manifestação da inteligência lógico-matemática, que é evidente nos profissionais das áreas de cálculos, como: físicos, matemáticos, contadores, economistas dentre outros. Contudo, as demais inteligências também estão presentes e se manifestaram nesses profissionais, porque, como dito antes, o ser humano tem a capacidade de desenvolver não apenas uma única inteligência, e sim, aquela que é a central em conjunto com as demais, mesmo que estas sejam menos evidenciadas (Neto e Carvalho, 2022).

Dessa forma, a escola deve contribuir para que o indivíduo consiga desenvolver suas inteligências, mesmo que o discente pretenda ser um profissional das áreas exactas, ou das humanas, ou qualquer que seja sua pretensão profissional. Na realidade,

[...] a teoria das inteligências múltiplas exige nada menos que uma mudança fundamental na forma como as escolas são estruturadas. Ela entrega aos educadores de todos os lugares a forte mensagem de que os alunos que

aparecem na escola no início de cada dia têm o direito de receber experiências que activem e desenvolvam todas as suas inteligências (Armstrong, 2009, p. 122).

No âmbito do uso de tecnologias nas práticas pedagógicas que podem contribuir para o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática do aluno, conseqüentemente, na aprendizagem da disciplina Física, pode-se destacar as simulações computacionais, gamificação e jogos, como forma de intervenção nas práxis pedagógicas em sala de aula. Os aprendizes podem ser submetidos a tais propostas desde que o professor perceba, através do questionamento, a evolução da turma no desenvolvimento do conhecimento sobre os conteúdos de Física.

1.2.4 Fundamentos sociológicos sobre a construção do conhecimento através de actividade experimental

Do ponto de vista **sociológico**, segundo Cetina (1981), a realização de actividades experimentais de baixo custo, bem como os laboratórios caseiros contribuem nos seguintes aspectos sociais:

- ✓ **Democratização do conhecimento científico:** Knorr Cetina argumenta que as actividades experimentais de baixo custo têm o potencial de democratizar o acesso e a produção de conhecimento científico. Essas práticas permitem que pessoas comuns se envolvam directamente na experimentação e na exploração científica, desafiando as barreiras tradicionais de acesso ao conhecimento especializado.
- ✓ **Relações entre cientistas e não cientistas:** A socióloga também examina como as actividades experimentais de baixo custo estão mudando as relações entre cientistas profissionais e não cientistas. Ela destaca que essas práticas podem promover a colaboração e a troca de conhecimentos entre diferentes grupos sociais, desafiando as hierarquias tradicionais do conhecimento científico.
- ✓ **Cultura *faça você mesmo*:** Knorr Cetina observa que as actividades experimentais de baixo custo fazem parte de uma cultura mais ampla de *faça você mesmo*, em que as pessoas se engajam activamente na produção de bens e conhecimentos. Essa cultura cria comunidades e redes sociais em torno dessas práticas, promovendo a partilha de conhecimentos e a criatividade colectiva.

- ✓ **Reconfiguração das fronteiras disciplinares:** A pesquisadora também argumenta que as actividades experimentais de baixo custo desafiam as fronteiras disciplinares tradicionais. Ao encorajar a experimentação interdisciplinar e a exploração além dos limites convencionais, essas práticas podem estimular a inovação e a descoberta em novas áreas de conhecimento.
- ✓ **Implicações para a educação e a formação:** Knorr Cetina destaca que as actividades experimentais de baixo custo podem ter implicações importantes para a educação e a formação. Elas podem oferecer oportunidades de aprendizado prático e de engajamento activo com a ciência, complementando e enriquecendo os métodos tradicionais de ensino.

Nesta aborda a autora enfatiza o impacto positivo das actividades experimentais de baixo custo no sentido de democratizar o conhecimento científico, promover a colaboração entre cientistas e não cientistas, incentivar a criatividade e a inovação interdisciplinares, e oferecer novas possibilidades de aprendizado e engajamento com a ciência (Cetina, 1981).

1.2.5 Fundamentos CTSA sobre a construção do conhecimento através de actividades experimentais

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO - proclamou em 2005-2014, como Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Fernandes M. d., 2013)

O desenvolvimento sustentável é um conceito que visa substituir o conceito de desenvolvimento económico uma vez que é aquele que consegue dar respostas às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das futuras gerações de responderem às suas próprias necessidades (Brundtland, 1991).

As sociedades contemporâneas vêm passando por transformações, que incidem sobre diferentes campos, como o social, económico, ambiental, político, entre outros. Acontecimentos como o aumento da produção de resíduos sólidos, o desmatamento, a degradação dos solos, a superexploração de recursos naturais, a poluição de águas, são decorrentes de um desenvolvimento económico-produtivista. Assim percebe-se um aumento na produção e consumo no mundo (Nascimento, 2012).

A necessidade de estabelecer um novo paradigma para o desenvolvimento é imperativa na actualidade. Neste sentido, é necessária uma mudança fundamental

na maneira de pensar o papel da educação, que pode e deve contribuir para uma nova visão de desenvolvimento global sustentável. De tal modo, com o intuito de propor uma discussão que sinalizasse para os grandes problemas do planeta, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou em 2015 a Agenda 2030 (UNESCO, 2017).

Traçando 169 metas incluídas em 17 objectivos, os chamados Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, que visam melhorar as relações entre os sujeitos e destes com o Mundo, utilizando estratégias diversificadas para tentar atingir essas metas. E a educação será o caminho mais eficaz na promoção dos objectivos do desenvolvimento sustentável entre as pessoas (UNESCO, 2017).

Assim, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), visa desenvolver competências que capacitem as pessoas a reflectir sobre as próprias acções, tendo em conta os impactos sociais, culturais, económicos e ambientais actuais e futuros, a partir de uma perspectiva local e global. Formar indivíduos empoderados para agir em situações complexas de forma sustentável, pode levá-los a adotar novas direcções; assim como participar em processos sociopolíticos, movendo suas sociedades rumo ao desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2017).

Segundo a UNESCO (2017), vive-se numa situação de emergência planetária genuína, marcada por uma vasta gama de sérios problemas estreitamente relacionados, nomeadamente:

- ✓ A poluição e a degradação dos ecossistemas,
- ✓ O esgotamento dos recursos,
- ✓ O crescimento descontrolado da população mundial,
- ✓ Desequilíbrios insustentáveis,
- ✓ Conflitos destruidores,
- ✓ Perda de diversidade biológica e cultural...

É necessário, portanto, assumir um compromisso no sentido de garantir que todo o ensino, tanto formal como informal, preste sistematicamente atenção à situação do mundo a fim de proporcionar uma percepção correcta dos problemas e promover atitudes e comportamentos favoráveis que levem ao desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2017).

A noção de sustentabilidade implica uma inter-relação necessária entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e uma ruptura com o padrão de desenvolvimento actual. Torna-se por isso urgente pensar em mudanças mais equilibradas, atendendo em simultâneo aos sistemas económico, social e ambiental. A educação dos jovens para a sustentabilidade assenta na necessidade destes aprenderem a relacionar estes três complexos sistemas (Fernandes, 2013)

A educação para o desenvolvimento sustentável deverá também estimular os jovens a intervir mais activamente na vida comunitária, levando-os a compreender que fazendo parte integrante do sistema ecológico e contribuir para a preservação dos recursos que são finitos (Fernandes, 2013)

O respeito pelo ambiente e a atenção à disponibilidade limitada de recursos materiais e de energia têm de passar a ser os componentes integrais do planeamento, desenvolvimento e aplicação das tecnologias físicas uma vez que, presentemente, a Física e actividades afins são directa ou indirectamente responsáveis por muitas das perturbações do meio ambiente (Fernandes, 2013).

O ensino tradicional fragmentado em disciplinas com o propósito de transmitir uma representação esquemática e sucinta de áreas do conhecimento que em conjunto formam um campo do conhecimento científico, tais como a Física e a Química, a abordagem CTSA deveria substituir o ensino tradicional, pois permitiria de forma interdisciplinar (ciência, tecnologia, psicologia, história, filosofia, sociologia), romper a impressão de que os campos do conhecimento científico seriam caixas fechadas e seladas e possibilitaria construir uma visão mais crítica acerca da ciência em relação a conservação e preservação do meio ambiente (Leal e Gouvêa, 1999).

Um dos maiores desafios impostos aos professores é a implementação da abordagem CTSA, utilizando materiais de baixo custo, tudo porque os estudantes actualmente estão inseridos num mundo dos computadores, celulares, televisão a plasma e outros dispositivos. E parece que actividades lúdicas feitas com materiais de baixo custo sejam insignificantes ou simplórias (Fernandes, 2013).

Diante deste cenário, aliado com a falta de equipamentos laboratoriais convencionais, é importante que as actividades experimentais de baixo custo sejam bastantes significativos a ponto de instigar a curiosidade, indagação, pesquisa e descoberta de fenómenos dentro da conservação do meio ambiente e crescimento científico-tecnológico dos estudantes.

1.3 Conceitos fundamentais: demonstração experimental, actividade experimental de baixo custo (experimento de baixo custo)

Demonstração experimental

De acordo com Rosa e Rosa (2010), afirmam que quando se fala em Experimentação no Ensino da Física e Ciências, muitas vezes o que vêm à lembrança é a utilização de laboratórios e a realização do que muitos acreditam ser um show. Porém, a experimentação vai além, apresentando como formas de se desenvolver a partir de quatro concepções:

- ✓ Demonstrativa: apresenta como propósito a comprovação de algo já estabelecido, impossibilitando assim a construção do conhecimento científico, o resultado final é entregue de forma acabada, apresentando assim uma ciência como sendo imutável e com verdades absolutas.
- ✓ Empírico-Indutivista: consiste na obtenção do conhecimento científico por meio de observações e do uso do método científico. Nesta concepção, semelhante à Demonstrativa, o conhecimento científico é composto por verdades fixas e que não podem ser questionadas.
- ✓ Dedutivista-Racionalista: são as hipóteses que direcionam as experimentações. Existe uma valorização da construção do conhecimento científico, sendo este mutável e, assim sendo, passível de reformulações.
- ✓ Construtivista: toma como ponto de partida o conhecimento prévio dos alunos. O conhecimento científico é oriundo desses conceitos já presentes, seja ele pelo aprimoramento de ideias mais simples, ou até mesmo a total mudança de determinado conceito, sendo o mais importante factor a considerar a realidade do aluno no processo.

A experimentação do tipo demonstrativa é a mais utilizada entre os professores, seja no Ensino da Física ou Ciências, pois ainda se tem a ideia de que a experimentação tem a finalidade de comprovar a teoria, mas também leva-se em consideração a insegurança por parte dos professores para utilizar outras metodologias de ensino, além das aulas expositivas, bem como questões relacionadas à própria formação do professor.

De acordo com Thomaz, (2010), a abordagem mais utilizada pelos professores é ainda a experimentação demonstrativa.

Quanto ao tipo de trabalho experimental e frequência da sua utilização, entre os diferentes tipos de trabalho experimental discriminados: demonstrações efetuadas pelo professor, verificações feitas pelos alunos em grupo, verificações feitas pelos alunos individualmente, pequenas investigações feitas pelos alunos, é a demonstração feita pelo professor o tipo predominantemente utilizado pela maioria dos professores. As abordagens centradas no aluno são frequentemente ou quase sempre não utilizadas. (Thomaz, 2010, p. 366)

Ou seja, a experimentação se utilizada da forma adequada, pode se tornar um recurso pedagógico importantíssimo auxiliando na construção de conceitos. É importante lembrar que por outro lado, a Experimentação, quando acompanhada de um processo investigativo, torna-se uma ferramenta de ensino rico, possibilitando criar situações que venham a motivar os alunos no processo de construção significativa do conhecimento (Silva, 2018).

De acordo com Lewin e Lomascólo (1998):

A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las, recolher dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratório como 'projectos de investigação', favorece fortemente a motivação dos estudantes, fazendo-os adquirir atitudes tais como a curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas informações, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais (Lewin e Losmacólo, 1998, p. 148).

Para os autores, as demonstrações experimentais investigativas são capazes de produzir habilidades e fomentar o desenvolvimento integral do aluno, além da aprendizagem dos conceitos propostos pelo professor. Assim, é necessário que o professor tenha claros os objectivos pelos quais deseja incluir as demonstrações experimentais, além de conhecer profundamente o conteúdo a ser tratado a partir da experimentação e escolher conscientemente a abordagem a ser utilizada no processo de ensino.

Diferentes abordagens no uso da experimentação

A experimentação pode apresentar diferentes formas de abordagem, o que depende de factores como o enfoque que o professor pretende dar sobre determinado assunto, a avaliação da melhor forma de desenvolvimento frente a heterogeneidade presente em uma sala de aula, dentre outros fatores (Silva, 2018).

Outro foco para a experimentação pode ser relacionado às propostas que integram desde a comprovação de leis até mesmo aquelas que incluem a actuação do aluno como sujeito activo no processo de construção do conhecimento através do estímulo na resolução de situações problemáticas levantadas pelo professor (Silva, 2018).

As actividades experimentais apresentam uma gama enorme de possibilidades de abordagem, e elas podem ser classificadas em actividades de demonstração, actividades de verificação e actividades de investigação. A seguir são apresentadas estas abordagens (Abib e Araújo, 2003).

Experimentação como actividade de demonstração

Um tipo de abordagem muito comum e também bastante disseminada é a experimentação do tipo demonstrativa. Esta pode assumir diferentes características de acordo com os objectivos propostos pelo professor. Nesta abordagem, o professor assume o papel principal, não deixando de lado a participação dos alunos no desenvolvimento, através de questões e sugestões. O professor pode simplesmente transmitir o conhecimento acumulado ou pode instigar, motivar e induzir os alunos a correlacionar teoria e experimentação (Abib e Araújo, 2003).

O carácter de uma Experimentação Demonstrativa não garante a construção do conhecimento por parte dos alunos, se apresentada como uma actividade que se volta para a verificação de verdades, o que acaba gerando uma falsa crença sobre o conhecimento científico. Seguindo Rosito (2008), afirma que nesse caso, a ciência é apresentada como se fosse verdade definida, devido a uma desvalorização do seu processo de construção.

Silva e Zanon (2010), afirmam que a utilização da Experimentação Demonstrativa como única alternativa de metodologia de ensino, pode desestimular o aluno a respeito dos fenômenos que o cercam, podendo a vontade, tanto em aprender ciências quanto em experimentar.

Assim, só o experimento, usado de forma demonstrativa não se sustenta como um dispositivo eficaz de ensino-aprendizagem, sendo necessária então a existência de interação entre aluno e professor, de extrema importância para a aprendizagem. A forma como a actividade é encaminhada, as discussões levantadas, dentre outros factores, são essenciais. Sem a presença de levantamentos de problemas para serem resolvidos em grupo e a relação teórico-prática, a experimentação não acrescenta em nada no processo de ensino-aprendizagem (Silva, 2018).

Embora a interação entre os alunos não seja tão favorecida, este tipo de experimento utilizado de forma questionadora, pode favorecer uma estreita ligação entre os alunos e o professor; e tal interação social também cria um ambiente propício à aprendizagem (Gaspar e Monteiro, 2005).

Portanto, embora as actividades experimentais demonstrativas sejam fechadas e definidas pelo que se deseja abordar na aula, na maioria das vezes não favorecendo variações nas discussões com os alunos, é importante que o professor, ao adotá-las, propicie oportunidades para que os alunos possam reflectir sobre os fenômenos observados, formulem hipóteses, analisem variáveis que interfiram no experimento, discutam criticamente os conteúdos científicos que explicam os fenômenos (Silva, 2018).

Experimentação como actividade de verificação

A Experimentação como actividade de verificação se caracteriza essencialmente na busca de se verificar a validade de uma lei, ou até onde essa validade tem efeito. Por promover uma participação efetiva dos alunos na realização desse tipo de actividade, alguns autores como Filho (1996), Bagnato e Marcassa (1997), concordam em ser um método de grande importância, pois estimula o aluno, bem como actua como ferramenta no processo de aprendizagem, pois essas actividades podem facilitar a interpretação do que está sendo estudado.

Segundo Abib e Araújo (2003), afirmam que os experimentos de verificação ainda estão presentes nas práticas adotadas nas escolas, e algumas vantagens foram apontadas pelos professores para sua utilização:

- ✓ Os estudantes podem aprender técnicas e a manusear equipamentos;
- ✓ Aprendem a seguir direcções;
- ✓ Requer pouco tempo para preparar e executar;

- ✓ Mais fácil de supervisionar e avaliar o resultado final obtido pelos alunos;
- ✓ Mais fácil de solucionar problemas que possam surgir durante a execução do experimento;
- ✓ Maior probabilidade de acerto.

Além disso, a aplicação de actividades relativamente simples, como nos experimentos de verificação, é especialmente adequada quando os alunos ainda estão pouco familiarizados para com a realização de aulas experimentais, por não apresentarem habilidades no manuseio de utensílios necessários à realização da actividade experimental.

Experimentação como actividade investigativa

Segundo Abib e Araújo (2003), uma actividade de carácter investigativo requer do aluno a tomada de decisões sobre o melhor caminho a ser seguido para a resolução de problemas, ou seja, é um processo de reflexão, pois o aluno primeiramente tem que identificar o problema, pensar em métodos de desenvolvimento, para assim ao final chegar as conclusões sobre o observado. Assim sendo, a experimentação por meio da investigação proporciona aos alunos a chance de desenvolver a observação, discussão, trabalho em equipe, dentre outras características.

O desenvolvimento de actividades que apresentam esse carácter pode ter o seu conteúdo discutido dentro do seu próprio contexto, levando-se em consideração as perguntas efetuadas pelos alunos, bem como a busca por explicação aos fenômenos. Dessa forma, os resultados não são previsíveis, como observado em uma actividade de verificação, e nem o professor fornece as respostas prontamente. O professor através de questionamentos vai motivando os alunos a chegarem a conclusões a respeito do fenômeno observado (Wilsek e Tosin, 2012).

Mesmo necessitando de um tempo maior para a sua realização, bem como a presença do professor durante todo o processo, actuando como mediador das discussões, ideias e construção de hipóteses e conclusões, a experimentação como actividade de investigação desafia o aluno a solucionar um problema, prendendo assim a sua atenção, e o envolvendo mais com a prática (Borges, 2002)

Muitos autores têm considerado a Experimentação Investigativa como uma forma de melhorar a aprendizagem, pois permitem aos alunos um maior poder de decisão

sobre as actividades investigativas, desde a sua interpretação até as possibilidades de solução (Silva, 2018).

De acordo com Pozo (1998), no ensino por investigação deve ter a junção de conceitos, procedimentos e atitudes, sendo que estes são atingidos no momento em que os alunos são colocados para realizar pesquisas. E deve levar em consideração os factos do quotidiano dos alunos.

Assim, Zuliani (2006) indica a importância de se contextualizar o ensino, considerando ser essencial para a evolução conceitual por parte dos alunos. A experimentação deve valorizar o uso de montagens experimentais com o intuito de se coletar dados e seguir com a sua análise e interpretação, fazendo sempre que possível uma correlação com os resultados alcançados.

Essas abordagens investigativas como enfatizam Hofstein e Lunetta (2003), tiram o aluno do papel de sujeito passivo, que executa a experiência como se estivesse seguindo uma receita de bolo, pois a ideia é a de relacionar, planejar, discutir, dentre outros fatores importantes, o que não se observa em uma abordagem tradicional.

Para que uma actividade experimental apresente uma abordagem investigativa, ela deve ter as seguintes características:

- ✓ Ser guiada a partir de um problema levantado;
- ✓ Ter o envolvimento dos alunos nas elaborações e testes de hipóteses experimentais;
- ✓ Propiciar que os alunos colem e analisem os dados;
- ✓ Motivar os alunos a explicar a partir de evidências;
- ✓ Discussão das ideias entre os alunos, com o auxílio do professor como orientador das discussões.

De acordo com Silva (2011), uma actividade pode apresentar níveis de aproximação de uma investigação.

- ✓ **O nível 1:** se encontra bem afastado de uma actividade investigativa, pelo facto do professor tomar frente de todas as etapas do processo, sendo o aluno um mero espectador;
- ✓ **O nível 2:** tangencia o carácter investigativo, porém inicialmente tem uma exploração, neste nível se enquadra mais como actividade de verificação.

- ✓ **O nível 3:** apresenta mais características investigativas, como o aluno realizar a actividade, porém com um roteiro prévio, havendo também a análise de dados e a posterior elaboração de hipóteses.
- ✓ **O nível 4:** caracteriza-se como uma actividade investigativa, pois se tem um problema a ser resolvido, em que os próprios alunos buscam informações e métodos para a resolução do mesmo, através de discussões.

O uso do laboratório tradicional e materiais de baixo custo

Laboratório tradicional

Para um país onde uma fracção considerável dos estudantes nunca teve a oportunidade de entrar em um laboratório de ciências, pode parecer um contra-senso questionar a validade de aulas práticas, especialmente porque na maioria das escolas simplesmente não existem laboratórios. De facto, há uma corrente de opinião que defende a idéia de que muitos dos problemas do ensino de ciências se devem à ausência de aulas de laboratório (Bitencourt e Quaresma, 2008)

Para os que compartilham desta opinião, uma condição necessária para a melhoria da qualidade de ensino consiste em equipar as escolas com laboratórios e treinar os professores para utilizá-los. E mesmo nos países onde a tradição de ensino experimental está bem sedimentada, a função que o laboratório pode, e deve ter, bem como a sua eficácia em promover as aprendizagens desejadas, têm sido objecto de questionamentos, o que contribui para manter a discussão sobre a questão há alguns anos (White, 1996).

Ainda no início da década de 1990, variados argumentos procuravam justificar o uso do laboratório na escola: motivação, possibilidade de superar dificuldades de aprendizagem e aproximar o ensino das características do trabalho científico, desenvolvimento de habilidades e estratégias com efeitos generalizáveis, oportunidades de identificar e suprir as concepções alternativas dos alunos (Marando, 2003).

Mesmo tendo uma participação activa, a liberdade de acção do aluno é bastante limitada, assim como seu poder de decisão. Isto porque ele fica impedido, seja pelo tempo de permanência no laboratório, seja pelas restrições estabelecidas no roteiro, seja pela impossibilidade de modificar a montagem experimental (Filho, 2000).

Os experimentos, devido ao seu grau de estruturação, reduzem o tempo de reflexão do aluno, assim como a decisão a ser tomada sobre a próxima acção ou passo experimental. Variáveis a serem observadas e o que medir e como medir foge totalmente da esfera de decisão dos alunos, pois tudo está receitado no guia ou roteiro experimental. Outra característica comum é que o relatório experimental é o ápice do processo. Tudo é dirigido para a tomada dos dados, elaboração de gráficos, análise dos resultados e comentários sobre erros experimentais (Filho, 2000).

Segundo Lopes (2000), o trabalho laboratorial do tipo investigativo bem planejado, na forma de Trabalho de Projecto, permite desenvolver no aluno capacidades e atitudes associadas à resolução de problemas em Ciência transferíveis para a vida quotidiana, tais como:

- ✓ Definição de problemas;
- ✓ Espírito criativo, nomeadamente a formulação de hipóteses; observação;
- ✓ Tomada de decisão acerca de: variáveis a controlar; procedimento, técnicas de segurança; organização e tratamento de dados, etc.;
- ✓ Espírito crítico; curiosidade;
- ✓ Responsabilidade; autonomia e persistência;
- ✓ Familiarizar os alunos com as teorias, natureza e metodologia da ciência e ainda a inter-relação ciência-tecnologia-sociedade;
- ✓ Levantar concepções alternativas do aluno e promover o conflito cognitivo com vista à sua mudança conceptual;
- ✓ Desenvolver no aluno o gosto pela ciência, em geral, e pela disciplina e/ou conteúdos, em particular;
- ✓ Desenvolver no aluno capacidades psicomotoras, com vista à eficácia de execução e rigor técnico nas actividades realizadas;
- ✓ Promover no aluno atitudes de segurança na execução de actividades de risco, transferíveis para a vida quotidiana;
- ✓ Promover o conhecimento do aluno sobre material existente no laboratório e associá-lo às suas funções;
- ✓ Proporcionar ao aluno a vivência de factos e fenómenos naturais;
- ✓ Consciencializar o aluno para intervir, esclarecidamente, na resolução de problemas ecológico-ambientais;

- ✓ Promover a socialização do aluno (participação, comunicação, cooperação, respeito, entre outras) com vista à sua integração social.

E ainda pode permitir:

- ✓ Encontrar resposta a situações problema;
- ✓ Confrontar as suas próprias representações com a realidade;
- ✓ Aprender a observar e, simultaneamente, incrementar a sua curiosidade, desenvolver o espírito de iniciativa, a tenacidade e o sentido crítico;
- ✓ Realizar medições, reflectir sobre a precisão dessas medições e aprender ordens de grandeza;
- ✓ Auxiliar o aluno a apropriar-se de leis, técnicas, processos e modos de pensar.

O Uso de actividades experimentais de baixo custo

O laboratório com matérias de baixo custo e reciclado é uma proposta que vem de encontro ao laboratório tradicional, pois não apresenta a rigidez organizacional deste. A ênfase não é a verificação ou a simples comprovação de leis ou conceitos explorados com exaustão no laboratório tradicional. Sua dinâmica de trabalho possibilita ao estudante trabalhar com sistemas físicos, verificar a importância de alguns materiais reciclados, oportunizando a resolução de problemas cujas respostas não são pré-concebidas, adicionado ao facto de poder decidirem quanto ao esquema e ao procedimento experimental a ser adotado, como forma de compreender que a física está presente em seu quotidiano.

O lixo é definido como o resto de actividade humana considerada pelos geradores como inútil, indesejável ou descartável, podendo se apresentar como sólido, semi-sólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento. Mas na verdade, muito do suposto lixo gerado é perfeitamente reciclável, mas por falta de sua correcta destinação, diariamente milhões de quilos são desperdiçados e ainda comprometem os mananciais e a vida útil dos aterros sanitários espalhados em todo país (Ferreira e Rabelo, 2004).

A necessidade de despertar a população para a importância da colecta selectiva e da reciclagem é urgente para que o lixo deixe de ser um problema tão oneroso para os cofres públicos e principalmente para o meio ambiente e se torne um aliado, inclusive servindo de matéria-prima e evitando o desgaste da natureza (Grossi e Valente, 2001)

Segundo Bitencourt e Quaresma (2008), materiais de baixo custo são materiais que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, pois são utilizados, para a realização dos trabalhos experimentais, que são indispensáveis no ensino de física. Estes materiais apresentam as seguintes características:

- ✓ São simples,
- ✓ Baratos e
- ✓ Fácil aquisição.

As escolas não podem ficar esperando, de braços cruzados, que sejam implantados amplos laboratórios com todo material do qual necessitam para ter aulas práticas. Isso não acontecerá. É preciso buscar formas alternativas: experimentar na sala de aula mesmo ou fora dela, juntar material aqui e acolá que possam ser reaproveitados e reciclados, envolver os alunos na confecção dos experimentos, para que se consiga melhorar o ensino das actividades práticas em física (Arribas, 1998).

De acordo com Bitencourt e Quaresma (2008), afirmam que a utilização das actividades experimentais de baixo custo na sala de aula, deve focar-se nos seguintes elementos:

- ✓ Mostrar aos alunos a importância da experimentação em sala de aula, de forma que ele consiga explicar os fenômenos físicos que ocorrem em sua volta e que consigam discutir as relações de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA), para que ele tenha uma melhor compreensão dos conteúdos abordados pelo professor.
- ✓ Instigar o aluno ao conhecimento científico, tendo como base a experimentação (aula prática);
- ✓ Melhorar o ensino de física, tirando o estereótipo de que é uma matéria somente de fórmulas e cálculos matemáticos (aula teórica);
- ✓ Estimular, dentro da escola, a realização de feiras de ciências e montras pedagógicas para que a escola interaja entre si e com a comunidade;
- ✓ Estabelecer uma relação directa entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico relativo à experimentação;
- ✓ Evidenciar a viabilidade da utilização de materiais de baixo custo na construção dos experimentos.

A seguir apresenta-se o sistema de habilidades a desenvolver com as actividades experimentais de baixo custo, no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas.

1.4 Sistemas de habilidades a desenvolver com as actividades experimentais de baixo custo no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas na Disciplina de Campos e Ondas

O progresso intelectual das crianças e as fases da construção do conhecimento, estabelecidos por Piaget (1967), são essenciais no processo de ensino-aprendizagem em Física, quando faz-se a diferenciação entre as fases: operações concretas e operações formais. Em cada um dos 4 estados, fases de transição, Piaget descreve o desenvolvimento da criança baseando-se em intervalos de idade.

No sensório-motor, a criança assimila pequenos esquemas práticos sem representação e pensamento. No pré-operatório, conhecido por Inteligência Simbólica, a criança é capaz de substituir um acontecimento ou objecto por uma representação. E na fase do operatório-concreto a criança tem a necessidade do mundo concreto para abstrair. Ela já é capaz de relacionar factos distintos e absorver informações da realidade (Piaget, 1967).

O processo de ensino-aprendizagem das ondas eletromagnéticas por meio de actividades experimentais de baixo custo envolve o desenvolvimento de diferentes sistemas de habilidades pelos estudantes. Esses sistemas de habilidades são: Cognitivas, Práticas e Educativas.

Sistemas de habilidades cognitivas

Segundo Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), afirmam que as actividades experimentais de baixo custo no ensino-aprendizagem das ondas eletromagnéticas podem contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas nos estudantes, tais como:

- ✓ **Observação e investigação:** as actividades experimentais permitem que os estudantes observem e investiguem fenômenos relacionados às ondas eletromagnéticas. Eles desenvolvem habilidades de observação aguçada, aprendem a colectar dados relevantes e a formular perguntas para aprofundar sua compreensão.

- ✓ **Raciocínio científico:** Ao realizar actividades experimentais, os alunos são desafiados a aplicar o raciocínio científico para analisar os resultados e tirar conclusões. Eles aprendem a identificar padrões, fazer inferências e deduções lógicas, e a relacionar os conceitos teóricos das ondas eletromagnéticas com as observações práticas.
- ✓ **Resolução de problemas:** as actividades experimentais apresentam desafios aos estudantes, nos quais eles precisam aplicar conhecimentos sobre ondas eletromagnéticas para resolver problemas práticos. Isso requer habilidades de resolução de problemas, como identificar o problema, planejar e implementar soluções, e avaliar os resultados obtidos.
- ✓ **Pensamento crítico:** as actividades experimentais proporcionam oportunidades para que os estudantes desenvolvam o pensamento crítico. Eles são incentivados a questionar, analisar e avaliar as informações e os resultados experimentais. Isso inclui a capacidade de identificar fontes de erro, analisar a validade dos resultados e considerar diferentes perspectivas.
- ✓ **Modelagem e representação:** ao realizar actividades experimentais, os estudantes têm a oportunidade de construir modelos e representações das ondas electromagnéticas. Eles desenvolvem habilidades de modelagem, como representar visualmente os fenômenos, interpretar gráficos e diagramas, e comunicar suas ideias por meio de representações adequadas.
- ✓ **Transferência de conhecimento:** ao aplicar conceitos teóricos das ondas eletromagnéticas em actividades práticas, os estudantes aprimoram sua capacidade de transferir conhecimento de uma situação para outra. Isso envolve reconhecer e aplicar princípios e conceitos aprendidos em diferentes contextos experimentais.

Sistemas de habilidades práticas

Segundo Abib e Araújo (2003), o processo de ensino-aprendizagem por meio de actividades experimentais de baixo custo envolve o desenvolvimento de sistemas de habilidades práticas pelos estudantes. Alguns dos sistemas de habilidades práticas envolvidos incluem:

- ✓ **Montagem de circuitos simples:** Os estudantes desenvolvem habilidades práticas ao montar circuitos elétricos simples para demonstrar conceitos

relacionados às ondas electromagnéticas. Isso envolve a conexão correcta de componentes como geradores, antenas e receptores.

- ✓ **Uso de instrumentos de medição:** Durante as actividades experimentais, os estudantes aprendem a usar instrumentos de medição, como multímetros e osciloscópios, para realizar medições precisas de grandezas eléctricas, como tensão, corrente e frequência.
- ✓ **Manipulação de antenas e transmissores:** Os estudantes desenvolvem habilidades práticas ao manipular antenas e transmissores de baixa potência para entender conceitos relacionados à propagação de ondas electromagnéticas e suas aplicações práticas, como comunicações sem fio.
- ✓ **Coleta e análise de dados:** Durante as actividades experimentais, os estudantes coletam dados experimentais relacionados às ondas eletromagnéticas, como a intensidade do sinal recebido em diferentes distâncias ou a variação da amplitude da onda em função da frequência. Eles desenvolvem habilidades de coleta sistemática de dados e análise estatística para interpretar os resultados.
- ✓ **Construção de dispositivos simples:** Os estudantes podem construir dispositivos simples, como uma antena caseira ou um rádio AM, utilizando materiais de baixo custo. Isso os familiariza com os princípios de funcionamento das ondas electromagnéticas e desenvolve habilidades práticas de construção e ajuste de dispositivos.
- ✓ **Solução de problemas técnicos:** Durante as actividades experimentais, podem surgir problemas técnicos, como falhas de conexão, interferência e ruído nos sinais. Os alunos desenvolvem habilidades de resolução de problemas técnicos, identificando e corrigindo as falhas para garantir o bom funcionamento dos experimentos.

Sistemas de habilidades educativas

De acordo com Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), no contexto do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas por meio de actividades experimentais de baixo custo, pode abordar-se os sistemas de habilidades educativas como aspectos relacionados ao desenvolvimento pessoal e emocional dos estudantes. Essas habilidades desempenham um papel importante no engajamento dos alunos, na formação de uma mentalidade científica e no

desenvolvimento de competências gerais. Alguns sistemas de habilidades educativas:

- ✓ **Curiosidade e entusiasmo:** as actividades experimentais de baixo custo podem despertar a curiosidade e o entusiasmo dos estudantes em relação às ondas electromagnéticas. Eles são encorajados a fazer perguntas, explorar e descobrir por si mesmos, desenvolvendo uma mentalidade científica e um desejo de aprender mais sobre o assunto.
- ✓ **Criatividade e imaginação:** ao realizar actividades experimentais, os alunos são incentivados a usar sua criatividade e imaginação para criar soluções, explorar diferentes abordagens e pensar fora da caixa. Eles têm a oportunidade de experimentar, testar ideias e encontrar maneiras inovadoras de aplicar os conceitos das ondas electromagnéticas.
- ✓ **Autonomia e autoconfiança:** através das actividades experimentais, os estudantes podem desenvolver um senso de autonomia e autoconfiança ao enfrentar desafios e superar obstáculos. Eles aprendem a tomar decisões, assumir responsabilidade por suas acções e confiar em suas habilidades para realizar experimentos e interpretar os resultados.
- ✓ **Colaboração e trabalho em equipe:** as actividades experimentais podem promover a colaboração e o trabalho em equipe entre os alunos. Eles têm a oportunidade de compartilhar ideias, discutir conceitos, colaborar na realização dos experimentos e resolver problemas em conjunto. Isso desenvolve habilidades sociais, como comunicação efetiva, respeito mútuo e habilidades de trabalho em equipe.
- ✓ **Persistência e resiliência:** O processo de ensino-aprendizagem das ondas eletromagnéticas por meio de actividades experimentais envolve desafios e possíveis frustrações. Os estudantes são incentivados a persistir diante de dificuldades, a buscar soluções alternativas e a desenvolver resiliência. Eles aprendem a lidar com falhas e a encarar os erros como oportunidades de aprendizado.
- ✓ **Apreciação da ciência e do método científico:** as actividades experimentais permitem que os estudantes apreciem a ciência na prática, compreendendo a importância do método científico, da experimentação e da investigação. Eles desenvolvem uma compreensão mais profunda do processo científico, da

natureza da ciência e do papel das ondas electromagnéticas no mundo ao seu redor.

A seguir apresenta-se a conclusão do primeiro capítulo, assumindo algumas abordagens dos autores em diferentes fundamentos teóricos.

1.5 Conclusão do capítulo

A revisão da literatura permitiu compreender os fundamentos teóricos do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas através de actividades experimentais de baixo custo, onde abordou-se várias perspectivas, principalmente:

- ✓ A teoria electromagnética de Maxwell que apresenta evidências sobre a natureza ondulatória da luz pela obtenção da velocidade da luz numa equação de onda através de parâmetros eléctricos (permitividade eléctrica) e magnéticos (permeabilidade magnética);
- ✓ Fundamentos filosóficos que apresenta diferentes perspectivas de construção do conhecimento, onde Immanuel Kant (2002), afirma que o conhecimento é construído através da interação entre a mente humana e os dados fornecidos pelos sentidos.
- ✓ Fundamentos psicológicos sobre a construção do conhecimento, onde o enfoque sócio-construtivista de Vygotsky (2001) e a teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1994), afirmam que a construção do conhecimento depende da relação do estudante com o objecto de aprendizagem e o meio social que o orienta através da ZDA (zona de desenvolvimento actual) e ZDP (zona de desenvolvimento próxima);
- ✓ Fundamentos pedagógicos onde John Dewey (1979), afirma que a realização de actividades experimentais de baixo custo promovem a acessibilidade, criatividade e inovação e sustentabilidade;
- ✓ Sistemas de habilidades onde Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), afirmam que as actividades experimentais de baixo custo no ensino-aprendizagem podem contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas nos estudantes, tais como: observação e investigação, raciocínio científico, resolução de problemas, pensamento crítico, modelagem e representação, transferência de conhecimento.

A seguir apresenta-se o segundo capítulo que aborda o estado actual do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física do ISCED-Huambo.

CAPÍTULO II: CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO DO CURSO DE ENSINO DA FÍSICA DO ISCED-HUAMBO

Neste capítulo apresenta-se os resultados da entrevista e inquérito por questionário aplicado aos professores e estudantes do 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física do ISCED-Huambo. Durante o processo de colecta de dados que caracterizam o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, contactou-se o Corpo Directivo do Departamento de Ensino e Investigação de Ciências Exactas e Natureza, particularmente a Coordenação do Sector de Física para autorização oficial desta pesquisa de levantamento. E foi possível ter acesso ao programa da Disciplina de Campos e Ondas, que permitiu compreender quais estratégias metodológicas são propostas no ensino das ondas electromagnéticas.

2.1 Apresentação do programa da Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do Curso de Física ISCED-Huambo

A seguir apresenta-se os dados do programa da Disciplina de Campos e Ondas.

Tabela 2: Programa de Disciplina

Disciplina				Código	
Campos e Ondas				CO	
Unidade				Departamento Responsável	
Física				Ciências Exactas e da Natureza	
Carga Horária		Créditos	Semestre	Classificação	Pré-requisitos
Teórico-Prática: 60H	Prática: 60H	12	Anual	Específica	Mecânica Clássica
Pré-requisitos de conhecimento			Carga Horária estimada extra-classe		
Cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra linear, trigonometria, mecânica clássica			4 horas		
Disciplina Vinculada ao certificado de estudo em Ensino da Física					
Ciências Exactas					
Unidades					
1. Oscilações mecânicas; 2. Ondas mecânicas (Som); 3. Oscilações Electromagnéticas; 4. Ondas Electromagnéticas.					
Objectivos					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Definir conceitos físicos relacionados com as oscilações e as ondas mecânicas e electromagnéticas; ✓ Caracterizar os fenómenos oscilatórios e ondulatórios, bem como as equações matemáticas que descrevem esses movimentos (oscilações e ondas); ✓ Valorizar a importância das leis físicas, suas aplicações, limitações e resultados obtidos na investigação; ✓ Conceber e resolver exercícios e problemas de diversos tipos, a partir das tarefas docentes planificadas ou derivadas de situações de interesse inerentes às oscilações e ondas, como fontes de desenvolvimento intelectual; ✓ Compreender os conceitos, princípios e leis que regem as oscilações e as ondas 					

electromagnéticas.

Metodologia de Ensino
Aulas expositivas; Aprendizagem baseada em problemas; Perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade; Estratégias consistentes para a realização de actividades laboratoriais.
Critério de Avaliação
Avaliação oral e escrita onde o estudante deve demonstrar domínio dos conteúdos em função dos objectivos propostos
Programa
Caracterizar os fenómenos oscilatórios e ondulatórios e obter as equações que descrevem as oscilações; Descrição da oscilação; Amplitude, frequência, período, frequência angular; O Movimento Harmónico Simples (MHS); Equação diferencial do MHS; Suas soluções; Elongação, velocidade e aceleração; Movimento circular e equações do MHS. Energia no MHS; Aplicações do MHS; Oscilações amortecidas; Oscilações forçadas; Ressonância; Tipos de Ondas; Ondas periódicas; Descrição matemática de uma onda; Rapidez de uma onda transversal; Energia no movimento ondulatório; Interferência; Ondas estacionárias; Modos normais de uma corda; Ondas sonoras; Rapidez das ondas sonoras; Intensidade do som; Ondas sonoras estacionárias; Ressonância; Interferência; O efeito Doppler; O efeito Doppler para ondas electromagnéticas; Oscilações eletromagnética em circuito LC; Oscilações forçadas em um circuito RLC. Oscilações forçadas; Ressonância; Outros osciladores eletrônicos; Maxwell Hipótese Ondas Eletromagnéticas; O espectro eletromagnético de Maxwell; Geração de ondas eletromagnéticas; Viagem onda eletromagnética; Energia transportada; Vector Poynting; Polarização; Velocidade de propagação de ondas electromagnéticas.
Sistema de habilidades
Interpretar os fenómenos ondulatórios e oscilatórios; Demonstrar as equações matemáticas que descrevem esses fenómenos; Definir os conceitos das grandezas físicas que descrevem as oscilações e as ondas; Estabelecer o vínculo entre as grandezas físicas; Desenvolver técnicas específicas orientadas à demonstração de importantes aspectos teóricos como valoração de sua objectividade para sua projecção em disciplinas específicas e verificação de conceitos teóricos; Valorizar a importância das teorias físicas, suas aplicações, limitações e implicações na sociedade e no ambiente; Interpretar gráficos relacionados com estes movimentos; Resolver questões, exercícios e problemas relacionados com as oscilações e ondas mecânicas e electromagnéticas.
Sistemas de Valores
Que os estudantes se identifiquem e materializem no seu quotidiano solidariedade humana, princípios de socialização para a geração actual e às gerações futuras perante o conhecimento gerado e acumulado até então; Que os estudantes restabeçam as bases que permitam equidade, justiça social e participação cidadã, como principal ferramenta para a construção duma sociedade; Que os estudantes manifestem domínio dos valores éticos, estéticos, sociais e culturais, bem como o respeito pela vida humana antes, durante e após a morte e não apenas como um símbolo de curiosidade científica; Que os estudantes massifiquem a responsabilidade perante as actividades no ensino-aprendizagem da disciplina, podendo diminuir as desigualdades sociais, com a socialização dos conhecimentos para as comunidades académica e não académica; Que os estudantes utilizem o conhecimento físico para uma boa actuação social e de impacto positivo, objectivando contribuir na superação das desigualdades e da exclusão.
Bibliografia
Bibliografia Essencial <ul style="list-style-type: none">• Demtroder, W. (2017). <i>Mechanics and Thermodynamics</i>. Gewerbtestasse: Spring Nature.• Hewitt, P. (1977). <i>Física Conceptual</i> (Novena edición – parte 1). Havana: Editorial Pueblo y Educación.• Resnick, R.; Halliday, D.; & Krane, K. (2007). <i>Física 2</i>. Rio de Janeiro: Editora Livros Técnicos e Científicos• Sears, F.; Zemansky, M.; Young, H. (1999). <i>Física 2: Teoria Cinética Molecular e Termodinâmica</i>. Vol. 1. (2.ª Ed.). Rio De Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora.• Sears, F.; Zemansky, M.; Freedman, R.; & Young, H. (1996). <i>Física Universitaria. (Vol. I, parte II – novena edición)</i>. Havana: Editorial Félix Varela.• Tipler, P.; & Mosca, G. (2016). <i>Física Para Cientistas E Engenheiros</i>, Vol. 1. (6.ª Ed.). Rio De Janeiro: Ltc – Livros Técnicos E Científicos Editora.
Outras referencias <ul style="list-style-type: none">• ALONSO, M.; E Edward, F. <i>Física Para Engenheiros</i>. Lisboa: Escolar Editora, 2012.• GISPERT, C. et al. (S.A). <i>El mentor de Física y Química: con ejercicios resueltos</i>. Barcelona: Editorial Oceano.• LAGE, E. <i>Mecânica Avançada</i>. Porto: Edições Universidade do Porto, 2015• LOURENÇO, J. <i>Electromagnetismo e Ótica</i>. IST Press, Lisboa, 2019.• NORONHA, A.; & BROGUEIRA. <i>Exercícios de Física</i>. McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 1999.• SILVA, J. P. <i>Vibrações e Ondas</i>. IST Press, Lisboa, 2012.

Fonte: Sector de Física do ISCED-Huambo

2.1.1 Resultado da análise do programa da Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do Curso de Física ISCED-Huambo

Tabela 3: Resultado da análise do programa da Disciplina de Campos e Ondas

	Resposta			
	Mau	Insuficiente	Bom	Muito Bom
HORAS LECTIVAS SEMANAIS		Insuficiente		
FORMULAÇÃO DOS OBJECTIVOS				
OBJECTIVO DA DISCIPLINA	Mau			
OBJ GERAL DAS UNIDADES TEMATICAS	Mau			
OBJ. ESPECÍFICOS DAS UNIDADES			Bom	
CONTEÚDOS				
COMPOSIÇÃO DOS CONTEÚDOS DE ACORDO AS UNIDADES TEMÁTICA		Insuficiente		
SEQUÊNCIA LÓGICA DA DISTRIBUIÇÃO DOS CONTEÚDOS			Bom	
SIGNIFICAÇÃO CONTEXTUAL OU PRÁTICA DAS UNIDADES TEMÁTICAS			Bom	
É CICLOPÉDICO	Sim	Não	Talvez	
	Resposta			
		Não		
MÉTODOS				
AULA TEÓRICA		Insuficiente		
AULA TEÓRICO-PRÁTICA			Bom	
AULA PRÁTICA		Insuficiente		
MEIOS PROPOSTOS				
AULA TEÓRICA	Mau			
AULA TEÓRICO-PRÁTICA	Mau			
AULA PRÁTICA	Mau			
FORMA DE ORGANIZAÇÃO PROPOSTA				
AULA TEÓRICA: ESPACIAL (60 ALUNOS)	Mau			
AULA TEÓRICO-PRÁTICA: (EM GRUPO)	Mau			
AULA PRÁTICA: (DOIS ESTUDANTES POR GRUPO)	Mau			
AVALIAÇÃO (TIPOLOGIA)				
AULA TEÓRICA			Bom	
AULA TEÓRICO-PRÁTICA ()			Bom	
AULA PRÁTICA (EXAME PRÁTICA)	Mau			
SUGESTÕES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES TEMÁTICAS				
AULA TEÓRICA	Mau			
AULA TEÓRICO-PRÁTICA	Mau			
AULA PRÁTICA	Mau			
BIBLIOGRAFIA SUGERIDA				
AULA TEÓRICA			Bom	
AULA TEÓRICO-PRÁTICA			Bom	
AULA PRÁTICA	Mau			

Fonte: Autor

2.1.2 Descrição das aulas observadas

Tabela 4: Aulas observadas

Tema	Sumários	Data
Oscilações Mecânicas	Caracterização dos parâmetros das oscilações forçadas e da Ressonância mecânica.	07/10/2022
	Determinação dos parâmetros das oscilações forçadas e da ressonância mecânica	14/10/2022
Ondas Mecânicas	Caracterização dos parâmetros das ondas mecânicas	21/10/2022
	Determinação dos parâmetros das ondas mecânicas	28/10/2022
	Determinação dos parâmetros de ondas mecânicas	04/11/2022
	Velocidade e aceleração transversal da partícula	18/11/2022
	Determinação da velocidade e aceleração transversal da partícula oscilante	25/11/2022
Oscilações Electromagnéticas	Caracterização dos parâmetros das oscilações eléctricas.	14/04/2023
	Determinação dos parâmetros das oscilações eléctricas.	28/04/2023
Ondas electromagnéticas	Caracterização dos parâmetros das ondas Eletromagnéticas	05/05/2023
	Determinação dos parâmetros das ondas eletromagnéticos	12/05/2023

Fonte: Autor

2.1.3 Resultados da observação das aulas

As tabelas 5, 6 e 7 apresentam os resultados da observação das aulas quanto ao domínio de habilidades cognitivas, práticas e educativas dos conteúdos da Disciplina de Campos e Ondas, em particular das ondas electromagnéticas.

Tabela 5: Resultados da observação das habilidades cognitivas sobre ondas electromagnéticas

Habilidades	Observações			
	<i>Péssima</i>	<i>Razoável</i>	<i>Boa</i>	<i>Excelente</i>
Domínio de conceitos			X	
Domínio de Definições			X	
Domínio de teorias		X		
Domínio das Leis		X		
Domínio de equações	X			

Fonte: Autor

Com os dados da tabela 5, é possível verificar o domínio de habilidades cognitivas no conteúdo electromagnéticas:

- ✓ Os estudantes apresentam uma certa compreensão dos conceitos das ondas electromagnéticas;
- ✓ Os estudantes apresentam uma certa compreensão das definições das ondas electromagnéticas;
- ✓ Os estudantes apresentam uma insuficiente compreensão das teorias das ondas electromagnéticas;

- ✓ Os estudantes apresentam uma certa compreensão dos princípios das ondas electromagnéticas;
- ✓ Os estudantes apresentam uma insuficiente compreensão das leis das ondas electromagnéticas;
- ✓ Os estudantes apresentam uma péssima compreensão insuficiente das equações das ondas electromagnéticas.

Tabela 6: Resultados da observação das habilidades práticas manipulativas (saber fazer)

HABILIDADES PRÁTICAS MANIPULATIVAS (SABER FAZER)				
Habilidades	Resposta			
	<i>Péssima</i>	<i>Razoável</i>	<i>Boa</i>	<i>Excelente</i>
Domínio de desenho de actividade experimental	X			
Domínio de seleção de material de baixo custo	X			
Domínio de ensaio dos instrumentos de medição	X			
Domínio de montagem de experimentos	X			
Domínio de execução e observação	X			
Domínio de interpretação dos fenómenos observados	X			
Domínio de conclusão quanto a corroboração de teorias, leis e princípio	X			
Domínio de relação entre a actividade experimental com a vida quotidiana	X			

Fonte: Autor

Com os dados da tabela 6, é possível verificar o domínio de habilidades prático-experimentais no conteúdo de ondas electromagnéticas:

- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio no desenho experimental quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio na selecção de material de baixo custo para realização dos experimentos do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio no ensaio de instrumentos de medidas para realização dos experimentos do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio na montagem de experimentos quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio na execução experimental quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio na interpretação na observação de fenómenos quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio na conclusão quanto a corroboração de teorias, leis e princípios quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente domínio na relação entre a actividade experimental com a vida quotidiana quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

Tabela 7: Resultados da observação das habilidades educativas (saber ser e estar)

HABILIDADES EDUCATIVAS (SABER E ESTAR)				
Habilidades	Resposta			
	<i>Péssima</i>	<i>Razoável</i>	<i>Boa</i>	<i>Excelente</i>
Honestidade na investigação experimental		X		
Responsabilidade individual na elaboração-realização		X		
Coletivismo na execução			X	
Espírito de conservação do meio ambiente		X		

Fonte: Autor

Com os dados da tabela 7, é possível verificar as percentagens das respostas dos professores quanto ao domínio de habilidades prático-experimentais no conteúdo electromagnéticas.

- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente honestidade na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente responsabilidade individual na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas porque muitos deles consideram difíceis a realização de actividades deste conteúdo.
- ✓ Os estudantes apresentam um certo colectivismo na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiente habilidade de conservação ambiental na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas porque muitas vezes alguns estudantes descartam os resíduos em locais inapropriados, comprometendo assim o bem-estar do meio ambiente.

2.2 Apresentação e discussão dos resultados do inquérito por questionário aplicado aos professores e estudantes do 3º Ano, Curso de Licenciatura em Ensino da Física

Apresentação e discussão dos resultados do questionário aplicado aos professores e estudantes, como objectivo principal compreender estado actual do processo de ensino-aprendizagem quanto ao conteúdo de ondas electromagnéticas, pertencente a cadeira de Campos e Ondas do 3º ano Curricular do Curso de Licenciatura em Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Tipo de Amostragem

Utilizou-se amostragem aleatória estratificada por se tratar de uma população heterogénea constituída por dois estratos (Professores e Estudantes). Um estrato da população ou uma sub população é definido por uma ou mais características que dividem o universo em segmentos mutuamente exclusivos (Siena, 2007).

População

Segundo Siena (2007), população (ou universo da pesquisa) é total de indivíduos que possuem as mesmas características ou algum conjunto de especificações predefinidas.

Nesta pesquisa participou uma população de 40 estudantes do 3º ano e 5 professores.

Amostra

Para determinar amostra aplicou-se o procedimento indicado na tabela 1 abaixo.

Tabela 8: Determinação do tamanho da amostra

<i>Designações</i>	População	Factor de representatividade	Tamanho da amostra
Professores	5	60%	3
Estudantes	40		24
Total	45		27

Fonte: Autor

2.2.1 Apresentação e discussão dos resultados do inquérito por questionário aplicado aos professores do Curso de Ensino da Física do ISCED-Huambo

A seguir faz-se apresentação e discussão dos dados colectados através do inquérito por questionário aplicado aos professores do 3º Ano Curso de Licenciatura em Ensino da Física do ISCED-Huambo.

Quanto aos dados pessoais dos professores participantes, constatou-se que todos eles são do gênero masculino, com idades compreendidas entre 30 à 40 anos de idade, tal como ilustra a tabela 2 abaixo.

Tabela 9: Dados Pessoais dos Professores Participantes

Variáveis	Respostas	Contagens	% do Total
Idade	30	1	33%
	32	1	33%
	40	1	34%
Gênero	Masculino	3	100 %

Fonte: Autor (IBM SPSS)

As questões aplicadas aos participantes foram respondidas em função da seguinte escala:

Tabela 10: Escala de respostas

Níveis	Número equivalente
Péssima	1
Razoável	2
Boa	3
Excelente	4

Fonte: Autor

1ª Questão: Como estão as suas habilidades cognitivas (saber) quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas? Assinale com **X** numa das opções na tabela abaixo.

Os resultados da primeira questão estão agrupados de forma descritiva (tabela 11) e percentual (tabela 12).

Tabela 11: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)

	Participante	Domínio de Conceitos	Domínio de Definições	Domínio de Teorias	Domínio de Princípios	Domínio de Leis	Domínio de Equações
N	Professor	3	3	3	3	3	3
Omisso		0	0	0	0	0	0
Média		3	3	3	3	3	2.33
Mediana		3	3	3	3	3	2
Moda		3	3	3	3	3	3
Desvio-padrão		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.577
Mínimo		3	3	3	3	3	2
Máximo		3	3	3	3	3	3

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com base nos valores apresentados na tabela 11, é possível fazer algumas observações importantes sobre os dados coletados.

A média de 3 indica que, em média, a resposta dos participantes para a pergunta analisada foi 3, ou seja, os professores afirmam que têm bom domínio de habilidades cognitivas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A mediana também apresenta o valor de 3, o que significa mais de 50% dos participantes afirmam que têm boa habilidade cognitiva quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A moda também é 3, indicando que a resposta mais frequente dos participantes foi 3, o que reforça a ideia de que a maioria dos participantes afirmam terem boas habilidades cognitivas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

O desvio padrão de 0.00 indica que os valores das respostas foram muito próximos uns dos outros, sem grande dispersão em relação à média. Isso sugere que as respostas dos participantes foram bastante homogêneas, sem grandes variações ou divergências.

Em geral, essas informações sugerem que a maioria dos participantes têm um certo domínio dos conteúdos das ondas electromagnéticas. No entanto, é importante interpretar esses resultados com cuidado e considerar outros factores relevantes, como o tamanho da amostra e a forma como a pergunta foi formulada. Veja de forma detalhada as percentagens das respostas a primeira questão ilustrada na tabela 12 abaixo.

Tabela 12: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Domínio de Conceitos	3	Professor	3	100%
Domínio de Definições	3		3	100%
Domínio de Teorias	3		3	100%
Domínio de Princípios	3		3	100%
Domínio de Leis	3		3	100%
Domínio de Equações	2		2	67%
	3		1	33%

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 12, é possível verificar as percentagens das respostas dos professores quanto ao domínio de habilidades cognitivas no conteúdo electromagnéticas.

- ✓ Quanto ao domínio de conceitos, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 3 equivalente a bom, afirmando que tinham uma certa compreensão dos conceitos das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Definições, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 3 equivalente a bom, afirmando que tinham uma certa compreensão das definições das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Teorias, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 3 equivalente a bom, afirmando que tinham uma certa compreensão das teorias das ondas electromagnéticas.

- ✓ Domínio de princípios, 3 professores (100%) selecionaram o nível 3 equivalente a bom, afirmando que tinham uma certa compreensão das princípios das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Leis, 3 professores (100%) selecionaram o nível 3 equivalente a bom, afirmando que tinham uma certa compreensão das leis das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Equações, 2 professores (67%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham uma compreensão insuficiente das equações das ondas electromagnéticas.

2ª Questão: Como está as suas habilidades práctico-experimentais (saber fazer) no conteúdo das ondas electromagnéticas? Assinale com **X** numa das opções na tabela abaixo

Os resultados da segunda questão estão agrupados de forma descritiva (tabela 13) e percentual (tabela 14).

Tabela 13: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Fazer)

	Domínio de Desenho Experimental	Domínio de Selecção de Material de Baixo Custo	Domínio de ensaio de instrumentos de medidas	Domínio de Montagem de experimentos	Domínio de execução experimental	Domínio de interpretação na observação de fenómenos	Domínio experimental na fase conclusiva	Domínio no relacionamento de teorias
N	3	3	3	3	3	3	3	3
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
Mediana	2	2	2	2	2	2	2	3
Moda	2	2	2	2	2	2	2	2
Desvio-padrão	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mínimo	2	2	2	2	2	2	2	3
Máximo	2	2	2	2	2	2	2	3

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os valores apresentados na tabela 13, é possível fazer algumas observações importantes sobre os dados coletados.

A média de 2,00 indica que os participantes selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, ou seja, os professores afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades práctico-experiemntais relativa ao conteúdo das ondas electromagneticas.

A mediana apresenta o valor de 2, o que significa mais de 50% dos participantes selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, ou seja, os professores afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades práctico-experiemntais relativa ao conteúdo das ondas electromagneticas.

A moda apresenta o valor 2, indicando que a resposta mais frequente foi o nível 2 equivalente a razoável, ou seja, os professores afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades prático-experiemntais relativa ao conteúdo das ondas electromagneticas.

O desvio padrão de 0.00 indica que os valores das respostas foram muito próximos uns dos outros, sem dispersão em relação à média. Isso sugere que as respostas dos participantes foram bastante homogêneas, sem grandes variações ou divergências.

Em geral, essas informações sugerem que a maioria dos professores têm insuficiente domínio de habilidades prático-experiemntais relativa ao conteúdo das ondas electromagneticas.

Veja de forma detalhada as percentagens das respostas a segunda questão ilustrada na tabela 14 abaixo.

Tabela 14: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Fazer)

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Domínio de Desenho Experimental	2	Professor	3	100%
Domínio de Selecção de Material de Baixo Custo	2		3	100%
Domínio de ensaio de instrumentos de medidas	2		3	100%
Domínio de Montagem de experimentos	2		3	100%
Domínio de execução experimental	2		3	100%
Domínio de interpretação na observação de fenómenos	2		3	100%
Domínio experimental na fase conclusiva quanto a corroboração de teorias, leis e princípios	2		3	100%
Domínio de relação entre a actividade experimental com a vida quotiana	2			3

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 14, é possível verificar as percentagens das respostas dos professores quanto ao domínio de habilidades prático-experimentais no conteúdo electromagnéticas.

- ✓ Domínio de desenho experimental, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio no desenho experimental quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de selecção de material de baixo custo, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na selecção de material de baixo custo para realização dos experimentos do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de ensaio de instrumentos de medidas, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham

insuficiente domínio no ensaio de instrumentos de medidas para realização dos experimentos do conteúdo das ondas electromagnéticas.

- ✓ Domínio de montagem de experimentos, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na montagem de experimentos quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de execução experimental, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na execução experimental quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de interpretação na observação de fenómenos, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na interpretação na observação de fenómenos quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de conclusão quanto a corroboração de teorias, leis e princípios, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na conclusão quanto a corroboração de teorias, leis e princípios quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de relação entre a actividade experimental com a vida quotidiana, 3 professores (100%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na relação entre a actividade experimental com a vida quotidiana quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

3ª Questão: Como está as suas habilidades educativas (ser e estar) na realização experimental dos conteúdos das ondas electromagnéticas? Assinale com **X** numa das opções na tabela abaixo

Os resultados da terceira questão estão agrupados de forma descritiva (tabela 15) e percentual (tabela 16).

Tabela 15: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar)

	Honestidade	Responsabilidade	Colectivismo	Conservação ambiental
N	3	3	3	3
Omisso	0	0	0	0
Média	2.33	2.33	2.33	2.33
Mediana	2	2	2	2
Moda	2	2	2	2
Desvio-padrão	0.577	0.577	0.577	0.577
Mínimo	2	2	2	2
Máximo	3	3	3	3

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os valores apresentados na tabela 15, é possível fazer algumas observações importantes sobre os dados coletados.

A média de 2,33 indica que os participantes selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, ou seja, os professores afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades educativas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A mediana apresenta o valor de 2, o que significa mais de 50% dos participantes selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, ou seja, os professores afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades educativas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A moda apresenta o valor 2, indicando que a resposta mais frequente foi o nível 2 equivalente a razoável, ou seja, os professores afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades educativas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

O desvio padrão de 0.577 indica que os valores das respostas foram muito próximos uns dos outros, sem grande dispersão em relação à média. Isso sugere que as respostas dos participantes foram homogêneas, sem grandes variações ou divergências.

Em geral, essas informações sugerem que a maioria dos professores têm insuficiente domínio de habilidades educativas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

Veja de forma detalhada as percentagens das respostas a segunda questão ilustrada na tabela 16 abaixo.

Tabela 16: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar)

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Honestidade	2	Professor	2	67%
	3		1	33%
Responsabilidade	2		2	67%
	3		1	33%
Colectivismo	2		2	67%
	3		1	33%
Conservação ambiental	2		2	67%
	3		1	33%

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 16, é possível verificar as percentagens das respostas dos professores quanto ao domínio de habilidades prático-experimentais no conteúdo electromagnéticas.

- ✓ Quanto a honestidade, 2 professores (67%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente honestidade na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto a responsabilidade individual, 2 professores (67%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente responsabilidade individual na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto ao colectivismo, 2 professores (67%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente colectivismo na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto a conservação ambiental, 2 professores (67%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente conservação ambiental na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.

2.2.2 Apresentação e discussão dos resultados do inquérito por questionário aplicado aos estudantes do 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física ISCED-Huambo

A seguir faz-se a análise dos resultados adquiridos mediante o inquerito por questionário aplicado aos estudantes do 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física no ISCED-Huambo.

Quanto aos dados pessoais dos 24 estudantes participantes, constatou-se que todos eles são do gênero 20 (83%) são masculino e 4 (17%) femininos, com idades compreendidas entre 21 à 37 anos de Idade, tal como ilustra a tabela 17 abaixo.

Tabela 17: Dados pessoais dos estudantes participantes

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Idade	21	Estudante	1	4%
	22		5	21%
	23		5	21%
	24		2	8%
	25		3	13%
	26		3	13%
	27		1	4%
	30		0	0%
	31		1	4%
	32		0	0%
	35		1	4%
	36		1	4%
	37		1	4%
Gênero	Masculino		20	83%

	Feminino		4	17%
--	----------	--	---	-----

Fonte: Autor (IBM SPSS)

1ª Questão: Como está as suas habilidades cognitivas (saber) quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas? Assinale com **X** numa das opções na tabela abaixo.

Os resultados da primeira questão estão agrupados de forma descritiva (tabela 18) e percentual (tabela 19).

Tabela 18: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)

	Domínio de Conceitos	Domínio de Definições	Domínio de Teorias	Domínio de Princípios	Domínio de Leis	Domínio de Equações
N	24	24	24	24	24	24
Omisso	0	0	0	0	0	0
Média	2.33	2.38	2.33	2.29	2.21	2.46
Mediana	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Moda	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Desvio-padrão	0.565	0.495	0.637	0.624	0.588	0.509
Mínimo	1	2	1	1	1	2
Máximo	3	3	4	4	3	3

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com base nos valores apresentados na tabela 18, é possível fazer algumas observações importantes sobre os dados coletados.

A média de 2,21 à 2,46 indica que, em média, a resposta dos participantes para a primeira questão é aproximadamente 2, ou seja, os estudantes afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades cognitivas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A mediana também apresenta o valor de 2, o que significa mais de 50% dos participantes afirmam que têm insuficiente habilidades cognitivas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A moda também é 2, indicando que a resposta mais frequente dos estudantes foi 2 equivalente a razoável, o que reforça a ideia de que a maioria dos participantes afirmam terem insuficiente habilidades cognitivas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

O desvio padrão de 0.495 à 0.637 indica que os valores das respostas foram muito próximos uns dos outros, sem grande dispersão em relação à média. Isso sugere que as respostas dos participantes foram homogêneas, sem grandes variações ou divergências.

Em geral, essas informações sugerem que a maioria dos participantes têm insuficiente domínio dos conteúdos das ondas electromagnéticas. Veja de forma detalhada as percentagens das respostas a primeira questão ilustrada na tabela 19 abaixo.

Tabela 19: Domínio de habilidades cognitivas nas Ondas electromagnéticas (Saber)

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Domínio de Conceitos	1	Estudantes	1	4%
	2		14	58%
	3		9	38%
Domínio de Definições	2		15	63%
	3		9	38%
Domínio de Teorias	1		1	4%
	2		15	63%
	3		7	29%
	4		1	4%
Domínio de Princípios	2		16	67%
	4		1	4%
Domínio de Leis	1		2	8%
	2		15	63%
	3		7	29%
Domínio de Equações	2		13	54%
	3	11	46%	

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 19, é possível verificar as percentagens das respostas dos estudantes quanto ao domínio de habilidades cognitivas no conteúdo electromagnéticas.

- ✓ Quanto ao domínio de conceitos, mais de 14 estudantes (58%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio dos conceitos das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Definições, mais de 15 estudantes (63%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio das definições das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Teorias, mais de 15 estudantes (63%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio de teorias das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de princípios, mais de 16 estudantes (67%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio dos princípios das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Leis, mais de 15 estudantes (63%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio das leis das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de Equações, mais 13 estudantes (54%) selecionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio das equações das ondas electromagnéticas.

2ª Questão: Como está as suas habilidades prático-experimentais (saber fazer) no conteúdo das ondas electromagnéticas? Assinale com **X** numa das opções na tabela abaixo

Tabela 20: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Fazer)

	Domínio de Desenho Experimental	Domínio de Selecção de Material de Baixo Custo	Domínio de ensaio de instrumentos de medidas	Domínio de Montagem de experimentos	Domínio de execução experimental	Domínio de interpretação na observação de fenómenos	Domínio experimental na fase conclusiva	Domínio no relacionamento de teorias
N	24	24	24	24	24	24	24	24
Omisso	0	0	0	0	0	0	0	0
Média	2.04	2.13	1.92	1.79	2.00	2.08	2.04	2.29
Mediana	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Moda	2	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00
Desvio-padrão	0.806	0.797	0.717	0.884	0.722	0.717	0.624	0.751
Mínimo	1	1	1	1	1	1	1	1
Máximo	4	4	4	4	4	3	3	4

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com base nos valores apresentados na tabela 20, é possível fazer algumas observações importantes sobre os dados colectados.

A média de 1.79 à 2.29 indica que, em média, a resposta dos participantes para a segunda questão é aproximadamente 2, ou seja, os estudantes afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades prático-experimentais relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A mediana também apresenta o valor de 2, o que significa mais de 50% dos participantes afirmam que têm insuficiente habilidades cognitivas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A moda também é 2, indicando que a resposta mais frequente dos estudantes foi 2 equivalente a razoável, o que reforça a ideia de que a maioria dos participantes afirmam terem insuficiente habilidades cognitivas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

O desvio padrão de 0.717 à 0.884 indica que os valores das respostas foram muito próximos uns dos outros, sem grande dispersão em relação à média. Isso sugere que as respostas dos participantes foram homogêneas, sem grandes variações ou divergências.

Em geral, essas informações sugerem que a maioria dos estudantes têm insuficiente domínio de habilidades prático-experimentais dos conteúdos das ondas

electromagnéticas. Veja de forma detalhada as percentagens das respostas a segunda questão ilustrada na tabela 21 abaixo.

Tabela 21: Domínio de habilidades Prático-experimentais nas Ondas electromagnéticas (Saber Fazer)

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Domínio de Desenho Experimental	1	Estudantes	5	21%
	2		15	63%
	3		2	8%
	4		2	8%
Domínio de Selecção de Material de Baixo Custo	1		5	21%
	2		12	50%
	3		6	25%
	4		1	4%
Domínio de ensaio de instrumentos de medidas	1		6	25%
	2		15	63%
	3		2	8%
	4		1	4%
Domínio de Montagem de experimentos	1		11	46%
	2		8	33%
	3		4	17%
	4		1	4%
Domínio de execução experimental	1		5	21%
	2		15	63%
	3		3	13%
	4		1	4%
Domínio de interpretação na observação de fenómenos	1	5	21%	
	2	12	50%	
	3	7	29%	
Domínio na fase conclusiva na corroboração de experimentos com as teorias, leis e princípios	1	4	17%	
	2	15	63%	
	3	5	21%	
Domínio de relação entre a actividade experimental com a vida quotidiana	1	3	13%	
	2	12	50%	
	3	8	33%	
	4	1	4%	

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 21, é possível verificar as percentagens das respostas dos estudantes quanto ao domínio de habilidades prático-experimentais no conteúdo electromagnéticas.

- ✓ Quanto ao domínio de de desenho de actividade experimental, mais de 15 estudantes (63%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio de desenho de actividade experimental das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto ao domínio de selecção de Material de Baixo Custo, mais de 12 estudantes (50%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando

que tinham insuficiente domínio na selecção de material de baixo custo relacionado ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

- ✓ Domínio de ensaio de instrumentos de medidas, mais de 15 estudantes (63%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio de ensaio de instrumento relacionado ao conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de montagem de experimentos, mais de 11 estudantes (46%) seleccionaram o nível 1 equivalente a péssima, afirmando que tinham péssimo domínio da montagem de experimentos relacionados com as ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de interpretação durante a observação de fenómenos, mais de 12 estudantes (50%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na interpretação dos fenómenos observados relacionados com as ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto ao domínio na fase conclusiva na corroboração dos fenómenos com as teorias, leis e princípio, mais de 15 estudantes (63%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na corroboração dos experimentos com as teorias, leis e princípios relacionados com as ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto ao domínio na fase conclusiva na corroboração dos fenómenos com as teorias, leis e princípio, mais de 12 estudantes (50%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente domínio na corroboração dos experimentos com as teorias, leis e princípios relacionados com as ondas electromagnéticas.
- ✓ Domínio de relação entre a actividade experimental com a vida quotidiana, mais de 15 estudantes (63%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que tinham insuficiente na relação das actividades experimentais com a vida quotidiana.

3ª Questão: Como está as suas habilidades educativas (ser e estar) na realização experimental dos conteúdos das ondas electromagnéticas? Assinale com **X** numa das opções na tabela abaixo

Tabela 22: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar)

	Participante	Honestidade	Responsabilidade	Colectivismo	Conservação ambiental
N	2	24	24	24	24
Omisso	2	0	0	0	0
Média	2	2.08	2.17	2.13	2.33
Mediana	2	2.00	2.00	2.00	2.00
Moda	2	2.00	2.00	2.00	3.00
Desvio-padrão	2	0.654	0.637	0.612	0.816
Mínimo	2	1	1	1	1
Máximo	2	3	3	3	4

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com base nos valores apresentados na tabela 17, é possível fazer algumas observações importantes sobre os dados colectados.

A média de 2.08 à 2.33 indica que, em média, a resposta dos participantes para a segunda questão é aproximadamente 2, ou seja, os estudantes afirmam que têm insuficiente domínio de habilidades educativas relativa ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A mediana também apresenta o valor de 2, o que significa mais de 50% dos participantes afirmam que têm insuficiente habilidades educativas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

A moda também é 2, indicando que a resposta mais frequente dos estudantes foi 2 equivalente a razoável, o que reforça a ideia de que a maioria dos participantes afirmam terem insuficiente habilidades educativas quanto ao conteúdo das ondas electromagnéticas.

O desvio padrão de 0.612 à 0.816 indica que os valores das respostas foram muito próximos uns dos outros, sem grande dispersão em relação à média. Isso sugere que as respostas dos participantes foram homogêneas, sem grandes variações ou divergências.

Em geral, essas informações sugerem que a maioria dos estudantes têm insuficiente domínio de habilidades educativas dos conteúdos das ondas electromagnéticas. Veja de forma detalhada as percentagens das respostas a segunda questão ilustrada na tabela 18 abaixo.

Tabela 23: Domínio de habilidades educativas nas Ondas electromagnéticas (Ser e Estar)

Variáveis	Respostas	Participante	Contagens	% do Total
Honestidade	1	2	4	17%
	2	2	14	58%
	3	2	6	25%
Responsabilidade	1	2	3	13%
	2	2	14	58%
	3	2	7	29%
Colectivismo	1	2	3	13%
	2	2	15	63%
	3	2	6	25%
Conservação ambiental	1	2	4	17%
	2	2	9	38%
	3	2	10	42%
	4	2	1	4%

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 23, é possível verificar as percentagens das respostas dos estudantes quanto ao domínio de habilidades educativas no conteúdo electromagnéticas:

- ✓ Quanto a honestidade, 14 estudantes (58%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente honestidade na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto a responsabilidade individual, 14 estudantes (58%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente responsabilidade individual na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto ao colectivismo, 15 estudantes (63%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente colectivismo na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.
- ✓ Quanto a conservação ambiental, 10 estudantes (63%) seleccionaram o nível 2 equivalente a razoável, afirmando que apresentam insuficiente conservação ambiental na realização experimental do conteúdo das ondas electromagnéticas.

A seguir apresenta-se a análise de fiabilidade através do coeficiente alfa de Cronbach, tal como se verifica abaixo.

2.3 Análise da fiabilidade e da validade do instrumento de pesquisa

No sentido de avaliar a confiabilidade das várias dimensões em análise recorreu-se ao calculo do valor de alfa de Cronbach, no qual o Índice em análise estima em que medida a uniformidade dos vários itens contribuem para a soma não ponderada do

instrumento, sendo conhecido na literatura como análise da consistência interna da escala (Pestana e Gageiro, 1998).

Para os autores, um instrumento tem fiabilidade apropriada quando alfa de Cronbach assume um valor de 0,7 aceitando-se, todavia, o valor de 0,6 em trabalhos exploratórios (Pestana e Gageiro, 1998).

Relativamente ao conjunto dos itens que compõem as diferentes dimensões, o valor do alfa de Cronbach foi de 0,902 sendo considerado muito bom (Pestana e Gageiro, 1998), tal como se verifica abaixo na tabela número 24.

Tabela 24: Análise de Fiabilidade

	α de Cronbach	
Escala	0.902	90,2%

Fonte: Autor (IBM SPSS)

A seguir apresenta-se as tabelas de correlação existente entre as habilidades cognitivas e prático-experimentais.

Correlações entre habilidades cognitivas e prático-experimentais das ondas electromagnéticas pelo coeficiente Spearman

Tabela 25: Correlações entre habilidades cognitivas e prático-experimentais pelo coeficiente Spearman

Cognitivas \ Habilidades Experimentais	Domínio de Conceitos	Domínio de Definições	Domínio de Teorias	Domínio de Princípios	Domínio de Leis	Domínio de Equações
Domínio de Desenho Experimental	0.413*	0.172	0.523**	0.438*	0.214	0.040
Domínio de Seleção de Material de Baixo Custo	0.285	0.032	0.358	0.333	0.221	0.037
Domínio de ensaio de instrumentos de medidas	0.267	0.293	0.378	0.534**	0.303	0.155
Domínio de Montagem de experimentos	0.603***	0.489**	0.598***	0.554**	0.385*	0.113
Domínio de execução experimental	0.350	0.321	0.469*	0.233	0.305	0.057
Domínio de interpretação na observação de fenómenos	0.016	0.245	0.285	0.237	0.214	0.245
Domínio experimental na fase conclusiva	0.018	0.201	0.068	0.512**	0.277	0.327
Domínio no relacionamento de teorias	0.500**	0.396*	0.558**	0.444*	0.380	-0.042

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 25, é possível verificar a correlação existente entre as habilidades cognitivas e prático-experimentais:

- ✓ Quanto ao domínio de teorias e domínio de desenho experimental, há correlação positiva (directa) de 52,3% e significativa (** p < .01), ou seja, quanto maior for o domínio de teorias, maior habilidade haverá no desenho de actividade experimental;
- ✓ Quanto ao domínio de conceitos e domínio de montagem de experimentos, há correlação positiva (directa) de 60,3% e muito significativa (** p < .001), ou seja, quanto maior for o domínio de conceitos, maior habilidade haverá na montagem de experimentos;
- ✓ Quanto ao domínio de teorias e domínio no relacionamento de teorias, há correlação positiva (directa) de 55,8% e muito significativa (** p < .01), ou seja, quanto maior for o domínio de teorias, maior habilidade haverá no relacionamento de teorias das actividades experimentais.

A seguir apresenta-se as tabelas de correlação existente entre as habilidades prático-experimentais e educativas.

Tabela 26: Correlação parcial pelo coeficiente de Spearman entre habilidades prático-experimentais e educativas

Habilidades educativas Experimentais	Honestidade	Responsabilidade	Colectivismo	Conservação ambiental
Domínio de Desenho Experimental	0.084	0.089	0.233	0.198
Domínio de Seleção de Material de Baixo Custo	0.067	0.031	0.078	0.244
Domínio de ensaio de instrumentos de medidas	0.112	0.140	0.028	0.283
Domínio de Montagem de experimentos	0.519**	0.424*	0.524**	0.046
Domínio de execução experimental	0.514**	0.638***	0.671***	0.175
Domínio de interpretação na observação de fenómenos	0.515**	0.589**	0.536**	0.495**
Domínio experimental na fase conclusiva	0.497**	0.180	0.312	0.291
Domínio no relacionamento de teorias	0.432*	0.297	0.479*	0.126

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Fonte: Autor (IBM SPSS)

Com os dados da tabela 26, é possível verificar a correlação existente entre as habilidades prático-experimentais e educativas:

- ✓ Quanto a honestidade e domínio de montagem de experimentos, há correlação positiva (directa) de 51,9% e significativa (** p < .01), ou seja, quanto maior for a honestidade, maior habilidade haverá no montagem de experimentos;

- ✓ Quanto a responsabilidade e domínio de execução experimental, há correlação positiva (directa) de 63,8% e muito significativa (***) $p < .001$), ou seja, quanto maior for a responsabilidade, maior habilidade haverá na execução experimental;
- ✓ Quanto ao colectivismo e domínio de execução experimental, há correlação positiva (directa) de 67,1% e muito significativa (***) $p < .001$), ou seja, quanto maior for o colectivismo entre os estudantes, maior habilidade haverá na execução experimental.

2.4 Conclusões do capítulo

Após análise e discussão dos dados diagnosticados durante a pesquisa científica, conclui-se:

- ✓ O programa actual de Campos e Ondas possui algumas insuficiências quanto as orientações metodológicas e didácticas do processo de ensino-aprendizagem de cada tema da disciplina;
- ✓ Os estudantes apresentam insuficiências no domínio de habilidades cognitivas, prático-experimentais e educativas.

Diante destas dificuldades, é necessário a aplicação de uma proposta didáctica de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas aos estudantes do 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física, no ISCED-Huambo.

CAPÍTULO III. PROPOSTA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADE EXPERIMENTAIS DE BAIXO CUSTO PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS, 3º ANO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ENSINO DA FÍSICA DO ISCED-HUAMBO

Neste capítulo apresenta-se a proposta didáctica de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, na Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do Curso de Licenciatura em Ensino da Física do ISCED-Huambo.

3.1 Conceitos: proposta didáctica; estratégia didáctica; proposta pedagógica; alternativa didáctica

Proposta didáctica

Segundo Libâneo (2013), ele apresenta uma proposta didáctica que busca compreender e intervir no processo de ensino e aprendizagem. Uma proposta didáctica é um plano ou estratégia de ensino que descreve como um determinado conteúdo ou habilidade será ensinado aos alunos. É um conjunto de actividades, recursos e métodos de ensino organizados de forma a alcançar objectivos educacionais específicos.

Alguns dos principais pontos abordados na proposta didáctica de Libâneo são:

- ✓ **Objectivos educacionais:** descreve o que os alunos devem ser capazes de fazer ou compreender após a conclusão da proposta.
- ✓ **Conteúdo:** especifica o tema ou tópicos que serão abordados na proposta.
- ✓ **Metodologia:** indica as estratégias de ensino que serão utilizadas para facilitar a aprendizagem dos alunos. Isso pode incluir aulas expositivas, actividades práticas, debates em grupo, pesquisas, projectos, jogos educativos, entre outros.
- ✓ **Recursos:** lista os materiais, livros, tecnologias ou qualquer outro recurso necessário para implementar a proposta didáctica.
- ✓ **Avaliação:** define os critérios e métodos de avaliação utilizados para verificar o progresso e a aprendizagem dos alunos. Isso pode envolver testes, trabalhos escritos, apresentações orais, projectos, entre outros.

Daí que a proposta didáctica desta pesquisa possui objectivos geral e específicos, fundamentos teóricos, sistemas de habilidades, etapas de execução e acções de professor e estudante.

Estratégia didáctica

Segundo Leão, Dutra e Alves (2018), estratégia didáctica refere-se ao conjunto de planos e abordagens utilizados por um professor para facilitar a aprendizagem dos alunos. É um conjunto de métodos, técnicas e recursos pedagógicos aplicados de forma intencional e organizada para alcançar objectivos educacionais específicos.

As estratégias didácticas envolvem a seleção e o uso adequado de diferentes abordagens de ensino, levando em consideração as características dos alunos, o conteúdo a ser ensinado e o contexto educacional. Essas estratégias visam engajar os alunos, promover a compreensão e a retenção do conhecimento, desenvolver habilidades e competências, estimular a participação activa dos estudantes e adaptar o ensino às necessidades individuais dos aprendizes (Leão, Dutra e Alves, 2018).

Existem diversas estratégias didácticas que podem ser aplicadas, como:

- ✓ **Aulas expositivas:** o professor apresenta o conteúdo de forma verbal, fornecendo explicações e informações aos alunos.
- ✓ **Trabalho em grupo ou colaborativo:** os alunos trabalham juntos em projectos, discussões, debates ou resolução de problemas.
- ✓ **Aprendizagem baseada em projectos:** os alunos exploram um tema ou problema real, desenvolvendo projectos que envolvem pesquisa, investigação e produção de um resultado final.
- ✓ **Estudos de caso:** os alunos analisam e discutem situações ou problemas concretos, aplicando o conhecimento teórico para propor soluções.
- ✓ **Aprendizagem activa:** os alunos são encorajados a participar activamente das actividades por meio de debates, questionamentos, reflexões, jogos educativos e simulações experimentais.
- ✓ **Uso de tecnologia:** a integração de recursos tecnológicos, como computadores, tablets, softwares educacionais e plataformas online, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.

- ✓ **Metacognição:** os alunos são orientados a refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem, definir metas, monitorar seu progresso e avaliar sua própria compreensão.

Os mesmos autores afirmam que é importante que as estratégias didáticas sejam escolhidas com base nas características dos alunos, nos objectivos educacionais e no conteúdo a ser ensinado. Além disso, o professor deve adaptar as estratégias de acordo com as necessidades individuais dos alunos e realizar uma avaliação contínua para verificar a eficácia das abordagens utilizadas (Leão, Dutra, & Alves, 2018).

Alternativa didáctica

Fernandes e Araújo (2014), afirmam que alternativa didáctica é um termo amplo que visam oferecer alternativas aos métodos tradicionais de ensino, buscando promover uma aprendizagem mais activa, participativa e significativa. Uma das alternativas didáticas, oposta a didáctica tradicional, é o método montessoriano. Essa abordagem busca promover a autonomia, a liberdade e o desenvolvimento integral das crianças, levando em consideração suas necessidades individuais.

Alguns princípios-chave da abordagem Montessori (1965) citado por Fernandes e Araújo (2014), são:

- ✓ **Ambiente preparado:** O ambiente de aprendizagem Montessori é cuidadosamente preparado para atender às necessidades das crianças. É um espaço organizado e esteticamente atraente, com materiais educativos disponíveis para que as crianças explorem de forma independente.
- ✓ **Aprendizagem autodirigida:** O método Montessori enfatiza a importância da aprendizagem autodirigida. As crianças têm liberdade para escolher actividades e trabalhar no seu próprio ritmo, seguindo seus interesses e necessidades individuais.
- ✓ **Materiais Montessori:** Os materiais educativos Montessori são especialmente projectados para promover o desenvolvimento cognitivo, sensorial e motor das crianças. Esses materiais são manipulativos e concretos, permitindo que as crianças aprendam por meio da experimentação e da descoberta.
- ✓ **Papel do professor:** O papel do professor no método Montessori é de um observador atento e facilitador. O professor acompanha o progresso individual

de cada criança, oferece orientação quando necessário e cria um ambiente de apoio para a aprendizagem.

- ✓ **Aprendizagem multi-idade:** As salas de aula Montessori geralmente agrupam crianças de diferentes idades, permitindo a interação entre crianças mais novas e mais velhas. Isso promove a cooperação, o respeito mútuo e a aprendizagem colaborativa.

A seguir apresenta-se a estrutura da proposta didáctica da presente pesquisa

3.2 Estrutura da proposta didáctica

A presente proposta didáctica é um material de apoio que tem o objectivo de contribuir na melhoria do processo de ensino-aprendizagem sobre o tema de ondas electromagnéticas, gerando um envolvimento mais efetivo dos estudantes no decorrer das aulas da Disciplina de Campos e Ondas.

A proposta didáctica é fundamentada em uma metodologia que prioriza o desenvolvimento de diferentes habilidades, tais como: cognitivas (saber), práticas (saber fazer) e educativas (saber ser e estar).

Figura 1: ESTRUTURA DA PROPOSTA DIDACTICA

Fonte: Autor

3.2.1 Proposta didáctica

A proposta didáctica utilizada possui uma estrutura constituída por:

- ✓ Objectivos;
- ✓ Fundamentos teóricos;
- ✓ Sistemas de habilidades;
- ✓ Diagnóstico;
- ✓ Etapas e
- ✓ Acções.

Objectivo geral: Melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, Disciplina de Campos e Ondas através das actividades experimentais de baixo custo, 3º Ano do ISCED-Huambo, no Município do Huambo, Província da Huambo, República de Angola.

Objectivos específicos:

- ✓ Descrever os conceitos das ondas mecânica, bem como suas propriedades;
- ✓ Compreender as características das ondas eletromagnéticas e diferenciá-las por meio de diferentes aplicações quotidianas;
- ✓ Realizar actividades experimentais de baixo custo sobre manifestação e propriedades das ondas electromagnéticas;
- ✓ Desenvolver habilidades cognitivas, práticas e educativas através da realização de actividades experimentais de baixo custo.

Fundamentos teóricos que sustentam as actividades experimentais de baixo custo no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas na Disciplina de Campos e Ondas

A fundamentação científica do desenvolvimento das actividades experimentais de baixo custo para melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas requer, além dos aspectos tratados no capítulo 1, realçar algumas ideias e fundamentos:

Desde o ponto de vista **Filosófico**, a presente proposta didáctica assenta-se nos contributos de Immanuel Kant (2002). Ele acreditava que o conhecimento não é apenas uma cópia directa da realidade externa, mas é construído através da interação entre a mente humana e os dados fornecidos pelos sentidos. Porque a

experimentação oferece uma estrutura conceitual diferente para explicar os fenômenos observados (Kuhn, 1998).

Do ponto de vista **pedagógico**, a presente proposta didáctica centra-se nos contributos de John Dewey (1979), afirma que a utilização de actividades experimentais de baixo custo baseia-se na crença de que a experimentação é uma parte fundamental do processo de aprendizagem, pois elas promovem a acessibilidade, criatividade e inovação e sustentabilidade.

Do ponto de vista **sociológico**, esta proposta didáctica está assente nas teorias de Cetina (1981), onde a realização de actividades experimentais de baixo custo, bem como os laboratórios caseiros contribuem na democratização do conhecimento científico, promover a colaboração entre cientistas e não cientistas, incentivar a criatividade e a inovação interdisciplinares, e oferecer novas possibilidades de aprendizado e engajamento com a ciência.

Do ponto de vista **psicológico**, assume-se o enfoque sócio-construtivista de Vygotsky (2001), o processo de criação de conhecimento, capacidades, valores e actitudes ocorre pela mediação entre a zona de desenvolvimento actual (ZDA), isto é, o conhecimento que o estudante adquire individualmente pela interação directa com o objecto de aprendizagem, e a zona de desenvolvimento próximo (ZDP), isto é, o conhecimento adquirido sob orientação do meio social em que o estudante está inserido.

A proposta também baseia-se nos contributos de Gardner (1994), afirmando que ao envolver os estudantes em experiências práticas e significativas, as actividades experimentais proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento e aprimoramento de diferentes habilidades cognitivas e socioemocionais.

Do ponto de vista da abordagem Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente (**CTSA**), a presente proposta didáctica assenta-se nas recomendações da UNESCO (2017), dizendo que a educação formal e não formal deve prestar sistematicamente atenção à situação mundial, a fim de aumentar a conscientização sobre os problemas e promover atitudes e acções positivas que levem ao desenvolvimento sustentável.

A abordagem CTSA, enfatiza que o uso de tecnologias, incluindo actividades experimentais de baixo custo, pode proporcionar uma experiência prática e engajadora para os estudantes, aproximando-os da realidade e estimulando a

reflexão sobre questões sociais, ambientais e éticas relacionadas à ciência e à tecnologia. Além disso, as actividades experimentais permitem que os alunos reflitam sobre questões sociais, éticas e ambientais relacionadas aos resultados obtidos (Fernandes, 2013).

Sistemas de habilidades a desenvolver com as actividades experimentais de baixo custo no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas na Disciplina de Campos e Ondas

Quanto ao desenvolvimento **sistemas de habilidades cognitivas**, a presente proposta centra-se na abordagem de Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), onde afirmam que as actividades experimentais de baixo custo no ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas podem contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas nos estudantes, tais como: observação e investigação, raciocínio científico, resolução de problemas, pensamento crítico, modelagem e representação e transferência de conhecimento.

Quanto ao desenvolvimento de **sistemas de habilidades práticas**, esta proposta assume a abordagem de Abib e Araújo (2003), dizendo que o processo de ensino-aprendizagem por meio de actividades experimentais de baixo custo envolve o desenvolvimento de sistemas de habilidades práticas pelos estudantes, tais como: montagem de circuitos simples, manipulação de antenas e transmissores, coleta e análise de dados, construção de dispositivos simples e solução de problemas técnicos.

Quanto ao desenvolvimento de **sistemas de habilidades educativas**, a presente proposta assume a abordagem de Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), onde afirmam que o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas por meio de actividades experimentais de baixo custo, desenvolvem as seguintes habilidades educativas: curiosidade e entusiasmo, criatividade e imaginação, autonomia e autoconfiança, colaboração e trabalho em equipe, persistência e resiliência e apreciação da ciência bem como do método científico.

A seguir apresenta-se a guia de actividades experimentais.

Tabela 27: Guia de orientação de actividades experimentais

Acção Principal do Professor	Acção Principal do Estudante
Orientar o experimento como guia da actividade experimental	Avaliar os conteúdos do guia de orientação da actividade experimental
Acções de preparação experimental	
Acções do Professor	Acções do Estudante
Orientar os objectivos da actividade experimental	Analisar os objectivos a tratar na actividade experimental
Sugere estudar (identificar) as definições relacionadas ao tema da actividade experimental.	Estuda (identifica) as definições relacionadas ao tema da actividade experimental.
Propicia a busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e práticas.	Busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e práticas.
Orienta a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.	Busca a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.
Acções de execução experimental	
Acções do Professor	Acções do Estudante
Orienta o desenho de actividade experimental relacionado ao tema sugerido.	Desenha a actividade experimental relacionado ao tema sugerido.
Orienta a seleção de material de baixo custo relacionado ao tema da actividade experimental.	Seleciona o material de baixo custo relacionado ao tema da actividade experimental.
Orienta o ensaio de instrumentos de medição.	Ensaia (calibra) instrumentos de medição.
Orienta a medição (directa e indirecta) das grandezas físicas através de instrumentos de medidas.	Executa a medição (directa e indirecta) das grandezas físicas através de instrumentos de medidas.
Orienta a montagem de experimentos.	Executa a montagem de experimentos.
Orienta a avaliação da observação dos fenómenos físicos que ocorrerá no experimento.	Avalia a observação dos fenómenos físicos que ocorre no experimento.
Orienta a tomar notas e responder as perguntas do guia da actividade.	Toma notas e responde as perguntas do guia da actividade.
Propiciar a corroboração do experimento com as teorias, leis e princípios.	Faz a corroboração do experimento com as teorias, leis e princípios.
Propicia a busca do resultado da actividade experimental com a vida quotidiana	Relaciona o resultado da actividade experimental com a vida quotidiana

Fonte: Autor

Este guia de actividades experimentais poderá melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas da Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do Curso de Licenciatura de Ensino da Física no ISCED-Huambo.

3.3 Exemplo da estrutura da proposta didáctica de actividades experimentais de baixo custo

Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, apresenta-se uma proposta que consiste na descrição de um conjunto de experimentos simples de baixo custo e laboratorial, com possibilidades de realização, sobre manifestações das ondas electromagnéticas.

Existência das ondas electromagnéticas

Tabela 28: Experimento 1

Objetivo: Comprovar experimentalmente a propagação de corrente eléctrica sem meio material.		
Materiais: 2 suportes de garrafas de plásticos, 2 frisos de plásticos, 2 garrafas vazias de gasosa, Bobina de Ruhmkoff, 4 Fios de cobre de maior espessura 2,5mm e 50cm de comprimento, Fios condutores simples 60 cm de comprimento e 1 lâmpada de baixo consumo ou LED.		
Passos da montagem		
1º Monta-se sobre os 2 suportes de garrafas de plásticos, 2 frisos de plástico;	3º: Coloque na extremidade dos 2 fios de cobre 2 garrafas de gasosa, para que sirvam de capacitor do emissor;	5º: Ligue uma lâmpada nos fios de cobre do receptor e;
2º: coloque 2 fios de cobre sobre o friso de plástico;	4º: Ligue os fios na Bobina de Ruhmkoff na parte do emissor;	6º: Podes realizar o experimento
Imagem da montagem		

Fonte: César (2023), disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=MEz7aS4GbUg>

Existência das ondas electromagnéticas

Tabela 29: Experimento 2

Objetivo: Comprovar experimentalmente que as ondas eletromagnéticas são refletidas pelos matérias de maior condução eléctrica (metais).	
Materiais: 2 Telefones, um dos quais que tenha saldo, 1 folha A4, 1 folha de alumínio.	
Passo de montagem	
1º: Envolve um telemóvel na folha A4	2º: Com outro telemóvel ligue ao telemóvel envolvido na folha A4. E verificar-se-á que o telefone estará chamando, porque as ondas electromagnéticas atravessam materiais mal condutor de corrente eléctrica.
4º: Envolve um dos telemovel na folha de alumínio	5º: Com 2º telemóvel ligue para o terminal do telefone envolvido na folha de Alumínio. E verificar-se-á que o telefone não estará chamando, porque as ondas electromagnéticas não atravessam materiais condutores de corrente eléctrica.

Imagem da montagem

Fonte: O autor

Existência das ondas electromagnéticas

Tabela 30: Experimento 3

Objetivo: Comprovar experimentalmente que a luz é uma onda electromagnética.	
Materiais: 1 Rádio com cabo de jeck; 1 Alto-falante que tenha jeck; 1 lanterna de LEDs; 1 Jeck de fêmea e 1 placa solar com jeck fêmea receptor de luz	
Passos da montagem	
1º: Prepare a base de madeira.	3º: No jeck fêmea da placa solar ligue ao jeck do Alto-falante. Circuito receptor
2º: Ligue o jeck no Rádio, outra extremidade do fio do jeck ligue em paralelo uma das LEDs da lanterna de 3 pilhas. Circuito Emissor de luz.	5º: Ao emitir-se o som através da luz da lanterna, verifica-se que a placa solar recebe a luz e, por sua vez, a placa solar emite o sinal sonoro no alto-falante. Uma vez que o sinal eléctrico da Rádio é emitido através da luz, prova-se que a luz é uma onda electromagnética.

Imagem da montagem

Fonte: O autor

3.4 Validação da Proposta Didáctica

Tabela 31: Dados pessoais dos Especialistas

Especialistas	Idade	Tempo de serviço	Experiência de Trabalho	Cargo ocupado	Cargo actual	Categoria Científica	Categoria Docente
1	58	38	38	COORDENADOR	PROFESSOR	LICENCIADO	ASSISTENTE ESTAGIÁRIO
2	59	39	37	PROFESSOR	PROFESSOR	Ph.D	AUXILIAR
3	58	36	36	REGENTE	PROFESSOR	Ph.D	AUXILIAR
4	59	39	36	SECRETÁRIO DE ESTADO	PROFESSOR	Ph.D	ASSOCIADO
5	54	27	27	DECANO	PROFESSOR	Ph.D	CATEDRÁTICO
6	41	10	10	COORDENADOR DE CURSO	COORDENADOR DE CURSO	MESTRE	ASSISTENTE
7	33	13	12	PROFESSOR	PROFESSOR	LICENCIADO	ASSISTENTE ESTAGIÁRIO
8	32	12	10	PROFESSOR	PROFESSOR	MESTRE	ASSISTENTE
9	56	31	15	VICE-DECANO	VICE-DECANO	Ph.D	AUXILIAR
10	61	37	37	CHEFE DO SECTOR DE FÍSICA	PROFESSOR	MESTRE	AUXILIAR
11	66	40	40	Directora do Curso de Doutoramento em Educação	Membro do centro de Investigação científica de Aveiro	Ph.D	CATEDRÁTICA

Fonte: Autor

3.4.1 Resultado da selecção dos especialistas

Tabela 32: Critério de Selecção de Especialistas

Especialistas	AT	E.Obtida	T.A.N	TAE	TCPA	TCPE	Intuição	Ka	Kc	Ka+Kc	K=1/2(Ka+Kc)	Seleccção	
1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,9	1,4	0,7	Médio	Não selecionado
2	1	1	1	0,5	1	1	0,5	0,9	0,9	1,8	0,9	Alto	Selecionado
3	1	1	1	1	1	1	0,5	0,9	0,9	1,8	0,9	Alto	Selecionado
4	1,0	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,9	0,9	1,8	0,9	Alto	Selecionado
5	1	1	1	1	1	1	1	1,0	0,9	1,9	1,0	Alto	Selecionado
6	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,9	1,6	0,8	Médio	Não selecionado
7	1	1	1	1	1	0,5	1	0,9	1	1,9	1,0	Alto	Selecionado
8	1	1	0,5	1	0,5	1	0,5	0,8	0,8	1,6	0,8	Médio	Não selecionado
9	1	1	1	1	1	1	0,5	0,9	1	1,9	1,0	Alto	Selecionado
10	1	1	1	0,5	1	1	0,5	0,9	0,9	1,8	0,9	Alto	Selecionado
11	1	1	0,5	1	0,5	1	1	0,9	0,9	1,6	0,9	Alto	Selecionada

Fonte: Autor

- ✓ **A.T:** Análise teórica realizada por vóis.
- ✓ **E.Obtida:** Experiência obtida
- ✓ **T.A.N:** Trabalho de autores nacionais
- ✓ **TAE:** Trabalho de autores estrangeiros
- ✓ **PCPA:** Próprio conhecimento do estado do problema em Angola.
- ✓ **PCPE:** Próprio conhecimento do estado do problema no estrangeiro.
- ✓ **PI:** Por sua intuição.
- ✓ **Ka:** Coeficiente de argumentação
- ✓ **Kc:** Coeficiente de competência
- ✓ **Ka+Kc:** A soma entre coeficiente de argumentação e coeficiente de competência
- ✓ **K=1/2(Ka+Kc):** Cálculo de Nível de competência (K)
- ✓ Se $0,8 < K \leq 1$, então o Nível de Competência (K) é Alto
- ✓ Se $0,5 < K \leq 0,8$, então o Nível de Competência (K) é Médio
- ✓ Se $0 < K \leq 0,5$, então o Nível de Competência (K) é Baixo

Na tabela 32, verifica-se que dos onze experts consultados, apenas oito (8) possuem níveis de competência alto e aptos para participar na validação da presente proposta didáctica. Os especialistas nº 1, 6 e 8, respectivamente, apresentam níveis de competências médios e não são seleccionados para validação da proposta didáctica.

A seguir apresenta-se os resultados da consulta aos especialistas seleccionados.

3.4.3 Resultados da consulta realizada aos Especialistas

Tabela 33: Resultado de análise do conceito da proposta didáctica

Especialistas	Respostas
2	Adequado
3	Adequado
4	Parcialmente adequado
5	Adequado
7	Adequado
9	Adequado
10	Adequado

Fonte: Autor

Com os dados da tabela 33 é possível observar que quanto a análise do conceito da proposta didáctica, sete consideram um conceito adequado e um considera parcialmente adequado.

A seguir apresenta-se, na tabela 34, os resultados da avaliação e validação da estrutura da proposta didáctica.

Tabela 34: Estrutura da presente proposta didáctica

Estrutura	Conteúdo	NÚMERO DE RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Objectivo Geral	Melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, Disciplina de Campos e Ondas através das actividades experimentais de baixo custo, 3º Ano do ISCED-Huambo, no Município do Huambo, Província da Huambo, República de Angola.	5	3			
Objectivos Específicos	Orientar os objectivos da actividade experimental	2	5	1		
	Orientar as definições relacionadas ao tema da actividade experimental.	3	3	2		
	Propiciar a busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.	3	4	1		
	Orientar a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.	2	5	1		
Fundamentos Filosóficos	Segundo Immanuel Kant (2002), o conhecimento não é apenas uma cópia directa da realidade externa, mas é construído através da interação a priori (interação racional da mente humana) e a posteriori (os dados	2	6			

	fornecidos pelos sentidos).					
Fundamentos Pedagógicos	Segundo John Dewey (1979), a utilização de actividades experimentais de baixo custo baseia-se na crença de que a experimentação é uma parte fundamental do processo de aprendizagem, pois elas promovem a acessibilidade, criatividade e inovação e sustentabilidade.	2	6			
Fundamentos Sociológicos	Cetina (1981), onde a realização de actividades experimentais de baixo custo, bem como os laboratórios caseiros contribuem na democratização do conhecimento científico, promover a colaboração entre cientistas e não cientistas, incentivar a criatividade e a inovação interdisciplinares, e oferecer novas possibilidades de aprendizado e engajamento com a ciência.	3	5			
Fundamentos Psicológicos	Segundo Vygotsky (2001) e Gardner (1994), o processo de criação de conhecimento, capacidades, valores e atitudes ocorre pela mediação entre a zona de desenvolvimento actual (ZDA) e a zona de desenvolvimento próximo (ZDP). Ao envolver os estudantes em experiências práticas e significativas, as actividades experimentais proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento e aprimoramento de diferentes habilidades cognitivas e socioemocionais.	3	5			
Fundamentos CTSA	Segundo UNESCO (2017) e (Fernandes, 2013), dizendo que a educação formal e não formal deve prestar sistematicamente atenção à situação mundial, a fim de aumentar a conscientização sobre os problemas e promover atitudes e ações positivas que levem ao desenvolvimento sustentável. O uso de tecnologias, incluindo actividades experimentais de baixo custo, pode proporcionar uma experiência prática e engajadora para os estudantes, aproximando-os da realidade e estimulando a reflexão sobre questões sociais, ambientais e éticas relacionadas à ciência e à tecnologia.	2	5	1		
Sistemas de Habilidades Cognitivas	Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), afirmam que as actividades experimentais de baixo custo no ensino-aprendizagem das ondas eletromagnéticas podem contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas nos estudantes, tais como: observação e investigação, raciocínio científico, resolução de problemas, pensamento crítico, modelagem e representação, transferência de conhecimento.	5	3			
Sistemas de Habilidades Práticas	Abib e Araújo (2003), o processo de ensino-aprendizagem por meio de actividades experimentais de baixo custo envolve o desenvolvimento de sistemas de habilidades práticas pelos estudantes, tais como: montagem de circuitos simples, manipulação de antenas e transmissores, coleta e análise de dados, construção de dispositivos simples e solução de problemas técnicos.	4	4			
Sistemas de Habilidades Educativas	Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), o processo de ensino-aprendizagem das ondas eletromagnéticas por meio de actividades experimentais de baixo custo, desenvolvem as seguintes habilidades educativas: curiosidade e entusiasmo, criatividade e imaginação, autonomia e autoconfiança, colaboração e trabalho em equipe, persistência e resiliência e apreciação da ciência bem como do método científico.	4	4			

Fonte: Autor

3ª Questão: Como consideras a guia de orientação de actividades experimentais de baixo custo desta proposta didáctica:

a) Quanto a acções de preparação experimental

Tabela 35: Acções de preparação experimental

Intervenientes	Acções	NÚMERO DE RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Professor	Orientar os objectivos da actividade experimental	5	3			
	Orienta as definições relacionadas ao tema da actividade experimental.	5	3			
	Propicia a busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.	3	5			
	Orienta a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.	5	3			
Estudante	Analisar os objectivos a tratar na actividade experimental	3	5			
	Busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.	3	5			
	Busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.	2	6			
	Busca a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.	2	6			

Fonte: Autor

b) Quanto a acções de execução experimental

Tabela 36: Acções de execução experimental

Intervenientes	Acções	NÚMERO DE RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Professor	Orienta o desenho de actividade experimental relacionado ao tema sugerido.	5	3			
	Orienta a seleção de material de baixo custo relacionado ao tema da actividade experimental.	5	3			
	Orienta o ensaio de instrumentos de medição.	3	5			
	Orienta a medição (directa e indirecta) das grandezas físicas através da instrumentos de medidas.	5	3			
	Orienta a montagem de experimentos.	3	5			
Estudante	Desenha a actividade experimental relacionado ao tema sugerido.	5	3			
	Seleciona o material de baixo custo relacionado ao tema da actividade experimental.	6	2			
	Ensaia (calibra) instrumentos de medição.	3	4	1		
	Executa a medição (directa e indirecta) das grandezas físicas através da instrumentos de medidas.	5	3			
	Executa a montagem de experimentos.	3	4	1		

Fonte: Autor

c) Quanto as acções de controlo experimental?

Tabela 37: Acções de execução experimental

Intervenientes	Acções	NÚMERO DE RESPOSTAS DOS ESPECIALISTAS				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Professor	Orienta a avaliação da observação dos fenómenos físicos que ocorrerá no experimento.	3	5			
	Orienta a tomar notas e responder as perguntas do guia da actividade.	3	5			
	Propiciar a corroboração do experimento com as teorias, leis e princípios.	6	2			
	Propicia a busca do resultado da actividade experimental com a vida quotidiana	6	2			
Estudante	Avalia a observação dos fenómenos físicos que ocorre no experimento.	6	2			
	Toma notas e responde as perguntas do guia da actividade.	5	3			
	Faz a corroboração do experimento com as teorias, leis e princípios.	4	4			
	Relaciona o resultado da actividade experimental com a vida quotidiana	5	3			

Fonte: Autor

3.4.4 Conclusões do Capítulo

- ✓ A realização de actividades experimentais de baixo custo contribuem na melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas porque permite que o estudante construa seu conhecimento através da interação entre a mente humana e os dados fornecidos pelos sentidos.
- ✓ Estas actividades experimentais promovem a acessibilidade, criatividade e inovação, sustentabilidade, democratização do conhecimento científico, a colaboração entre estudantes e oferecer novas possibilidades de aprendizado e engajamento com a ciência.
- ✓ A guia de orientação da proposta didáctica de actividades experimentais facilita a realização das mesmas, porque fornece os objectivos de cada etapa, bem como as acções do professor e do estudante.
- ✓ A avaliação positiva dos especialistas em relação a proposta didáctica, justificam a validade para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas e em outros temas da disciplina de Campos e Ondas.
- ✓ A proposta didáctica é aplicável para o ensino superior no contexto angolano, onde os materiais laboratoriais são escassos, pois permite o desenvolvimento de habilidades cognitivas, prático-experimentais e educativas dos estudantes.

IV CONCLUSÕES

A realização da pesquisa permitiu:

- ✓ Sistematizar os fundamentos teóricos e sistemas de desenvolvimento de habilidades do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, pois trata-se de um conteúdo complexo e o normal é ministrá-lo com a utilização de equipamentos laboratoriais. Mas ausências dos laboratórios é possível utilizar através de actividades experimentais de baixo custo.
- ✓ Diagnosticar o estado actual do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, da Disciplina de Campos e Ondas, 3º Ano do curso de Licenciatura em Ensino da Física no ISCED-Huambo, onde constatou-se que mais de 80% dos professores e estudantes tinham insuficiente domínio de habilidades práctico-experimentais das ondas electromagnéticas.
- ✓ Propor um conjunto de actividades experimentais de baixo custo para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas;
- ✓ Apresentar a análise e discussão dos resultados da selecção e consulta aos especialistas para validação da proposta didáctica, onde mais de 90% dos especialistas consideram-na adequada.

V. RECOENDAÇÕES

Com o objectivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, bem como a Disciplina de Campos e Ondas nas Instituições do Ensino superior de Angola, o autor recomenda que:

- ✓ O Ministério do Ensino Superior Ciência Tecnologia e Inovação da República de Angola, continue a implementar políticas de apetrechamento dos laboratórios das Instituições do Ensino Superior de Angola, para contribuir no desenvolvimento de competências técnico-tecnológicas compatíveis aos desafios de crescimento científico-tecnológico da comunidade científica internacional;
- ✓ Os Docentes Universitários continuem buscando propostas didácticas que contribuam no desenvolvimento das habilidades cognitivas, práctico-experimentais e educativas para melhoria do processo de ensino-aprendizagem das Disciplinas de ciências exactas, bem como de conteúdos relacionados a ondas electromagnéticas;
- ✓ O programa actual de Campos e Ondas seja ajustado, implementem aulas de práticas de laboratórios e actividades experimentais de baixo custo para suprir o deficit de equipamentos laboratoriais sobre ondas electromagnéticas;
- ✓ Dada a pertinência da presente proposta didáctica, os docentes do ISCED-Huambo devem analisar e aplicar a mesma para contribuir na melhoria e desenvolvimento de habilidades cognitivas, práctico-experiemtais e educativas no processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, na Disciplina de Campos e Ondas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abib, M. L., & Araújo, M. S. (2003). Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades. *Revista Brasileira de Ensino de Física vol. 25, n.2,* 177-194.
- Abrantes, P., Serrazina, L., & Oliveira, I. (1999). *A Matemática na Educação Básica*. Lisboa: ME-DEB.
- Aebli, H. (1971). *Didática Psicológica*. São Paulo : Companhia Editora Nacional/Editora da USP.
- Almeida, R. d., Crispim, M. S., Silva, D. S., & Peixoto, S. P. (2017). A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner e suas contribuições para a educação inclusiva: construindo uma educação para todos. *Ciências Humanas e Sociais Alagoas, v. 4 | n.2* , 89-106.
- Alonso, M., & Finn, E. J. (2012). *Física*. Lisboa: Escolar Editora.
- Alves, J. d. (2000). *Atividades experimentais: do método à prática construtivista. Tese de Doutorado*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Angola, R. d. (2020). *Lei nº 32/20 de 12 de Agosto Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino*. Luanda: Assembleia Nacional.
- Araújo, I. S., Veit, E. A., & Moreira, M. A. (2012). Modelos computacionais no ensino-aprendizagem de física: um referencial de trabalho. *Investigações em Ensino de Ciências, 17(2)*, 341–366.
- Aristóteles. (2005). *Seconds analytiques – Organon IV. Bilingue, Trad. Pierre Pellegrin*. Paris: GF Flammarion.
- Aristóteles. (2006). *De Anima. Trad. Maria Cecília G. Reis*. São Paulo: Editora 34.
- Armstrong, T. (2001). *Inteligências Múltiplas na Sala de Aula*. Português : Artmed Editora.
- Armstrong, T. (2009). *Multiple Intelligences in the Classroom. 3. ed. .* Virgínia: ASCD.
- Arribas, D. S. (1998). *Experiências de Física ao Alcance de Todas as Escolas*. Rio de Janeiro: FAE.
- Ausubel, D. P. (2003). *Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Paralelo editora.
- Azenha, M. d. (2000). *Construtivismo: de Piaget a Emília Ferreiro 7ª Ed*. São Paulo: Ática.

- Bagnato, V., & Marcassa, L. (1997). Demonstrações da inércia através do bloco suspenso. *Revista Bras. Ens. Fís.*, v.19, n.3, 364-366.
- Bassoli, F. (2014). Actividades práticas e o ensino-aprendizagem de ciência (s): mitos, tendências e distorções. *Ciência & Educação (Bauru)*, v. 20, n. 3.
- Battocchio, D. (1998). *Breves Ensaíos sobre Piaget*. Fortaleza: Edições Dezesete e Trinta.
- Bitencourt, A. P., & Quaresma, F. S. (2008). *O uso de experimentos de baixo custo como forma alternativa no Ensino de Física*. Macapá: Universidade Federal do Amapá.
- Bordin, R. A. (2017). O carácter histórico-social do conhecimento no pensamento de Marx. *Trans/Form/Ação, Marília*, V. 40, N. 2, 157-174.
- Borges, A. T. (2002). Novos rumos para o laboratório escolar de ciências. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 19, n. 3, 291-313.
- Braga, M., & Kalhil, J. (2015). As implicações das Teorias de Ausubel e Vygotsky nas actividades de demonstrações experimentais investigativas. *Latin American Journal of Science Education*, 12035-1 - 12035-13.
- Brundtland, G. H. (1991). *O Nosso Futuro Comum. Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento*. Lisboa: Meribérica.
- Camillo, J. (2011). *Experiências em contexto: A experimentação numa perspectiva sócio-cultural-histórica numa perspectiva sócio-cultural-histórica*. São Paulo: Universidade de São Paulo.
- Candito, V., Martello, C., Rodrigues, C. B., Menezes, K. M., & Schetinger, M. R. (2020). Os objectivos de desenvolvimento sustentável articulados à abordagem cts na formação de Professores. *XVI Encontros sobre investigação na escola: em defesa da escola, da ciência e democracia*, 1-8.
- Carpintero, E. M., Cabezas, D. G., & Sánchez, L. P. (2009). *Inteligencias múltiples y altas capacidades: una propuesta de enriquecimiento basada en el modelo de Howard Gardner*. Obtido de Faisca: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/artic>
- Carvalho, A., Santos, E., M.C.P.S., A., Date, M., Fujii, S., & Nascimento, V. B. (1999). *Termodinâmica: Um ensino por investigação*. São Paulo: Universidade de São Paulo - Faculdade de Educação.
- César . (08 de Junho de 2023). *Youtube*. Obtido de Espaço de César: <https://www.youtube.com/watch?v=MEz7aS4GbUg>

- Cetina, K. K. (1981). *The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual (A fabricação do conhecimento: um ensaio construtivista e contextual)*. Oxford: Pergamon Press.
- Comenius, J. A. (1966). *Didáctica Magna*. Lisboa: Calouste Gulbenkian.
- Costa, A. G., & Monte, A. L. (2019). John Dewey e a teoria da experiência: contribuições fundamentais e contradições aparentes. *Cenedu: VI Congresso Nacional de Educação*, 1-16.
- Decroly, O. (1909). Les causes d'irrégularité mentale chez les enfants. *La Policlinique*, v. 17.
- Demo, P. (1993). *Educação & Conhecimento: Relação Necessária, Insuficiente e Controversa*. Petrópolis, RJ: Vozes.
- Descartes, R. (1989). *Regras para a direção do espírito*. Lisboa: Edições 70.
- Descartes, R. (1992). *Meditações metafísicas-Bilingue*. Paris: GF Flammarion.
- Dewey, J. (1976). *Experiência e educação*. 2.ed. São Paulo : Companhia Editora Nacional.
- Dewey, J. (1978). *Vida e educação*. 10. ed. São Paulo: Melhoramentos: Fundação Nacional de Material Escolar.
- Dewey, J. (1979). *Democracia e Educação*. Trad. G. Rangel e A. Teixeira. São Paulo : Companhia Editora Nacional.
- Dewey, J. (1979). *Democracia e educação: introdução à filosofia da educação*. Trad. Goldofredo Rangel; Anísio Teixeira. São Paulo : Editora Nacional.
- Dewey, J. (2010). *A arte como experiência*. Trad. Vera Ribeiro. São Paulo : Editora Martins.
- Dourado, L. (2001). *Trabalho Prático, Trabalho Laboratorial, Trabalho de Campo e Trabalho Experimental no Ensino de Ciências – Contributo para uma clarificação de termo*. Portugal: Ministério da Educação.
- Faria, F. F. (2020). *Piaget e Garcia e a Pesquisa em Ensino de Física no Brasil*. Bauru-SP: Universidade Estadual de Paulista.
- Fernandes, H. M., & Araújo, M. M. (2014). Pedagogia científica à descoberta da criança. Montessori, Maria Tecla Artemesia. *Revista Educação em Questão*, vol. 50, núm. 36, 248-252.
- Fernandes, M. d. (2013). *O Ensino da Física e Química numa perspectiva Ciência – Tecnologia – Sociedade – Ambiente*. Évora: Universidade de Évora.

- Ferracioli, L. (1999). Aspectos da construção do conhecimento e da aprendizagem na obra de Piaget. *Caderno Catarinense de Ensino da Física*, v. 16, n. 2, 180-194.
- Ferreira, N. C. (1978). *Proposta de laboratório para a escola brasileira: um ensaio sobre a instrumentalização no ensino médio de física*. Dissertação Mestrado. São Paulo: IF- FE- USP.
- Ferreira, S. L., & Rabelo, F. C. (2004). *Importância Ambiental do Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis em Goiânia*. Goiás Brasil.
- Filho, A. A. (1996). Uma questão em hidrodinâmica. *Caderno Catarinense de Ensino da Física* v.13, n.1, 76-79.
- Filho, A. P. (2000). O Papel da Experimentação no Ensino de Física. *Cad. Cat. Ens. Fís.*, v.17, n.2, 174-188.
- Filho, D. P., Sousa, L. H., Laurido, V. G., & Nascimento, J. N. (2022). *FÍSICA: Intervenções Pedagógicas, tecnológicas e metodologias emergentes à efectividade do ensino-aprendizagem*. Guarujá-SP: Editora Científica digital.
- Fonseca, J. S., & Fonseca, S. d. (2016). *Didática Geral*. Sobral: INTA.
- Galiazzi, M. C. (2001). Objectivos das Actividades Experimentais no Ensino Médio: A pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. *Ciência & Educação*, v.7, n.2.
- Garakis, S. (1998). *Divulgando Piaget: Exemplos e Ilustrações sobre a Epistemologia Genética*. Fortaleza: Universidade de Fortaleza.
- Gardner, H. (1994). *Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligências Múltiplas*. Porto Alégre.
- Gaspar, A., & Monteiro, I. C. (2005). Actividades experimentais de demonstrações em sala de aula: uma análise segundo o referencial da teoria de Vygostsky. *Investigações em Ensino de Ciências – V10(2)*, 227-254.
- GEPEQ, (. d. (1998). *Livro do professor. v.I, II e III*. São Paulo: EDUSP.
- Giordan, M. (1999). O Papel da Experimentação no Ensino de Ciências. *Química Nova na Escola*.
- Gomes, C. (2002). *Feuerstein e a construção mediada do conhecimento*. Porto Alégre: Artmed editora.
- Graça, C. (2012). *Série Didáctica: Física 3 Electromagnetismo*. Santa Maria: Universidade da UFSM, Santa Maria.

- Grossi, M. G., & Valente, J. P. (2001). Educação Ambiental: Lixo Domiciliar. *Enfoque Integrado Transdisciplinar*. 1.ed., 129.
- Guimarães, C. C. (2009). Experimentação no ensino de Química: caminhos e descaminhos rumo à aprendizagem significativa. *Química Nova na Escola n.3*, 198-202.
- Herbart, J. F. (1806). *Pedagogia General derivada del fin de la educación*. Madrid: Ediciones de La Lectura.
- Hobbes, T. (1979). *HOBBS, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Nizza da Silva*. São Paulo: Abril Cultural.
- Hodson, D. (1988). *Experimentos na ciência e no ensino de ciências*. Auckland, Nova Zelândia: Universidade de Auckland: Departamento de Educação.
- Hodson, D. (1994). Hacia um Enfoque más critico del Trabajo de laboratório. *Enseñanza de Las Ciências*, 299-313.
- Hoffe, O. (2005). *Immanuel Kant. Trad. Christian Viktor Hamm e Valério Rohden*. São Paulo: Martins Fontes.
- Hofstei, A. P., & Lunetta, V. (2003). O ensino de ciências laboratoriais: fundamentos para o século XXI. *Educação em Ciências*, v. 88, 28-54.
- Hume, D. (2000). *Investigação acerca do entendimento humano. Trad. Anoar Aiex*. São Paulo: Nova Cultural.
- Hume, D. (2001). *Tratado da natureza humana. Trad. Deborah Danowski*. São Paulo: Ed. Imprensa Oficial do Estado.
- Júnior, H. G., Garagnani, A., & Rodrigues, S. C. (2021). A teoria do conhecimento em Immanuel Kant. *Academia académica pensar além*, 42-52.
- Kant, I. (1992). *Prolegômenos a toda metafísica futura. Trad. Artur Morão*. Lisboa: Edições 70.
- Kant, I. (2000). *Crítica da razão pura. Trad. Valério Roden e Udo Moosburger*. São Paulo: Nova Cultural.
- Kant, I. (2002). *Crítica da razão prática. Trad. Valério Roden*. São Paulo: Martins Fontes.
- Kant, I. (2006). *Antropologia de um ponto de vista pragmático. Trad. Clélia A. Martins*. São Paulo: Iluminuras.
- Kuhn, T. S. (1998). *A estrutura das revoluções científicas 5ª Edição Trad. Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira*. São Paulo: Editora Perspectiva S. A.

- Laburú, C. E. (2005). Seleção de experimentos de física no ensino médio: uma investigação a partir da fala dos professores. *Investigação em Ensino de Ciências V10(2)*, 161-178.
- Larroyo, F. (1974). *La ciencia de la educación*. México : Porrúa.
- Leal, M. C., & Gouvêa., G. (1999). Ensino de Ciências e Ciência Tecnologia e Sociedade: comparando perspectivas no ensino formal e não-formal. *Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências*.
- Leão, M. F., Dutra, M. M., & Alves, A. C. (2018). *Estratégias Didáticas voltadas para o ensino de ciências: experiências pedagógicas na formação inicial de professores*. Uberlândia: Edibrás.
- Leite, F. T. (2007). *10 Lições sobre Kant*. Petrópolis: Vozes.
- Lewin, A., & Losmacólo, T. (1998). La metodología científica en la construcción de conocimientos. *Enseñanza de las Ciencias*, v. 20, n. 2, 147-510.
- Libâneo, J. C. (20 de Fevereiro de 2012). *Pedagogia Tradicional: notas introdutórias*. Obtido de <http://professor.pucgoias.edu.br/http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/Pedagogia%20Tradicional%202012%202.pdf>
- Libâneo, J. C. (2013). *Didática*. São Paulo: Cortez.
- Llor, L., Ferrándiz, C., Hernández, D., Sáinz, M., Prieto, M. D., & Fernández, M. C. (2012). Multiple Intelligences and High Ability. 27–38. *Aula abierta*, 40(1), 27-38. Obtido de *Aula abierta*, 40(1),: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3791837>
- Locke, J. (1986). *Pensamientos sobre La Educación*. Madrid: Akal.
- Locke, J. (1999). Alguns pensamentos acerca da educação. *Cadernos de Educação Fae/UFPel, Pelotas (13)*, 147 – 171.
- Locke, J. (2005). *Ensaio acerca do entendimento humano*. Trad. Anoar Aiex. São Paulo: Nova Cultural.
- Luckesi, C. C. (1994). *Filosofia da Educação*. São Paulo: Cortez.
- Machado, A. H. (2004). *Aula de química: discurso e conhecimento*. 2.ed. : Ed. Ijuí: Unijuí.
- Malheiro, J. M. (Julho/Dezembro de 2016). Atividades experimentais no ensino de ciências: limites e possibilidades. *ACTIO: Docência em Ciências*, pp. 108-127.
- Manacorda, M. A. (2001). *História da educação: da antiguidade aos nossos dias*. 9. ed. . São Paulo : Cortez.

- Marando, M. A. (2003). Prática de Ensino nas Licenciaturas e a pesquisa em ensino de ciências: questões atuais. *Cad. Bras. Ens. Fís.*, n. 20 (2), 168-193.
- Marion, J.-L. (1997). *Sobre a ontologia cinzenta de Descartes*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Marques, R. (1999). *Dicionário Breve de Pedagogia 2ª Edição (Revista e aumentada)*. Santarém: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém.
- Medeiros, A., & Medeiros, C. F. (2002). Possibilidades e Limitações das Simulações Computacionais no Ensino da Física. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 24(2), 77–86.
- Mello, L. A. (2016). O Uso da CTSA no Ensino de Física no Projeto PIBID – UFS. X Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade” ISSN:1982-3657 . *Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01*, 04-10.
- Meucci, A. (2009). *O papel do habitus na teoria do conhecimento: entre Aristóteles, Descartes, Hume, Kant e Bourdieu*. São Paulo: Univesidade de São Paulo.
- Michel, C. B., Polônia, A. F., & Ricardo, B. B. (2009). Reflexões sobre a importância da experimentação no ensino de física. *Acta Scientiarum. Human and Social Sciences*, vol. 31, núm. 1,, 43-49.
- Milagres, V. S., & Justi, R. S. (2001). Modelos de ensino de equilíbrio químico: algumas considerações sobre o que tem sido apresentado em livros didáticos no ensino médio. *Pesquisa no ensino de química*, 13.
- Mizukami, M. d. (1986). *Ensino: As abordagens do Processo*. São Paulo: EPU.
- Mora, J. F. (2005). *Dicionário de Filosofia/Tomo II (E-J), 2ª Edição*. São Paulo: Edições Loyola.
- Moraes, R. (2008). *É possível ser construtivista no ensino de ciências. Construtivismo e ensino de ciências: reflexões epistemológicas e metodológicas. 3. ed.* Porto Alegre: EDIPUCRS.
- Moreira, M. A. (2000). Ensino de Física no Brasil: retrospectiva e perspectivas. *Revista brasileira de ensino de física, São Paulo*, vol. 22, 94-99.
- Moreira, M. A. (2011). *Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares*. São Paulo: Editora Livraria de Física.
- Moreira, M. A. (2011). Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. *Meaningful Learning Review – V1(3)*, 25-46.
- Moreira, M. A. (2011). *Teorias de aprendizagem. 2. ed.* São Paulo : EPU.

- Moreira, M. M. (1999). *Teorias de aprendizagem*. São Paulo: EPU.
- Nanni, R. (Maio de 2004). A Natureza do Conhecimento Científico e a Experimentação no Ensino de Ciências. *Revista Eletrônica de Ciências*, 26.
- Nascimento, E. P. (2012). Trajectória da sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao econômico. *Estudos Avançados v. 26, n. 74*, 51-64.
- Neto, P. A., & Carvalho, E. F. (2022). Inteligências múltiplas, simulações e gamificação da avaliação: um estudo de caso no ensino de física. *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias Vol. 21, Nº 3*, 466-490.
- Not, L. (1981). *As Pedagogias do Conhecimento*. São Paulo : DIFEL.
- Oliveira, M. (2003). *Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 4ª Edição*. São Paulo : Ed. Scipione.
- Oliveira, M. K. (1993). *Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-histórico*. São Paulo: Scipione.
- Pérez, D. G. (1996). La metodología y la enseñanza de las ciencias: unas relaciones controvertidas. *Enseñanza de las Ciências. V.4, n.2*, 111-121.
- Pestalozzi, J., & Soetard, M. (2010). *Coleção Educadores ME*. Recife: Editora Massangana.
- Pestana, M., & Gageiro. (1998). *Análise de dados para Ciências Sociais. Acomplementaridade do SPSS* . Lisboa: Edições Sílabo.
- Pestana, M., & Gageiro, J. (2005). *Análise de dados para Ciências sociais. Acomplementariedade do SPSS*. Lisboa: Edições Sílabo.
- Piaget, J. (1964). *Seis Estudos de Psicologia*. Rio de Janeiro: Forense.
- Piaget, J. (1967). *Psicologia da Inteligência*. Rio de Janeiro: F. Cultura.
- Piaget, J. (1973). *Estudos sociológicos*. . Rio de Janeiro: Forense.
- Piaget, J. (1976). *A equilibração das estruturas cognitivas*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Piaget, J. (1982). *Psicologia e Pedagogia*. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Piaget, J. (1990). *Seis estudos de psicologia*. Lisboa: Dom Quixote.
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1968). *A psicologia da Criança*. São Paul: Difel.
- Pinto, b. D. (2020). *Proposta de ensino de transmissão de energia por ondas electromagnéticas* . Niterói: UFF.
- Placides, F. M., & Costa, J. W. (2021). John Dewey e a aprendizagem com experiência . *Revista Apotheke V. 7, n. 2*, 129-145.
- Platão. (1995). *Fédon. Trad. Eusébio Palmeiras*. . Porto: Porto editora.
- Platão. (2001). *Mênon. Trad. Maura Iglesias*. . Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Loyola.

- Polya, G. (1978). *A arte de resolver problemas*. Princeton: Universidade de Princeton, EUA.
- Pozo, J. (1998). *A solução de problemas*. São Paulo: Artmed.
- Reboul, O. (1982). *O que é aprender*. Coimbra: Livraria Almedina.
- Rego, T. (2001). *Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação*. 11ª Edição. Rio de Janeiro : Ed. Vozes.
- Rodrigues, S. O., & Castilho, W. S. (19 - 21 de Outubro de 2012). A experimentação e o estudo das Leis de Newton. *Congresso de Norte Nordeste Pesquisa e Inovação Palmas Tocantins*, p. 7.
- Rogers, C. (1977). *Tornar-se Pessoa*. 4.ª edição, trad. M. J. Carmo Ferreira. Lisboa: Morais Editores.
- Rosa, C. W., & Rosa, Á. B. (2010). Discutindo as concepções epistemológicas a partir da metodologia utilizada no laboratório didático de Física. *Revista Iberoamericana de Educación*, n. 52/6,.
- Rosa, C. W., & Rosa, Á. B. (2022). Discutindo as concepções epistemológicas a partir da metodologia utilizada no laboratório didático de Física. *Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação ISSN: 1681-5653*, n.º 52/6 – 25/05/10, 1-11.
- Rosito, B. A. (2008). O ensino de Ciências e a experimentação. In: *MORAES, Roque. Construtivismo e ensino de ciências: reflexões epistemológicas*. 3.ed. , 195-208.
- Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2019). *História da Psicologia Moderna*. 4. ed. São Paulo: CENGAGE.
- Segundo, L. H., & Cid, R. R. (2020). *Série Investigação Filosófica Textos Seleccionados de Epistemologia e Filosofia da Ciência* . Pelotas: UFPel.
- Silva, A. d., & Menezes, C. T. (27 à 29 de Novembro de 2019). Experimentação no ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental: proposta de letramento científico. *IX Encontro alargado de pesquisa educacional. V Encontro alargado de ensino de ciências. III Encontro regional da ANPAE/Seccional de Alagoas*, pp. 1-8.
- Silva, B. M., Pazim, R. C., Evangelista, F. L., & Alvarenga, L. L. (2021). A teoria de Piaget e experimentação no ensino do electromagnetismo. *Physicae Organum*, v. 7, n. 2, 109-123.

- Silva, D. R. (2018). *Uma proposta para Demonstrações Experimentais no Ensino de Física: Roteiro de Experimentos de Baixo Custo*. Uberlândia: UFU.
- Silva, J. B., & Sales, G. L. (2017). Gamificação aplicada no ensino de Física: um estudo de caso no ensino de Óptica Geométrica. *Acta Scientiae*, 19(5), 782–798.
- Silva, L. D., & Zanon, L. B. (2010). A experimentação no ensino de Ciências. Em R. P. Schnetzler, & A. M. R., *Ensino de ciências: fundamentos e abordagens* (pp. 120-153). São Paulo: Ed. CAPES/UNIMEP.
- Silva, L. P. (2001). *Modelo construtivista para criação de conhecimento em física*. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina.
- Silva, R. P. (04 de Julho de 2018). *A Concepção Marxista do Conhecimento*. Obtido de Partido Comunista Português Organização Gerional de Lisboa: <https://www.marxists.org/portugues/tematica/livros/abc-marxismo/b03.htm>
- Silva, V. G. (2016). *A importância da experimentação no ensino de química e ciências Bauru 2016*. Bauru: UNESP.
- Silveira, F. L. (2002). A teoria do conhecimento de Immanuel Kant: o idealismo transcendental. *Caderno Catarinense de Ensino da Física*, 28-51.
- Silveira, F. L., & Ostermann, F. (2002). A insustentabilidade da proposta indutivista de “descobrir a lei a partir de resultados experimentais”. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis: Departamento de Física da UFSC, v.19, n.1, 7-27*.
- Silveira, F. L., & Peduzzi, L. O. (2006). Três episódios de descoberta científica: da caricatura empirista a uma outra história. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Florianópolis, v. 23, n. 1, 26-52*.
- Skinner, B. F. (1974). *Ciência e Comportamento Humano*. São Paulo: EDART-EDUSP.
- Snyders, G. (1974). *Pedagogia progressista*. Coimbra: Ed. Almedina.
- Souza, L. M. (2019). Labmóvel: Construção de um laboratório móvel de baixo custo. *Revista Vivências em Ensino de Ciências 4ª Edição Especial*, 233.
- Thomaz, M. F. (2010). A experimentação e a formação de professores de ciências: uma reflexão. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 17, n. 3, 360-369*.
- Tosi, M. R. (2003). *Didática Geral: um olhar para o futuro. 3ª Ed.* Campinas-Brasil: Editora Alínea.

- UNESCO. (2017). *Educação para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável: objectivos de aprendizagem*. .
- Vieira, A. d. (2007). *A formação de conceitos na perspectiva de Vygotsky*. Brasília: FACS.
- Vigotski, L. S. (2007). *A formação social da mente*. São Paulo: Martins Fontes.
- Vygotsky, L. (2005). *Pensamento e Linguagem: Um Estudo Experimental da Formação de Conceitos*. 3ª Edição. São Paulo : Martins Fontes.
- Vygotsky, L. S. (1991). *Aprendizagem e Desenvolvimento Intelectual na Idade Escolar*. São Paulo: Ed. Moraes. Obtido de Vygotsky, L.S. et al. *Psicologia e Pedagogia: Bases Psicológicas da Aprendizagem e do*.
- Vygotsky, L. S. (2001). *A construção do pensamento e da linguagem*. São Paulo: Editora Martins Fontes.
- White, R. T. (1996). A ligação entre o laboratório e a aprendizagem. *Jornal Internacional de Educação em Ciências* 18, 7, 761-774.
- Wilsek, M. A., & Tosin, J. A. (2012). Ensinar e Aprender Ciências no Ensino Fundamental com Actividades Investigativas através da resolução de problemas. *Estado do Paraná*, v. 3, n. 5, 1686-1688.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2011). *Física IV Sears Zemansky*. São Paulo: Pearson Editora.
- Zanon, D. A., & Freitas, D. (2007). A aula de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental: ações que favorecem a sua aprendizagem. *Ciências e Cognição*, v. 10, n. 4,, 93-103.
- Zuliani, S. R. (2006). *Prática de ensino de química e metodologia investigativa: uma leitura fenomenológica a partir da semiótica social*. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos.

ANEXOS

Anexo 1

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO DE SELECÇÃO DE ESPECIALISTAS EM ENSINO DA FÍSICA

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA HUILA
ISCED-LUBANGO
Departamento de Investigação e Pós graduação
Mestrado em ensino das ciências
Ensino de física

Crietério do especialista

Estimado professor (a):

Estamos realizando uma investigação **ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO NA DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS, CURSO DE ENSINO DA FÍSICA NO ISCED-MUNICÍPIO DO HUAMBO**

Requeremos sua colaboração. Entregaremos um questionário que deverá preenchê-lo. Obrigado pela sua colaboração.

Questionário de requisitos para a selecção de especialista.

Dados pessoais:

Idade: ___(anos);

Requisitos que validam a condição de especialista:

Tempo de serviço ___(anos)

Experiência de trabalho como professor de Física na(s) escola(s) ou Instituto(s) de formação de professores: ___ 5 anos, ___ 10 anos, ___ 15 anos, ___ Mais de 20 anos.

Cargo que ocupou: _____;

Cargo que ocupa: _____;

Categoria científica: ___ Lic., ___ Mestre, ___ Doutor.

Categoria docente: ___ A. Estagiário, ___ Assistente, ___ Auxiliar, ___ Associado, ___ Catedrático.

1. Marque com um X as fontes que considera influenciador ao nível de conhecimento ou informação que tem sobre a temática abordada no qual se apresenta na tabela abaixo:

Escala	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Marque com um X as fontes que considera influenciador ao nível de conhecimento ou informação que tem sobre a temática abordada no qual se apresenta três opções em cada uma: alto, médio e baixo:

Fonte de argumentação ou fundamentação	Grau de influência de cada uma das fontes segundo seus criterios		
	A (Alto)	M (Medio)	B (Baixo)
Análise teórica realizada por vóis.			
Experiência obtida			
Trabalho de autores nacionais			
Trabalho de autores estrangeiros			
Próprio conhecimento do estado do problema em Angola.			
Próprio conhecimento do estado do problema no estrangeiro.			
Por sua intuição.			

Estimado professor, faremos a entrega de um resumo, em que aparece a Estratégia Didáctica das **ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS**, que se propõe para o melhoramento do Processo de Ensino-

Aprendizagem do 3º ANO NA DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS, CURSO DE ENSINO DA FÍSICA NO ISCED-MUNICÍPIO DO HUAMBO-ANGOLA.
Anexo 2

3.4.3 CONSULTA AOS ESPECIALISTAS EM ENSINO DA FÍSICA

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA HUILA
ISCED-LUBANGO
Departamento de Investigação e Pós graduação
Mestrado em ensino das ciências
Ensino de física

Crietério do especialista

Estimado professor (a):

Estamos realizando uma investigação **ACTIVIDADES EXPERIMENTAIS COM MATERIAL DE BAIXO CUSTO DAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, 3º ANO NA DISCIPLINA DE CAMPOS E ONDAS, CURSO DE ENSINO DA FÍSICA NO ISCED-MUNICÍPIO DO HUAMBO**

Requeremos sua colaboração. Entregaremos um questionário que deverá preenchê-lo. Obrigado pela sua colaboração.

Questionário de requisitos para a selecção de especialista.

Dados pessoais:

Idade:___(anos);

Requisitos que validam a condição de especialista:

Tempo de serviço___(anos)

Experiência de trabalho como professor de Física na(s) escola(s) ou Instituto(s) de formação de professores:___5 anos,___10 anos,___15 anos,___Mais de 20 anos.

Cargo que ocupou:_____;

Cargo que ocupa:_____;

Categoria científica:___Lic.,___Mestre,___Doutor.

Categoria docente:___A.Estagiário,___Assistente,___Auxiliar,___Associado,___Catedrático.

Conceito da proposta Didáctica

A proposta didáctica é um plano ou estratégia de ensino que descreve como um determinado conteúdo ou habilidade será ensinado aos alunos. É um conjunto de actividades, recursos e métodos de ensino organizados de forma a alcançar objectivos educacionais específicos.

1ª Questão: Caro especialista, avalie o conceito da proposta didáctica anterior? Responda com um X, numa das opções da tabela abaixo.

Respostas				
Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado

2ª Questão: Caro especialista, avalie a estrutura da presente proposta didáctica, cujos ites estão descritos na tabela abaixo?

Estrutura da presente proposta didáctica						
Estrutura	Conteúdo	Respostas				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Objectivo Geral	Melhorar o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas, Disciplina de Campos e Ondas através das actividades experimentais de baixo custo, 3º Ano do ISCED-Huambo, no Município do Huambo, Província da Huambo, República de Angola.					
Objectivos específicos	Orientar os objectivos da actividade experimental					
	Orientar as definições relacionadas ao tema da actividade experimental.					
	Propiciar a busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.					

	Orientar a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.					
Fundamentos Filosóficos	Segundo Immanuel Kant (2002), o conhecimento não é apenas uma cópia directa da realidade externa, mas é construído através da interação a priori (interação racional da mente humana) e a posteriori (os dados fornecidos pelos sentidos).					
Fundamentos Pedagógicos	Segundo John Dewey (1979), a utilização de actividades experimentais de baixo custo baseia-se na crença de que a experimentação é uma parte fundamental do processo de aprendizagem, pois elas promovem a acessibilidade, criatividade e inovação e sustentabilidade.					
Fundamentos Sociológicos	Cetina (1981), onde a realização de actividades experimentais de baixo custo, bem como os laboratórios caseiros contribuem na democratização do conhecimento científico, promover a colaboração entre cientistas e não cientistas, incentivar a criatividade e a inovação interdisciplinares, e oferecer novas possibilidades de aprendizado e engajamento com a ciência.					
Fundamentos Psicológicos	Segundo Vygotsky (2001) e Gardner (1994), o processo de criação de conhecimento, capacidades, valores e atitudes ocorre pela mediação entre a zona de desenvolvimento actual (ZDA) e a zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Ao envolver os estudantes em experiências práticas e significativas, as actividades experimentais proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento e aprimoramento de diferentes habilidades cognitivas e socioemocionais.					
Fundamentos CTSA	Segundo UNESCO (2017) e (Fernandes, 2013), dizendo que a educação formal e não formal deve prestar sistematicamente atenção à situação mundial, a fim de aumentar a conscientização sobre os problemas e promover atitudes e ações positivas que levem ao desenvolvimento sustentável. O uso de tecnologias, incluindo actividades experimentais de baixo custo, pode proporcionar uma experiência prática e engajadora para os estudantes, aproximando-os da realidade e estimulando a reflexão sobre questões sociais, ambientais e éticas relacionadas à ciência e à tecnologia.					
Sistemas de Habilidades Cognitivas	Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), afirmam que as actividades experimentais de baixo custo no ensino-aprendizagem das ondas eletromagnéticas podem contribuir para o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas nos estudantes, tais como: observação e investigação, raciocínio científico, resolução de problemas, pensamento crítico, modelagem e representação, transferência de conhecimento.					
Sistemas de Habilidades Práticas	Abib e Araújo (2003), o processo de ensino-aprendizagem por meio de actividades experimentais de baixo custo envolve o desenvolvimento de sistemas de habilidades práticas pelos estudantes, tais como: montagem de circuitos simples, manipulação de antenas e transmissores, coleta e análise de dados, construção de dispositivos simples e solução de problemas técnicos.					
Sistemas de Habilidades Educativas	Hodson (1994) e Carvalho, et al. (1999), o processo de ensino-aprendizagem das ondas electromagnéticas por meio de actividades experimentais de baixo custo, desenvolvem as seguintes habilidades educativas: curiosidade e entusiasmo, criatividade e imaginação, autonomia e autoconfiança, colaboração e trabalho em equipe, persistência e resiliência e apreciação da ciência bem como do método científico.					

3ª Questão: Como consideras a guia de orientação de actividades experimentais de baixo custo desta proposta didáctica:

a) Quanto a acções de preparação experimental

Acções de preparação experimental						
Intervenientes	Acções	Respostas				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Professor	Orientar os objectivos da actividade experimental					
	Orienta as definições relacionadas ao tema da actividade experimental.					
	Propicia a busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.					
	Orienta a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.					
Estudante	Analisa os objectivos a tratar na actividade experimental					
	Busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.					
	Busca de conteúdos relacionados com a vida quotidiana dos estudantes e que servirão de apoio a comunicação de conhecimentos e habilidades manipulativas e praxiológicas.					
	Busca a bibliografia a ser utilizada relacionada com a actividade experimental.					

b) Quanto a acções de execução experimental

Acções de execução experimental						
Intervenientes	Acções	Respostas				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Professor	Orienta o desenho de actividade experimental relacionado ao tema sugerido.					
	Orienta a seleção de material de baixo custo relacionado ao tema da actividade experimental.					
	Orienta o ensaio de instrumentos de medição.					
	Orienta a medição (directa e indirecta) das grandezas físicas através da instrumentos de medidas.					
	Orienta a montagem de experimentos.					
Estudante	Desenha a actividade experimental relacionado ao tema sugerido.					
	Seleciona o material de baixo custo relacionado ao tema da actividade experimental.					
	Ensaia (calibra) instrumentos de medição.					
	Executa a medição (directa e indirecta) das grandezas físicas através da instrumentos de medidas.					
	Executa a montagem de experimentos.					

c) Quanto as acções de controlo experimental?

Acções de execução experimental						
Intervenientes	Acções	Respostas				
		Muito adequado	Adequado	Parcialmente adequado	Pouco adequado	Não adequado
Professor	Orienta a avaliação da observação dos fenómenos físicos que ocorrerá no experimento.					
	Orienta a tomar notas e responder as perguntas do guia da actividade.					
	Propiciar a corroboração do experimento com as teorias, leis e princípios.					
	Propicia a busca do resultado da actividade experimental com a vida quotidiana					
Estudante	Avalia a observação dos fenómenos físicos que ocorre no experimento.					
	Toma notas e responde as perguntas do guia da actividade.					
	Faz a corroboração do experimento com as teorias, leis e princípios.					
	Relaciona o resultado da actividade experimental com a vida quotidiana					

Grato pela colaboração